

Permutations Tests

SCHRAUSSER

KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ
INSTITUT FÜR PSYCHOLOGIE

PERMUTATIONSTESTS:

THEORETISCHE UND PRAKTISCHE ARBEITSWEISE
VON PERMUTATIONSVERFAHREN
BEIM UNVERBUNDENEN 2-STICHPROBENPROBLEM.

DIPLOMARBEIT
ZUR ERLANGUNG DES GRADES
MAGISTER DER NATURWISSENSCHAFTEN
EINGEREICHT
VON
DIETMAR G. SCHRAUSSER

JULI 1996.

INHALTSVERZEICHNIS

1 EINLEITUNG.	1-1
1.1 SCHRITTE ZUR DURCHFÜHRUNG EINES PERMUTATIONSTETS.....	1-2
1.1.1 Schritt A; Zuteilung der Personen.....	1-2
1.1.2 Schritt B; Berechnung eines Kennwertes.....	1-3
1.1.3 Schritt C; Permutation der Rohdaten	1-3
1.1.4 Schritt D; Bestimmung des Signifikanzniveaus.....	1-4
1.2 ASYMPTOTISCHE APPROXIMATION, ‘PARAMETRISCHES’ VERFAHREN	1-6
1.3 MONTE CARLO VERFAHREN.....	1-7
1.4 RESAMPLING-, BOOTSTRAP-, BZW JACKKNIFE-VERFAHREN	1-8
1.5 PERMUTATIONSTEST, EXAKTES VERFAHREN	1-9
1.5.1 Randomisierter Permutationstest	1-10
1.5.2 Permutationstests im Randomisierungsmodell	1-11
1.5.3 Randomisierter Permutationstest im Randomisierungsmodell	1-11
1.5.4 Monte Carlo Permuatationstest.....	1-13
1.6 VORSCHLAG EINER EINHEITLICHEN BEZEICHNUNG	1-13
1.6.1 Permutationsverfahren	1-13
1.6.2 Allgemein.....	1-14
1.7 ÜBERBLICK.....	1-15
2 ZUFALLSAUSWAHL ALS KORRELATIVES KONSTRUKT	2-1
2.1 VON PLATTEN UND QUADERN.....	2-1
2.1.1 Fall 1	2-1
2.1.2 Fall 2	2-3
2.1.3 Fall 3	2-4
2.2 VON DER PLATTE ZUR POPULATION, VOM QUADER ZUR PERSON.....	2-6
2.2.1 Zu Fall 1	2-6

2.2.2 Zu Fall 2	2-7
2.2.3 Zu Fall 3	2-7
2.3 ZUFALLSAUSWAHL ODER REPRÄSENTATIVE AUSWAHL	2-9
2.4 DISKUSSION	2-9
3 DER APPROXIMATIVE ZUGANG AP	3-1
3.1 AP BEI GLEICHHEIT DER ELEMENTE EINER POPULATION	3-1
3.1.1 Definition einer invariant gleichverteilten Population WP1	3-1
3.1.2 Charakterisierung der Population WP1 durch Vollerhebung	3-2
3.1.3 Charakterisierung der Population WP1 durch eine Stichprobe	3-3
3.1.4 Kennwerte zur Charakterisierung von Populationen	3-3
3.1.4.1 <i>Definition</i>	3-3
3.1.4.2 <i>Arithmetisches Mittel AM</i>	3-3
3.1.4.3 <i>Streuung s</i>	3-4
3.1.4.4 <i>Weitere Kennwerte</i>	3-5
3.2 AP BEI VERSCHIEDENHEIT DER ELEMENTE EINER POPULATION	3-6
3.2.1 Definition einer symmetrisch verteilten Population WP2	3-6
3.2.2 Zur Normalverteilungsfunktion	3-7
3.2.3 Charakterisierung der Population WP2	3-8
3.3 KENNWERTE VON KENNWERTEN	3-9
3.3.1 Kennwertpopulationen	3-9
3.3.2 Streuung von Mittelwerten AM	3-10
3.3.3 Die praktische Bedeutung der Kennwertstreuung in der AP	3-12
3.3.3.1 <i>Bedeutung einzelner Kennwerte</i>	3-12
3.3.3.2 <i>Bedeutung von Kennwertdifferenzen als Kennwert</i>	3-12
3.4 DEMONSTRATIONSBEISPIEL ZUR ARBEITSWEISE DER AP AM BEISPIEL DES UNVERBUNDENEN 2-STICHPROBENPROBLEMS	3-14
3.4.1 Definition von 2 normalverteilten Populationen	3-14
3.4.2 Definition der Effektgröße	3-14

3.4.3 Annahmen der AP	3-15
3.4.4 Demonstration	3-18
3.4.4.1 <i>Approximation via t-Test</i>	3-20
3.4.4.2 <i>Approximation via U-Test, eine robuste Alternative</i>	3-22
3.5 DISKUSSION	3-25
4 DER EXAKTE ZUGANG	4-1
4.1 DIE MONTE-CARLO METHODE MC	4-2
4.1.1 Definition und Vorgangsweise	4-2
4.1.2 Kritik	4-2
4.2 DIE JACKKNIFE METHODE JK	4-3
4.2.1 Definition und Vorgangsweise	4-3
4.2.2 Kritik	4-5
4.3 DIE BOOTSTRAP METHODE BT	4-5
4.3.1 Definition	4-5
4.3.2 Veranschaulichung des Prinzips der Bootstrap-Methode anhand des ‘Quaderngleichnisses’	4-6
4.3.3 Vorgangsweise	4-6
4.3.4 Kritik	4-7
4.3.5 Demonstrationsbeispiele zur Arbeitsweise der Bootstrap Methode	4-8
4.3.5.1 <i>Bootstrap Schätzer für einzelne Kennwerte</i>	4-8
4.3.5.1.1 <i>Der Bootstrap-Schätzer des Mittelwertes AM</i>	4-8
4.3.5.1.2 <i>Der Bootstrap-Schätzer der Standardabweichung</i>	4-9
4.3.5.1.3 <i>Vertrauensbereiche CI der Bootstrap-Schätzer</i>	4-11
4.3.5.2 <i>Bootstrap-Schätzer für den Vergleich zweier Kennwerte</i>	4-12
4.3.5.2.1 <i>Prinzip</i>	4-12
4.3.5.2.2 <i>Der Bootstrap-Schätzer der Mittelwertsdifferenzen</i>	4-12
4.3.5.3 <i>Der Bootstrap-Schätzer nach „Dehnung“ der Resampelgröße</i>	4-14
4.4 DIE PERMUTATIONS METHODE P	4-17

4.4.1 Der prinzipielle Unterschied zwischen Permutations- und Bootstrap Methode	4-17
4.4.2 Das Prinzip des allgemeinen Invarianz-Permutationstests P	4-18
4.4.2.1 Veranschaulichung des Prinzips des allgemeinen Invarianz-Permutationstests anhand des 'Quaderngleichnisses'	4-18
4.4.2.2 Definition des Invarianzprinzips.....	4-19
4.4.2.3 Das Invarianzprinzip bei Gleichheit der Elemente	4-19
4.4.2.4 Das Invarianzprinzip bei Verschiedenheit der Elemente	4-20
4.4.2.5 Definition der allgemeinen Nullhypothese des Invarianz Permutationstests.....	4-21
4.4.2.6 Definition der allgemeinen Alternativhypothese des Invarianz Permutationstests.....	4-21
4.4.2.7 Formal	4-22
4.4.3 Das Prinzip des Invarianz-Permutationstest im Randomisierungsmodell PR	4-23
4.4.3.1 Definition der Nullhypothese des PR Tests	4-24
4.4.3.2 Formal	4-24
4.4.4 Das durch einen Permutationstest erreichbare Signifikanzniveau p_{min} ...	4-25
4.4.5 Das Prinzip des Monte Carlo Permutationstests mP bzw. mPR.....	4-26
4.4.5.1 Vergleichbarkeit von mP und P Test	4-26
4.4.5.2 Die Effizienz von mP Tests.....	4-27
4.4.5.3 Rechenzeiten	4-29
4.4.5.4 Voraussetzungen zur Interpretation der Prozenträngen aus mP Tests	4-31
4.4.5.5 Alternativen zum mP Test	4-31
4.4.6 Implikationen des Invarianzprinzips für quasiexperimentelle Designs ..	4-32
4.4.7 Permutationstests zur Aufdeckung von Interaktionseffekten in 2 x 2 bzw. r x c Plänen	4-33
4.4.7.1 Das 'Interaktionsproblem'	4-33

4.4.7.2 Eine Lösungsmöglichkeit des Interaktionsproblems im 2×2 Plan via Kontrastgruppen-Permutation.....	4-34
4.4.8 Demonstrationsbeispiele zur Arbeitsweise des Invarianz-Permutationstest..	4-39
4.4.8.1 Beispiel 1; Allgemein.....	4-39
4.4.8.1.1 Die Bestimmung des 1-seitigen Prozentranges p^{\geq}	4-40
4.4.8.1.2 Die Bestimmung des 2-seitigen Prozentranges $p^{<>}$	4-40
4.4.8.1.3 Die Bestimmung der Punktwahrscheinlichkeit $p^{\bar{}}$	4-41
4.4.8.2 Beispiel 2; Ungleiche Stichprobenumfänge	4-43
4.4.8.3 Beispiel 3; Kleine Stichprobenumfänge	4-49
4.4.8.4 Beispiel 4; Der Permutationstest in der Empirie.....	4-52
4.4.8.4.1 Design	4-52
4.4.8.4.2 Auswertung und Ergebnis	4-53
4.5 DISKUSSION.....	4-55

5 SIMULATIONSSTUDIEN 5-1

5.1 SIMULATION 1: VERGLEICH VON AP UND P FÜR DAS UNVERBUNDENEN 2-STICHPROBENPROBLEM	5-2
5.1.1 Design	5-2
5.1.1.1 Faktoren.....	5-2
5.1.1.2 Kennwert θ des Lageunterschiedes der beiden Stichproben.....	5-6
5.1.1.3 Erreichbares Prozentrangniveau durch den exakten Permutationstest P	5-6
5.1.2 Ergebnisse	5-8
5.1.2.1 Haupteffekt.....	5-8
5.1.2.2 Interaktionen erster Ordnung.....	5-10
5.1.2.3 Interaktionen zweiter Ordnung.....	5-14
5.1.2.4 Korrelation	5-20
5.1.2.5 Kategorisierte Korrelation	5-21

5.2 SIMULATION 2: VERGLEICH VON AP UND P FÜR DIE INTERAKTION IM UNABHÄNGIGEN 2 X 2 PLAN, DISORDINALER FALL	5-25
5.2.1 Design	5-25
5.2.1.1 Faktoren.....	5-26
5.2.1.2 Kennwert θ des Lageunterschiedes der beiden Kontrastgruppen	5-27
5.2.1.3 Erreichbares Prozentrangniveau durch den exakten Permutationstest P	5-28
5.2.2 Ergebnisse	5-28
5.2.2.1 Haupteffekt.....	5-28
5.2.2.2 Interaktionseffekte	5-29
5.2.2.3 Korrelation	5-30
5.2.2.4 Kategorisierte Korrelation	5-31
5.3 SIMULATION 3: VERGLEICH VON AP UND P FÜR DIE INTERAKTION IM UNABHÄNGIGEN 2 X 2 PLAN, ALLGEMEINER FALL	5-32
5.3.1 Design	5-32
5.3.1.1 Faktoren.....	5-32
5.3.1.2 Erreichbares Prozentrangniveau durch den exakten Permutationstest P	5-34
5.3.2 Ergebnisse	5-35
5.3.2.1 Haupteffekt.....	5-35
5.3.2.2 Interaktionen erster Ordnung.....	5-36
5.3.2.3 Interaktionen zweiter Ordnung.....	5-40
5.3.2.4 Interaktion dritter Ordnung.....	5-44
5.3.2.5 Korrelation	5-46
5.3.2.6 Kategorisierte Korrelation	5-47
5.4 DISKUSSION.....	5-49
6 ZUSAMMENFASSUNG.....	6-1
6.1 LOGIK DER AP	6-1

6.2 LOGIK DER MC	6-2
6.3 LOGIK DER BT	6-2
6.4 LOGIK DER P	6-2
6.5 DIE GEMEINSAME LOGISCHE WURZEL VON AP UND P.....	6-2
6.6 DISKUSSION.....	6-4

LITERATURVERZEICHNIS

ANHANG: QUATTROPRO PROGRAMME

Da kam mir die rettende Idee. Mit dem rechten Arm umklammerte ich den Pferdehals, mit dem linken riß ich an meinem Zopf. Ihr könnt Euch meine Freude vorstellen, als ich merkte, daß wir langsam, aber sicher dem tödlichen Morast entzogen wurden.

Bürger, 1786.

1 EINLEITUNG

Will man statistisch abgesicherte Aussagen über Lageparameter von Merkmalen in einer oder mehreren Stichproben treffen, so war man bisher auf das logische Konzept der asymptotischen Approximation angewiesen. Die dazugehörige Annahme über Verteilungsformen von Kennwerten aus Stichproben einer Population stellt allerdings hohe Voraussetzungen an das Datenmaterial: Die Stichprobendaten müssen (a) einer zumindest symmetrischen, wenn nicht normalen Verteilung folgen, müssen (b) homogen in ihren Varianzen, (c) genügend groß und (d) durch einen Zufallsprozeß zustande gekommen sein. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so sind Wahrscheinlichkeitsaussagen über das Vorkommen von Parametern bzw. Parameterdifferenzen logisch nicht mehr definiert. Dieses Faktum ist von entscheidender Bedeutung in der psychologischen Forschung, da man es hier nur selten mit Rohwerten zu tun hat, die den Ansprüchen der asymptotischen Vorgangsweise gerecht werden. Auswege stellen nonparametrische Verfahrensweisen oder Korrekturalgorithmen dar, durch deren Anwendung jedoch die Aussagekraft der Ergebnisse relativiert wird. Ein bisher eher stiefkindlich behandelte Weg der statistischen Inferenz tritt jedoch immer mehr in den Vordergrund - die Wahrscheinlichkeitsdefinition von Lageparameterunterschieden über Permutation der Rohdaten.

Diese Permutations- oder Randomisationstests wurden erstmals von Sir Ronald A. Fisher im Jahre 1935, basierend auf eigenen Ausführungen zu Experimenten im Agrarbereich (Fisher, 1926) und Arbeiten von Neyman (1923) erwähnt. Sie liefern auch dann valide Signifikantstests, wenn man (a) aufgrund der unzureichenden

Güte der Stichprobendaten (s.o.) nicht auf Populationsparameter rückschließen kann (reiner Permutationstest) und bzw. oder (b) keine Zufallsstichprobe aus einer definierten Population zur Verfügung hat (Permutationstest im Randomisierungsmodell oder Randomisierungstest). In letzterem Falle müssen die Beobachtungseinheiten (Testpersonen) per Zufall den verschiedenen experimentellen Bedingungen zugeteilt werden (=Randomisation). Somit bezieht sich in diesem Fall der Zufall nicht auf die Auswahl, sondern auf die Zuteilung der Personen. Die prinzipiellen Schritte, um einen Permutationstest durchzuführen, sind in beiden Fällen gleich:

1.1 SCHRITTE ZUR DURCHFÜHRUNG EINES PERMUTATIONSTETS (DEMONSTRIERT AM BEISPIEL DES UNVERBUNDENEN 2-STICHPROBENPROBLEMS):

1.1.1 Schritt A; Zuteilung der Personen:

5 Personen werden per Zufall 2 Bedingungen oder Treatments zugeordnet: Bedingung A, $n_1=3$ Personen; Bedingung B, $n_2=2$ Personen (s. Tabelle 1.1.1). Aufgrund der wenigen Fälle ($n_1+n_2=n=5$) können keinerlei Annahmen über die Populationsverteilung getroffen werden, was die Verwendung asymptotischer Verfahren verbietet.

Tabelle 1.1.1 Experimentalanordnung der Personen.

Nr.	A	Nr.	B
1	18	4	6
2	30	5	12
3	54		
\bar{x}	34		9

1.1.2 Schritt B; Berechnung eines Kennwertes:

Mit diesen Daten wird nun ein unabhängiger t-Test durchgeführt ($t = 1.81$). Es sei an dieser Stelle bemerkt, daß nicht notwendigerweise ein solcher t-Test verwendet werden muß, um einen Lageparameter-Unterschied zu charakterisieren. Edgington (1980, S. 44) erläutert, daß jeder andere Test ebenfalls zulässig ist, sofern die Ergebnisse eine überzufällige Übereinstimmung, sprich Korrelation aufweisen: “Two test statistics are equivalent if and only [!] if they are perfectly monotonically correlated over all data permutations in the set.“ Es wäre also in diesem Falle die einfache Mittelwertsdifferenz $\bar{x}_A - \bar{x}_B$ oder schlicht die Rohwertsumme $\sum x$ einer Treatmentgruppe als Kennwert denkbar. Sollen Zusammenhangshypothesen geprüft werden, so kann ein Korrelationskoeffizient r berechnet werden. Die Wahl des jeweiligen Kennwertes kann je nach Fragestellung erfolgen und ist an keine Bedingungen gebunden.

1.1.3 Schritt C; Permutation der Rohdaten:

Mit dieser Datenanordnung werden nun die $\frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{120}{12} = 10$ möglichen Permutationen der Daten zwischen den Bedingungen (A, B) durchgeführt (vgl. Tabelle 1.1.2). Dies entspricht allen möglichen unerschiedlichen Anordnungen der Personen in dem Versuchsplan. Für jede dieser Anordnungen wird wiederum der gewählte Kennwert berechnet (i.u.F.: t-Wert).

Tabelle 1.1.2 Mögliche Permutationen der Daten zwischen den Bedingungen und entsprechende t-Werte.

A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
8	54	18	30	6	18	18	6	18	6	12	6	18	30	6	18
30	12	6	12	30	12	30	54	12	30	30	18	6	54	30	54
6		54		54		12		54		54		12		12	
18	33	26	21	30	15	20	30	28	18	32	12	12	42	16	36
														24	24

$t = -0.33$ $t = 0.25$ $t = 0.83$ $t = -0.52$ $t = 0.52$ $t = 1.22$ $t = -3.00$ $t = -1.22$ $t = 0.00$

1.1.4 Schritt D; Bestimmung des Signifikanzniveaus:

Das Signifikanzniveau ergibt sich aus dem Verhältnis des Kennwertes aus der experimentellen Anordnung zu den Kennwerten, die für jede permutierte Anordnung errechnet wurden. Zu beachten ist, daß der Kennwert aus der Experimentalbedingung in die Menge der Kennwerte der permutierten Anordnungen miteingeht. Abhängig davon, ob die Fragestellung 1- oder 2-seitig erfolgte, werden entweder der Kennwert mit Vorzeichen oder der absolute Wert verwendet. In unserem Falle nehmen wir eine 2-seitige Fragestellung an: 2 der 10 Kennwerte oder absoluten t-Werte ($t=1.81$, $t=-3.00$) sind größer oder gleich $t=1.81$, jenem t-Wert, der aus der experimentellen Anordnung resultierte. Das Verhältnis von 2 (Werte größer oder gleich Kennwert) zu der Anzahl von Permutationen oder errechneten Kennwerten (=10) ergibt das 2-seitige Signifikanzniveau:

$$p = \frac{2}{10} = 0.20,$$

$|t|$ ist am 2-seitigen 20% Niveau signifikant.

Diese grundlegenden Schritte (A bis D) zur Durchführung eines Permutationstests bleiben für alle Versuchspläne (Meßwiederholungsdesigns, faktorielle Pläne im

uni- oder multivariaten Fall, Einzelfalluntersuchungen, Zeitreihen usw.) prinzipiell gleich. (vgl. Edgington, 1995, Schrausser & Scambor, 1995). Eine Darstellung der Vorgangsweise bei abhängigen Stichproben gibt Scambor (1996).

Solche Permutationstests, oder exakte Verfahren, waren vor der Einführung leistungsfähiger Rechenanlagen, welche die langwierigen Prozeduren der Datenpermutation (bei umfangreichen Datensätzen) durchführen, jedoch nur theoretische Spekulation und von geringem praktischen Wert. Fisher's Konzept des Randomisierungstests wurde von Pitman (1937a,b, 1938) und Welch (1937) weiterentwickelt und auf komplexere Probleme (wie z.B. das 2-Stichprobenproblem) übergeführtⁱ. Der erste Übersichtsaufsatz über die Verwendung von Permutationstests in der Psychologie stammt von Moses (1952).

In den 50er und 60er Jahren wurden eine Reihe von mathematischen und theoretischen Artikeln über Permutationstests veröffentlicht, die deren Effizienz bestätigen, darunter Arbeiten von Kempthorne (1952, 1955), Dwass (1957), Bradley (1968), Kirk (1968), Edgington (1964, 1966, 1967, 1969). In den 80er und 90er Jahren wurden erstmals Übersichtsarbeiten zu Permutationstests (auch allgemein über 'rechenintensive Verfahren') veröffentlicht, darunter Edgington (1980, 1987, 1995), Willmes (1987), Noreen (1989), Good (1994).

Parallel zum Permutationstest hat sich die sogenannte Bootstrap-Technik entwickelt. Vom Konzept und dem Einsatzbereich zwar unterschiedlich, weisen beide Verfahrensweisen die selben logischen Wurzeln auf. Aufbauend auf der Arbeit von Quenoille (1949) wurde dieses Konzept von Efron (1982) weiterentwickelt und in eine allgemeine Form gebracht.

Nicht zuletzt ermöglichen die steigenden Rechnergeschwindigkeiten einen problemlosen Einsatz und eine steigende Einsatzdichte von Permutationsverfahren in der Praxis. Die Hauptanwendungsbereiche liegen derzeit sicher auf dem Sektor der klinischen Forschung und Einzelfallanalysen. Eine große Anzahl von

Computerprogrammen zu Permutationstests wurden publiziert; darunter befinden sich Arbeiten von Green (1977), Still & White (1981), Heller (1981a, b), Hawel (1982) Pagano & Tritchler (1983), Streitberg & Röhmel (1983, 1984, 1986), Peladeau & Lacouture (1993) Onghena & Van Damme (1994). Erwähneswert sind weiters die Arbeiten über Algorithmen von Mehta (1980), Mehta & Patel (1980, 1983, 1986a,b), Mehta & Walsh (1992) und Mehta et al. (1983, 1988, 1992).

Ein einheitliches Konzept zur Theorie der Verfahrensweisen ist allerdings noch ausständig:

The theory of randomization tests [...] is not extensively developed. The task therefore is not a matter of presenting theory that has been developed, but of proposing theory. (Edgington, 1995, S.335)

Im derzeitigen Stadium der Etablierung von Permutationsverfahren herrscht noch eine mehr oder weniger willkürliche Art vor, wie die unterschiedlichen Techniken bezeichnet werden. Es soll daher ein zusammenfassender Überblick über die verschiedenen Bezeichnungen und Arbeitsweisen der Techniken, die in dieser Arbeit behandelt werden, gegeben werden:

1.2 ASYMPTOTISCHE APPROXIMATION, 'PARAMETRISCHES' VERFAHREN AP (S. KAP. 3):

Dies bezeichnet die klassischen Methoden, um statistisch abgesicherte Schlüsse über Populationsparameter aus Stichprobendaten zu ziehen. Erfüllen Stichproben gewisse Anforderungen (s.o) an Verteilung und Skalenniveau des Kennwertes und sind diese Stichproben aufgrund eines Zufallsprozesses zustande gekommen, so kann man die Verteilung von Kennwerten, wie sie sich aus vielen Stichproben aus dieser Population ergeben würde, schätzen (approximieren). Je nachdem, ob ein

¹ Heute sehr oft auch als Pitman-Test bezeichnet. Es sei angemerkt, daß der Pitman-Test für das 2-Stichprobenproblem lediglich eine alternative Schreibweise für den Fisher-exact Test darstellt und die beiden Verfahren somit ident sind.

Kennwert eine bestimmte Auftretenswahrscheinlichkeit in der Population unterschreitet, spricht man von statistisch bedeutsamen oder signifikanten Abweichungen vom erwarteten Kennwert. Klassische Grenzen sind 5% oder 1%. Bislang waren dies die einzigen logisch konsistenten und durchführbaren Mechanismen, um induktive Schlüsse von Stichproben auf Populationen zu ziehen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß es sich dabei lediglich um Approximationen an tatsächliche Kennwertverteilungen handelt, die besonders in Extrembereichen, also bei Daten, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, höchst störungsanfällig reagieren. Via regia wäre eine tatsächliche wiederholte Stichprobenziehung aus einer Population, aus der die Kennwertverteilung empirisch betrachtet werden könnte. Dies ist allerdings praktisch nur selten durchführbar.

1.3 MONTE CARLO VERFAHREN MC (S. KAP. 4.1):

Mit dieser Methode wird von der anderen Seite an das Problem herangegangen. Es werden Populationen mit bekannten Parametern erzeugt und daraus wiederholt Stichproben gezogen. Der jeweilige Kennwert kann nun in seiner Verteilung empirisch betrachtet werden. So kann dann diese Kennwertverteilung für spätere approximative Kennwertschätzungen aus Populationen mit demselben Verteilungsmuster verwendet werden. Eine weitere Aufgabe ist die Überprüfung der Folgen von Voraussetzungsverletzungen asymptotischer Tests (vgl. Abb. 1.1).

Abbildung 1.1 Systematische Arbeitsweise von Monte Carlo Verfahren. Aus einer erzeugten Population (P) werden zufällige Stichproben (S) gezogen und die empirische Kennwertverteilung (K) betrachtet. Rückschlüsse (R) auf die Population sind möglich.

1.4 RESAMPLING-, BOOTSTRAP-, BZW JACKKNIFE-VERFAHREN BT BZW. JK (S. KAP. 4.2 BZW. 4.3):

Unter der Annahme, daß eine Stichprobe die Verteilungscharakteristika der Population impliziert -vorausgesetzt die Auswahl der Elemente erfolgte zufällig (vgl. Kap. 2)- werden Stichproben aus einer vorliegenden Stichprobe gezogen (s. Abbildung 1.2). Auf diese Weise wird die Kennwertverteilung durch 'Dehnung' der Stichprobeninformation erzeugt. Die Gültigkeit dieser Vorgangsweise steht und fällt mit der Güte der Zufälligkeit einer Stichprobe.

Abbildung 1.2 Systematische Arbeitsweise von Bootstrap Verfahren. Aus einer Population (P) wird eine zufällige Stichprobe (S), aus dieser werden Resampel (B) gezogen bzw. durch Permutation mit Wiederholung erzeugt und die empirische Bootstrap-Kennwertverteilung (K) betrachtet. Rückschlüsse (R) auf die Population sind möglich.

1.5 PERMUTATIONSTEST, EXAKTES VERFAHREN P (S. KAP. 4.4):

Beim Permutationstest (vgl. Abbildung 1.3) werden eine oder mehrere Stichproben aus einer Population verglichen. Hier ist wichtig, daß es sich um Zufallsstichproben aus der Population handelt. Die Verteilungen in Population und Stichprobe muß nicht näher bekannt sein. Es werden solche Hypothesen getestet, die annehmen, daß die gemeinsame Verteilung der Werte invariant gegenüber jeder Permutation bleibt (Invarianzprinzip). Unter H_0 ist die beobachtete Verteilung der Werte gleich der der permutierten Verteilungen. Die Signifikanz wird ermittelt als die Wahrscheinlichkeit, daß man Kennwerte erhält, die größer oder gleich dem beobachteten Kennwert sind. Der p-Wert wird als die Konsistenz der beobachteten Daten mit der Nullhypothese interpretiert, je kleiner p, desto größer ist die Evidenz für die Alternativhypothese. Der Test kann immer nur ein Signifikanzniveau annehmen, das ein ganzzahliges Vielfaches von $\frac{1}{M}$ ($M =$ Anzahl der Permutationen) ist. Besteht berechtigter Grund zur Annahme, daß die Elemente der

Stichprobe aufgrund eines Zufallsprozesses zustande kamen, so sind die Ergebnisse auf die Population generalisierbar.

1.5.1 Randomisierter Permutationstest P_R (S. KAP. 4.4.8.1.3):

Hier werden nur eine gewisse Anzahl der Kennwerte, die gleich dem beobachteten Kennwert sind ($p^{\bar{}}$), zur Berechnung des Signifikanzniveaus verwendet. Es wird ein Anteil von 50% $p^{\bar{}}$ empfohlen, 'mid-p' (Franck, 1986). So kann die Teststärke erhöht werden. Der randomisierte p-Wert ist eher progressiv, der nicht-randomisierte eher konservativ (vgl. Abbildung 1.3).

Abbildung 1.3 Systematische Arbeitsweise von Permutationsverfahren. Aus einer Population (P) werden mindestens zwei zufällige Stichprobe (S) gezogen, die Daten der Versuchsgruppen untereinander permutiert (RS) und die empirische Permutationsverteilung des Kennwertes betrachtet (K) betrachtet. Rückschlüsse (R) auf die Population sind möglich.

1.5.2 Permutationstests im Randomisierungsmodell, Randomisierungstest oder Re-Randomisationstests PR (s. Kap. 4.4.3):

Hier ist eine Zufallsauswahl einer Stichprobe aus einer Population nicht notwendig, es ist nur wichtig, daß die Personen per Zufall den Bedingungen eines Versuchsplanes zugeteilt werden, um der Invarianzannahme gerecht zu werden (vgl. Bredenkamp, 1980). Als Population ergibt sich die Gesamtheit aller möglichen Versuchspläne oder Zuordnungen. Unter der Nullhypothese haben alle Versuchsbedingungen für alle Personen den gleichen Effekt. Eine Variation zwischen den Personen kann sich nur als eine Variation innerhalb der Personen ergeben, das ist die Fehlervarianz der Versuchspersonen (Einfluß der ‘unit-values’). Der Kennwert ist eine Funktion der Variabilität der Personen (‘unit-values’) und der Variabilität der Faktoren, oder der Variabilität durch die Zuteilung zu den Faktoren (‘Designervariable’). Systematische Darstellung siehe Abbildung 1.4.

1.5.3 Randomisierter Permutationstest im Randomisierungsmodell PR_R (s. Kap. 4.4.8.1.3):

Die Definition ist analog zum randomisierten Permutationstest (s. Kap 1.5.1). Auch hier wird nur eine gewisse Anzahl der Kennwerte, die gleich dem beobachteten Kennwert sind zur Berechnung des Signifikanzniveaus verwendet (vgl. Abbildung 1.4).

Abbildung 1.4 Systematische Arbeitsweise von Permutationstests im Randomisierungsmodell. Aus einer Population (P) werden mindestens zwei Proben (NS) gezogen, die Daten der Versuchsgruppen untereinander permutiert (RS) und die empirische Permutationsverteilung des Kennwertes (K) betrachtet. Rückschlüsse auf die Population sind nicht möglich

Die Unterschiede zwischen Permutations- P und Randomisationstest PR sind:

- (1) das Zufallsmoment bezieht sich beim Permutationstest P auf die Auswahl der Personen, beim Permutationstest im Randomisierungsmodell PR hingegen auf die Zuteilung von Personen.
- (2) Während die Grundgesamtheit des Permutationstests P die Population ist, aus der die Stichprobe gezogen wurde, ist die Grundgesamtheit des Permutationstests im Randomisierungsmodell PR die Gesamtzahl aller möglichen Zuteilungen zu den Versuchsbedingungen oder anders ausgedrückt, alle möglichen Versuchspläne.
- (3) Ergebnisse aus Permutationstests P sind prinzipiell auf Populationen generalisierbar, Ergebnisse aus Permutationstests im Randomisierungsmodell PR sind nicht auf Populationen generalisierbar.

1.5.4 Monte Carlo Permutationstest MP (S. KAP. 4.4.5):

Hier werden nicht alle möglichen Permutationen durchgeführt, sondern nur eine Zufallsstichprobe (mit Zurücklegen) aus allen möglichen Permutationen verwendet (vgl. Abb. 1.4). Diese Vorgangsweise wird allgemein als Monte-Carlo Version des Permutationstests oder auch als randomisierte Permutation bezeichnet. Durch diese Vorgangsweise wird der Rechenaufwand eingeschränkt. Ist die Auswahl der Permutationen groß genug, so besteht praktisch kein Unterschied zwischen dem exakten und dem Monte Carlo Permutationstest (vgl. Willmes, 1987, S.396ff.).

1.6 VORSCHLAG EINER EINHEITLICHEN BEZEICHNUNG:

Da es derzeit verwirrend ist, sich im ‘Notationsdschungel’ der Permutationsverfahren zurechtzufinden, soll eine einheitliche Notation vorgeschlagen werden:

1.6.1 Permutationsverfahren:

Variiert werden 3 Faktoren zu je 2 Stufen (s.Tabelle 1.6.1). Die 3 Faktoren sind:

- (1) Stichprobenauswahl: Bezieht sich der Zufall auf (a) die Auswahl (zufällig Auswahl) oder (b) die Zuteilung (nichtzufällige Auswahl) der Personen.
- (2) Permutation: Werden (a) alle möglichen Permutationen durchgeführt -hier spricht man auch vom exakten Test- oder wird (b) nur ein zufälliger (randomisierter) Teil aller Permutationen betrachtet.
- (3) P⁻: Werden (a) alle Kennwerte, die gleich dem erhaltenen Kennwert sind ($p^{\bar{}}$), in die Berechnung des p-Wertes miteinbezogen oder (b) nur ein gewisser (randomisierter) Anteil davon.

Tabelle 1.6.1 Tabelle zur einheitlichen Notation von Permutationsverfahren.

Permutation	$p^=$	Stichprobenauswahl	
		Zufällig	Nichtzufällig
alle	alle	P	PR
	randomisiert	P_r	PR_r
randomisiert	alle	mP	mPR
	randomisiert	mP_r	mPR_r

1.6.2 Allgemein:

Die folgende Abkürzungen und Bezeichnung für die Verfahrensweisen werden vorgeschlagen:

- (1) AP: Asymptotische Approximation.
- (2) MC: Monte-Carlo Methode.
- (3) Bt: Bootstrap Methode.
- (4) Jk: Jackknife Methode.
- (5) P: Permutationstest im Zufallsstichprobenmodell, systematische Permutation, p-Wert nicht randomisiert.
- (6) PR: Permutationstest im Randomisierungsmodell, systematische Permutation, p-Wert nicht randomisiert.
- (7) P_r : Permutationstest im Zufallsstichprobenmodell, systematische Permutation, p-Wert randomisiert.
- (8) PR_r : Permutationstest im Randomisierungsmodell, systematische Permutation, p-Wert randomisiert.
- (9) mP: Permutationstest im Zufallsstichprobenmodell, randomisierte Permutation, p-Wert nicht randomisiert.

- (10) mPR: Permutationstest im Randomisierungsmodell, randomisierte Permutation, p-Wert nicht randomisiert.
- (11) mP_r: Permutationstest im Zufallsstichprobenmodell, randomisierte Permutation, p-Wert randomisiert.
- (12) mPR_r: Permutationstest im Randomisierungsmodell, randomisierte Permutation, p-Wert randomisiert.
- (13) Exakt: Alle Permutationstestvarianten.

1.7 ÜBERBLICK:

In Kapitel 2 -Zufallsauswahl als korrelatives Konstrukt- wird der Mechanismus der Zufallsauswahl, anhand eines anschaulichen ‘Quaderngleichnisses’ beschrieben. Die Prinzipien und Gemeinsamkeiten der behandelten Verfahrensweisen werden in den folgenden Kapiteln mit Hilfe dieses Gleichnisses anschaulich erklärt. (Kapitel 2 ist für das Verständnis der beschriebenen Verfahren nicht unbedingt notwendig. Es kann vom weniger interessierten Leser übersprungen werden)

In Kapitel 3 -Der approximative Zugang- wird der logische Apparat der asymptotischen Approximation dargelegt. Dabei wird auf Kennwerte und Kennwertverteilungen eingegangen. Anhand heuristischer ‘Würfelgleichnisse’ und fiktiver Zahlenbeispiele wird die, an Voraussetzungen gebundene, asymptotische Vorgangsweise kritisch betrachtet.

Kapitel 4 -Der exakte Zugang- stellt die rechenintensiven (exakten) Verfahrensweisen als Alternative zur asymptotischen Approximation vor. Dabei wird u.a. auf die Bootstrap Methode und besonders die Permutationsmethode genauer eingegangen. Es werden die verschiedenen Varianten der Permutationsmethode besprochen. Die Durchführung von Permutationsverfahren und deren Überlegenheit zur asymptotischen Approximation wird anhand fiktiver Zahlenbeispiele und eines empirischen Beispiels dargelegt. Es wird auf das Problem der Durchführung eines Invarianz-Permutationstests auf Wechselwirkung

in unabhängigen faktoriellen Plänen eingegangen. Eine Lösungsmöglichkeit für den 2×2 Plan wird vorgeschlagen.

In Kapitel 5 -Simulationsstudien- werden 3 Simulationsstudien, die das Verfahren der asymptotischen Approximation mit der Permutationsmethode vergleichen, beschrieben. In Simulation 1 werden die beiden Verfahren für das unverbundene 2-Stichprobenproblem verglichen. In Simulation 2 und Simulation 3 werden die beiden Verfahren hinsichtlich die Interaktionsaufdeckung in 2×2 Plänen über die in Kapitel 4 vorgeschlagene Technik verglichen.

Kapitel 6 -Zusammenfassung- gibt einen Überblick über die gemeinsame Logik von asymptotischen und exakten Verfahrensweisen. Die Vorteile und die Anwendungsgebiete der exakten Verfahrensweisen werden abschließend diskutiert.

2 ZUFALLSAUSWAHL ALS KORRELATIVES KONSTRUKT

Da eine zufällige Auswahl (bzw. Zuteilung) von Elementen (Personen) aus einer Population sowohl für approximative als auch für exakte Verfahrensweisen von fundamentaler Bedeutung ist, wird auf den Begriff der Zufallsauswahl näher eingegangen. Zur Veranschaulichung werden 2 Beispiele gegeben: Szenario A (Kap. 2.1) verdeutlicht den formalen Mechanismus der Zufallsauswahl. In Szenario B (Kap. 2.2) wird dieser formale Mechanismus auf die Auswahl von Stichproben aus einer Population von Personen angewendet. Analogien zu Fehlervarianz und Treatmentvarianz werden besprochen. Der Mechanismus der Zufallsauswahl wird als Nichtzusammenhang zwischen Auswahlvorgang A und Merkmalen einer Population P , aus der eine Stichprobe S ausgewählt wird, definiert (Kap. 2.3).

2.1 SZENARIO A: VON PLATTEN UND QUADERN:

2.1.1 Fall 1:

Gegeben sei eine Menge P , eine große Platte mit einer gleichmäßigen Dicke von 10 cm. Weiters nehmen wir als Menge A eine Ansammlung von Quadern mit unterschiedlichem Durchmesser an. Die Quader sind alle gleich lang. Diese Menge A soll Ausstanzmatrix genannt werden. Nun stelle man sich vor, die Menge A würde parallel links neben der ebenen Platte P positioniert und würde die Platte von links nach rechts durchdringen. Abbildung 2.1 veranschaulicht das Beschriebene:

Abbildung 2.1

Bildliche Darstellung eines, durch die Menge A bestimmten Auswahlvorganges von Elementen S aus einer Menge P . Durch die Größeneigenschaft der Menge A werden die Größen der Menge S vollständig determiniert, da P bezüglich dieser Eigenschaft konstant ist.

Die einzelnen Teile, die durch diesen ‘Ausstanzvorgang’ entstehen, sind Quader einer Menge S . Diese Menge S soll Stanzmenge genannt werden. Die Seitenlängenverteilung der entstandenen Stanzmenge S setzt sich aus der Dicke von Platte P und den Quaderdurchmessern der Ausstanzmatrix A zusammen. Die Quader der Stanzmenge S haben als eine Seitenlänge (a) die Dicke der Platte P (10 cm), als andere Seitenlänge (b) den Durchmesser unterschiedlich dicker Quader der Ausstanzmatrix A , vgl. Abbildung 2.2.

Abbildung 2.2

Da die eine Seitenlänge (a) der Stanzmenge S konstant oder invariant (immer 10 cm breit) ist, folgt ihre Verteilung einer Konstanten. Vernachlässigt man die konstante,

durch die Platte definierte Seitenlänge (a) der entstandene Stanzmenge S , so wird nur die Verteilung der Ausstanzmatrix A in der Verteilung der Stanzmenge S ersichtlich. Nur die Verteilungsinformationⁱ der Ausstanzmatrix A ist in der Verteilungsinformation der Stanzmenge S enthalten.

2.1.2 Fall 2:

Wir definieren wiederum 2 Mengen: Eine Platte P und eine Ausstanzmatrix A , die aus der Platte P Quader herausstanzt. Diesmal soll die Platte aber keine gleichmäßige Dicke aufweisen, sondern unterschiedlich dick sein. Lassen wir die Dicke einfach genauso variieren wie die Durchmesser der Quader unserer Ausstanzmatrix A in Fall 1. Wir erhalten eine unebene Platte (vgl. Abbildung 2.3). Alle Quader der Ausstanzmatrix A sollen einen gleichbleibenden Durchmesser von 10 cm aufweisen. Die Quader sind wiederum gleich lang. Weiters sollen auch gleich viele Quader zur Stanzform gehören, wie in Fall 1, siehe Abbildung 2.3. Stanzt man Quader aus der Platte aus, so erhält man wiederum eine Stanzmenge S , bestehend aus Quadern, deren Seitenlängen durch die beiden Grundmengen A und P bestimmt sind. Wiederum beträgt eine Seitenlänge der Quader (b) konstant 10 cm, die andere Seitenlänge (a) ist unterschiedlich (vgl. Abbildung 2.2). Diesmal jedoch ist es genau umgekehrt: Die zu vernachlässigende (weil konstante) Verteilungsinformation stammt nicht von der Platte P , sondern von der Ausstanzmatrix A , die aus Quadern mit konstantem Durchmesser besteht. Vernachlässigt man die konstante, durch die Ausstanzmatrix A definierte Seitenlänge (b) der entstandenen Stanzmenge S , so wird nur die Verteilung der Platte P in der Verteilung der Stanzmenge S ersichtlich. Nur die Verteilungsinformation der Platte P ist in der Verteilungsinformation der Stanzmenge S enthalten.

ⁱ die Art und Weise in welcher sich Elemente einer Menge unterscheiden.

Abbildung 2.3

Bildliche Darstellung von Fall 2. Wiederum eine Menge A und eine Menge P , die eine Menge S determinieren. Hier werden die Größeneigenschaft der Menge S durch die Größeneigenschaften der Menge P bestimmt. Die Größen der Quader der Menge A sind konstant und können bei Menge S konstant gehalten werden.

Im Ergebnis sind beide Fälle (1 und 2) äquivalent, bloß die Voraussetzungen sind unterschiedlich: Einmal war die ‘auswählende’ Menge (Ausstanzmatrix A) hinsichtlich ihrer Verteilungsinformation unterschiedlich, barg höheren Informationsgehalt (vgl. Shannon und Weaver, 1949), das andere Mal war es die Menge, aus der ‘ausgewählt’ wurde (Platte P), die hinsichtlich ihrer Verteilungsinformation unterschiedlich war. Aus der Verteilungsinformation der Quader der Menge S kann in beiden Fällen auf die Verteilungsinformation einer der Ausgangsmengen A oder P geschlossen werden: In Fall 1 auf die von Menge A . In Fall 2 auf die von Menge P .

2.1.3 Fall 3:

Es werden 2 Mengen A und P wie in den vorangegangenen beiden Fällen definiert. Diesmal sind beide Mengen von ungleicher, varianter Verteilungsinformation hinsichtlich Dicke bzw. Durchmesser, siehe Abbildung 2.4. Die Platte P ist ungleich

dick (Fall 2), die Quader der Ausstanzmatrix A sich von unterschiedlichem Durchmesser (Fall 1). Der Stanzvorgang läuft wie zuvor ab. Die durch den Stanzvorgang entstandene Stanzmenge S weist Quader auf, die ihre Seitenlängen (a) und (b) wiederum von beiden Ausgangsmengen (den Quaderdurchmessern der Ausstanzmatrix A und der variierenden Dicke von Platte P) erhalten (vgl. Abbildung 2.2). Da aber diesmal beide Ausgangsmengen A und P variante Verteilungen aufweisen und somit keine Seitenlänge konstant gehalten werden kann, ist es nun (würde man die Quader der Stanzmenge S durchmischen) nicht mehr möglich, aufgrund des Verteilungsmusters der Quadergrößen der entstandenen Stanzmenge S auf ein Verteilungsmuster einer der Ausgangsmengen (A oder P) zu schließen. Die Seitenlängen der Quader von Stanzmenge S implizieren die unterschiedlichen Durchmesser der Quader von Ausstanzmatrix A und die unterschiedlichen Dicken der Platte P . Die Verteilung der Platte P und die Verteilung der Ausstanzmatrix A wird in der Verteilung der Stanzmenge S ersichtlich.

Abbildung 2.4

Bildliche Darstellung von Fall 3. Die Größeneigenschaft der Menge S werden durch die Größeneigenschaften der Menge P und der Menge A bestimmt.

2.2 SZENARIO B: VON DER PLATTE ZUR POPULATION, VOM QUADER ZUR PERSON.

2.2.1 Zu Fall 1:

Sei die Platte P eine Population P von Personen, an welchen eine hypothetische Variable erhoben werden soll, sagen wir Langzeitgedächtnisleistung. Die Gedächtnisleistung (beispielsweise die Bilderanzahl, die von einer Person im Gedächtnis behalten werden kann) sei analog zur Dickeⁱ der Platte P . In Fall 1, in der die Platte eine gleichmäßige Dicke aufwies, hätten alle Personen die gleiche Gedächtnisleistung: Alle Personen könnten sich 10 Bilder (als Analogon zu den 10 cm Plattendicke) merken. Die Ausstanzmatrix A (unterschiedliche Quader) soll nun einen Auswahlprozeß darstellen. Diese Menge soll Auswahlmenge A genannt werden (vgl. Tabelle 2.2.1). Zweck dieser Konstruktion soll es sein, einzelne Personen aus der Gesamtpopulation P auszuwählen. Der Auswahlvorgang erfolgt in gleicher Weise wie oben: Die Quader der Auswahlmenge A stanzen Quader aus der Platte, nun Population P aus. Diese ausgestanzten Quader, jetzt ausgewählten Personen, sind eine Stichprobe S (analog zur Stanzmenge S).

Die durch den Vorgang des Ausstanzens ausgewählten Personen der Stichprobe S wären einerseits durch ihre Gedächtnisleistung in Population P (a) und andererseits durch die Quaderdurchmesser Auswahlmenge A (b) bestimmt. Analog zu den Seitenlängen (a) und (b) (vgl. Abbildung 2.2) der Quader von Stanzmenge S in Fall 1, die durch Plattendicke (Platte P) und Quaderdurchmesser (Ausstanzmatrix A) determiniert waren. Die Plattendicke (=Gedächtnisleistung) ist konstant, kann also vernachlässigt werden. In Stichprobe S wird nur die Verteilung Quaderdurchmesser der Auswahlmenge A ersichtlich. Nur die Verteilungsinformation der Auswahlmenge A ist in der Verteilungsinformation der Stichprobe S enthalten.

ⁱ Die Gedächtnisleistung (=Plattendicke) sei stetig verteilt.

2.2.2 Zu Fall 2:

Diesmal sollen sich die Personen der Population P in ihrer Fähigkeit, Bilder behalten zu können, unterscheiden. Die Personen sollen bezüglich ihrer Gedächtnisleistung variieren. Dies in Analogie zur ungleich dicken Platte P aus Fall 2. Dementsprechend soll auch die Auswahlmenge A die Eigenschaften der Stanzmatrix A aus Fall 2 aufweisen. (=konstante Quaderdurchmesser). Käme es, wie oben beschrieben zur Auswahl von Personen durch Ausstanzen, so wird die Stichprobe S wiederum die Verteilungsinformation der Auswahlmenge A (Quaderdurchmesser) und der Population P (Gedächtnisleistung) implizieren. Der Quaderdurchmesser ist konstant und kann vernachlässigt werden. In Stichprobe S wird nur die Verteilung der Gedächtnisleistung der Population P ersichtlich. Nur die Verteilungsinformation der Population P ist in der Verteilungsinformation der Stichprobe S enthalten. Die Stichprobe S ist hinsichtlich Verteilungsinformation ein Abbild der Population P .

2.2.3 Zu Fall 3:

Eine unterschiedlich dicke Platte P , eine Ausstanzmatrize A mit unterschiedlich dicken Quadern, ergeben eine Stanzmenge S mit Quadern unterschiedlicher Seitenlänge (vgl. 2.1.3). Das entspricht nun unterschiedlich verteilten Gedächtnisleistungen in der Population P und unterschiedlichen Quaderdurchmesser von Auswahlmenge A , welche eine unterschiedliche Verteilung der Gedächtnisleistung der Stichprobe S ergeben. Die ausgestanzten Quader der Stanzmenge S implizieren die Verteilungsinformation der Plattendicke P und der Quaderdurchmesser der Ausstanzmatrize A . Hier: Die Stichprobe S impliziert die Gedächtnisleistungs-Verteilung der Population P und die Verteilungsinformation der Auswahlmenge A . Die Stichprobe S spiegelt die Verteilungsinformation der beiden Mengen A und P wieder, die jetzt aber implizit in die Verteilungsinformation der Stichprobe S eingehen und nicht getrennt betrachtet werden können. Die Stichprobe S ist hinsichtlich Verteilungsinformation ein Abbild von Population P und

Auswahlmenge A . Von der Verteilung der Gedächtnisleistung der Personen in Stichprobe S kann nicht mehr auf die Verteilung der Gedächtnisleistung der Personen in der Population P geschlossen werden, da man die Verteilung der Auswahlmenge A nicht kennt. Interessante Querverbindungen beschreibt Bohm (1987) im Zusammenhang mit Hologrammen.

Folgende Analogien fallen auf:

(1) Die Quaderdurchmesser-Verteilung analog zur Fehlervarianz (Errorvarianz): Je stärker sich die Quaderdurchmesser der Auswahlmenge A unterscheiden, desto stärker unterscheiden sich die Quaderdurchmesser in Stichprobe S .

(2) Die Plattendicken-Verteilung analog zur personenbedingten Fehlervarianz. Je stärker sich die Plattendicke der Population P unterscheiden, desto stärker unterscheiden sich die Quaderdurchmesser in Stichprobe S .

(3) Statt Fehlervarianz kann aber auch Treatmentvarianz eingesetzt werden. Je dicker einer Stelle der Platte ist, desto mehr Wirkung erzielt ein Treatment (=experimentelle Behandlung) für eine bestimmte Person.

Auf weitere Analogien (z.B.: wechselseitige Beziehung von A und P , Definition von A durch A , S als P usw.) und mögliche Erweiterungen des Prinzips auf andere Szenarien (z.B.: Bedingte Wahrscheinlichkeiten, Buchstabenfolgen oder Farbmischungen) soll hier nicht eingegangen werden.

Tabelle 2.2.1 Vergleichende Darstellung der Begriffe aus den Szenarien A und B und den Analogien.

Szenario A	Szenario B	Verteilungsinformation determiniert durch	Analogie zur Verteilungsinformation
Ausstanzmatrix	Auswahlmenge	Quaderdurchmesser	Fehlervarianz
Platte	Population	Plattendicke	Treatmentvarianz oder personenbedingte Fehlervarianz
Stanzmenge	Stichprobe	Quaderdurchmesser	Fehlervarianz + Treatmentvarianz oder personenbedingte Fehlervarianz

2.3 ZUFALLSAUSWAHL ODER REPRÄSENTATIVE AUSWAHL:

Soll die Plattendicken-Verteilung P (personenbedingte Fehlervarianz oder Treatmentvarianz) in der Verteilung der Quader (Personen) von Stichprobe S ersichtlich sein, so darf zwischen Quaderdurchmesser A (Auswahlvorgang) und Plattendicke P (zu erhebendem Merkmal in der Population) kein Zusammenhang bestehen. Es muß gewährleistet sein, daß große Quaderdurchmesser A mit gleicher Häufigkeit geringe Plattendicken antreffen wie große Plattendicken. Das gleiche gilt für geringe Quaderdurchmesser. Ist dieser Nichtzusammenhang zwischen der Verteilungsinformation von A und P gegeben so wird die Verteilungsinformation von P in S redundant sein. Dies um so mehr, je geringer die Unterschiedlichkeit (=Varianz) der Quaderdurchmesser A (=Fehlervarianz) und je größer die Varianz der Plattendicken P (=personenbedingte Fehlervarianz oder Treatmentvarianz) ist.

2.4 DISKUSSION:

Stellt man die Bedingung, daß alleine die Verteilungsinformation einer Population P in eine Stichprobe S übergeht (die Stichprobe ein Abbild der Population im Kleinen ist), so darf die Verteilungsinformation einer Auswahlmenge A (Auswahlvorgang) nicht in die Stichprobe S miteingehen. Man kann sich die Sachlage insofern verdeutlichen, als man das Auftreten von Merkmalen in einer Population (Dicke der Platte P , Gedächtnisfähigkeit der Personen in Population P) als eine Wahrscheinlichkeitsaussage formuliert. Bestimmte Merkmals-Intervalle treten mit verteilungsbedingten Wahrscheinlichkeiten oder Häufigkeiten auf. Hat der Auswahlvorgang (Ausstanzen von Quadern aus einer Platte) keinerlei Zusammenhang mit dem zu erhebenden Merkmal (Quaderdurchmesser mit Plattendicke), dann wird jedes Merkmalsintervall (Plattendicke) mit gleicher Wahrscheinlichkeit (Quaderdurchmesser) ausgewählt; d.h.: kein Merkmalsintervall wird bevorzugt ausgewählt (keine Plattendicke wird durch einen bestimmten Quaderdurchmesser bevorzugt 'verzerrt'). Die einzige Determinante, die die Häufigkeit der Auswahl eines

Merkmals bzw. Merkmalintervall bestimmt, ist die Wahrscheinlichkeit bzw. Häufigkeit des Intervalls in der Population. Da dies für alle Intervalle gilt, haben alle Intervalle in der Stichprobe die gleiche Auftrittswahrscheinlichkeit wie in der Population: Stichprobe und Population haben eine annähernd gleiche Verteilungsinformation. Für eine bestimmte Population P repräsentative Stichproben S sind nur dann gegeben, wenn zwischen Population P und Auswahlvorgang A kein Zusammenhang besteht.

(2.4.1)

$$r_{(A,P)} = 0.$$

Von zufälliger Auswahl wird dann gesprochen, wenn die Stichprobe S die Verteilungsinformation der Population P enthält, aus der diese ausgewählt wurde und die Verteilungsinformation der Population P unzusammenhängend mit der Verteilungsinformation der Auswahlmenge A ist.

In psychologischen Experimenten, bei denen man fast ausschließlich auf Stichproben aus Populationen angewiesen ist, um für diese Populationen allgemeingültige Aussagen treffen zu können, ist echte Zufallsauswahl von Elementen (= Personen) aus der interessierenden Population, von essentieller Bedeutung. Bortz (1993) bringt dieses Problem im Zusammenhang mit bedingten Wahrscheinlichkeiten auf den Punkt:

Genaugenommen müßte die Aussage „In diesem Zufallsexperiment hat das Ereignis A eine Wahrscheinlichkeit von $p(A)$ “ ersetzt werden durch die Aussage „In diesem Zufallsexperiment hat das Ereignis A eine Wahrscheinlichkeit von $p(A)$ vorausgesetzt, das Zufallsexperiment wurde korrekt durchgeführt (Ereignis B)“. ... (d. h. daß die Wahrscheinlichkeit eines korrekten Zufallsexperimentes 1 ist bzw. daß $p(B)=1$, (S.54)

Eine Alternative zum Zugang über das Zufallsexperiment stellt der bayessche Ansatz dar. Allerdings ist man hier bei der Schätzung der a priori Wahrscheinlichkeiten auf Mutmaßungen angewiesen, welche eine objektive Rechtfertigung der Ergebnisse

problematisch machen. Darüber hinaus ist es nicht möglich, auf Verteilungsmuster von Populationen zu schließen, wenn man das Zufallselementⁱ relativiert und so ein hybrides Verteilungsgebilde (vgl. Fall 3) der Stichprobe duldet. So hat dieser Ansatz wohl eher wissenschaftstheoretischen als praktischen Wert. Grundlegende Darstellung findet dieser Ansatz bei Chernoff und Moses (1959), Pratt et al. (1965), Bühlmann et al. (1967), de Groot (1970), LaValle (1970) und Bortz (1984).

Die Zufälligkeit muß sich allerdings nicht lediglich auf die Auswahl von Personen beziehen, sondern kann auch auf die Zuteilung von Personen zu bestimmten experimentellen Bedingungen übertragen werden (Die Auswahlmenge A wären nur umzubenennen in Zuteilungsmenge A). Die randomisierte Zuteilung von Testpersonen zu Treatmentbedingungen ist im Zusammenhang mit Permutationsverfahren bei nicht gegebener oder nicht möglicher Zufallsauswahl von entscheidender Bedeutung (vgl. Edgington 1980, 1987, 1995).

ⁱ Es sei bemerkt, daß vereinzelt bezweifelt wird, ob man aufgrund zufälliger Mechanismen überhaupt gültige Aussagen treffen kann, da der Zufall auch zufällig unzufällig sein kann (vgl. Urbach, 1985).

3 DER APPROXIMATIVE ZUGANG AP

Das logische Konzept der statistischen Inferenz über die asymptotische Approximation AP wird beschrieben. Anhand einer invariant gleichverteilten Würfelpopulation (Kap. 3.1) und einer normalverteilten Würfelpopulation (Kap. 3.2) wird auf Kennwerte und die Charakterisierung von Populationen aus Stichprobenkennwerten eingegangen (Kap. 3.1.4).

Auf die Erweiterung von einzelnen Kennwerten zu Kennwertpopulationen (Kap. 3.3), die ihrerseits durch Kennwerte charakterisiert werden, wird im Zusammenhang mit dem Standardfehler des Mittelwertes (Kap. 3.3.2) eingegangen. Die Bedeutung dieses Prinzips für die AP wird besprochen (Kap. 3.3.3).

In einem Zahlenbeispiel wird die Arbeitsweise der AP anhand des unverbundenen 2-Stichprobenproblems demonstriert (Kap. 3.4). Dabei werden das t-Test (Kap. 3.4.4.1) und U-Test Verfahren (Kap. 3.4.4.2) näher behandelt und die Schwächen des approximativen Ansatzes besprochen.

3.1 AP BEI GLEICHHEIT DER ELEMENTE EINER POPULATION:

3.1.1 Definition einer invariant gleichverteilten Population WP1:

Gegeben sei eine Population von N=100000 Würfeln (WP1) (Abbildung 3.1). Die Würfel dieser Population sollen eine räumliche Ausdehnung von 10 Einheiten aufweisen (10 cm Seitenlänge). Alle dieser Würfel sollen die gleiche Größe aufweisen (alle 100000 Würfel sollen eine Seitenlänge von 10 cm haben). Eine solche Population wäre invariant gleichverteilt bezüglich des Merkmals 'räumliche Ausdehnung' (vgl. Kap. 2.1.1)

Abbildung 3.1 Würfelpopulation.

3.1.2 Charakterisierung der Population WP1 durch Vollerhebung:

Wären die Seitenlängen aller Würfel von Interesse, so könnten alle (hintereinander) ausgewählt und mit einem Referenz Würfel (allgemein mit einer Referenzeinheit, die hier mit einem 'cm' beschrieben werden soll) verglichen werdenⁱ. Sind alle Würfel gleich groß, so würde jeder Vergleich ident ausfallenⁱⁱ. Die Population WP1 kann aufgrund der Vergleiche oder Messungen einer Vollerhebung folgendermaßen charakterisiert werden:

- (a) Jeder beliebig ausgewählte Würfel hat einen Vergleichswert von 10 Einheiten. Mit anderen Worten: 100% der Würfel der Population WP1 haben eine Seitenlänge von genau 10 cm.
- (b) Die Einheiten der Population WP1 weichen bezüglich ihrer Seitenlänge nicht von einander ab (0 von 100000 Würfel oder 0% der Würfel weisen eine andere

ⁱ was hier zwar langwierig aber möglich wäre, da die Grundgesamtheit per definitionem endlich viele Einheiten aufweist und diese alle zugänglich sind

ⁱⁱ es reichte in gegebenem Szenario eines 'exakten Universums' aus, wenn aus der Gesamtmenge, der Population, lediglich ein einziger Vertreter betrachtet werden würde: Da alle Würfel dieser Population genau gleich groß sind, weist ein beliebiger Würfel der Population die gleiche Seitenlänge auf, wie jeder beliebige andere Würfel dieser Population.

Seitenlänge als 10 cm auf). Die Einheiten der Population WP1 streuen nicht bezüglich des Merkmals Seitenlänge.

3.1.3 Charakterisierung der Population WP1 durch eine Stichprobe:

Es kann zu der gleichen Erkenntnis wie durch eine Vollerhebung gelangt werden, wenn nur eine kleine Auswahl (Stichprobe, WS1) von Würfeln bezüglich des interessierenden Merkmals (Seitenlänge) betrachtet werden würde (vgl. Kap. 2.1.1).

- (a) 100% der Würfel in Stichprobe WS1 haben eine Seitenlänge von genau 10 cm.
- (b) Die Einheiten der Stichprobe WS1 weichen bezüglich ihrer Seitenlänge nicht von einander ab; WS1 streut nicht.

Die Charakteristika einer Stichprobe WS1 entsprechen den Charakteristika der Population WP1, aus der diese entnommen wurde (vgl. Kap. 2.3).

3.1.4 Kennwerte zur Charakterisierung von Populationen:

3.1.4.1 Definition:

Mengen von Elementen (Populationen oder Stichproben) können durch bestimmte Kennwerte, allgemein als θ bezeichnet, charakterisiert werden. Der Kennwert θ einer Merkmalsausprägung ist eine Funktion der Merkmalsausprägungen aller Elemente oder einer Teilmenge (Stichprobe) der Elemente x einer Population:

$$(3.1.1) \quad \theta = f(x).$$

3.1.4.2 Arithmetisches Mittel AM:

Würde die gesamte Population WP1 betrachtet werden, d.h.: jeder Würfel mit einer Referenzeinheit verglichen, diese Vergleichswerte notiert,

zusammenggezählten und die Summe durch die Anzahl der Würfel n geteilt, so erhalte man die durchschnittliche Seitenlänge aller Würfel der Population. Dieser Kennwert wird Arithmetisches Mittel, kurz AM oder \bar{x} bzw. μ für die Population genannt. Die Merkmalsausprägungen jedes einzelnen Elementes (Seitenlänge) werden mit x_i bezeichnet:

$$(3.1.2) \quad \theta = \text{AM} = \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} .$$

Anders ausgedrückt, würde einem zufällig (s. Gl. (2.4.1)) ausgewählten Würfel x_i eben dieser durchschnittlichen Wert \bar{x} zugeschrieben, so würde man sich dabei am wenigsten verschätzen. Dies besitzt freilich nur in einer Population, in der es unterschiedlich Elemente gibt (s. Kap. 3.2), praktische Relevanz. Für WP1 kann das Arithmetische Mittel aus einer (beliebig zusammengestellten) Stichprobe von $n=100$ Würfeln nach Gl. (3.1.2) als $\bar{x} = \frac{100 \cdot 10}{100} = 10$ berechnet und als Schätzung des wahren Arithmetischen Mittels μ der Population herangezogen werden. In WP1 würde jede Seitenlänge eines Würfels x_i durch die durchschnittlichen Seitenlänge der Würfel \bar{x} mit 100% Genauigkeit geschätzt werden.

3.1.4.3 *Streuung s:*

Ein weiterer Kennwert θ , mit dem man die Verteilungen (Verteilungsinformation, s. Kap. 2.1) von Merkmalen in Populationen beschreiben kann, ist die Streuung (Dispersion). Diese sagt aus, in welchem Maße die einzelnen Werte x_i der Elemente einer Population von einander abweichen. (vgl. unterschiedliche Quaderdurchmesser bzw. Plattendicken, s. Kap. 2). Konkret: In welchem Maße die Seitenlängen x_i in WP1 von der durchschnittlichen Seitenlänge \bar{x} abweichen. So kann einerseits die durchschnittliche Seitenlänge (AM), andererseits die durchschnittliche Abweichung von der durchschnittlichen

Seitenlänge bestimmt werden: Von jedem Wert x_i wird das Arithmetische Mittel \bar{x} abgezogen und die Summe der absoluten Differenzen durch die Anzahl der Würfel n geteilt,

$$(3.1.3) \quad \theta = \text{AD} = \frac{\sum_{i=1}^n (|x_i - \bar{x}|)}{n}.$$

Die Differenzen werden deswegen absolut gesetzt, da die Summe der Abweichungen vom Arithmetischen Mittel immer 0 ergäben und keinen brauchbaren Wert liefern würden. Aus diesem Grunde wird der Einfachheit halber meist $(x_i - \bar{x})$ quadriert und dann durch die Summe der Einheiten n dividiertⁱ. Der so berechnete Kennwert θ wird als Varianz oder s^2 bezeichnet. Die Standardabweichung s der Werte, in unserem Falle der Seitenlängen der Würfel, erhält man, indem man die Varianz zur Halbenⁱⁱ nimmt (aus s^2 die Wurzel zieht),

$$(3.1.4) \quad s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}, \quad s = (s^2)^{\frac{1}{2}}.$$

WP1 kann bezüglich des Merkmals Seitenlänge mit einem Arithmetischen Mittel $\bar{x} = 10$ und einer Varianz (Gl. (3.1.4)) $s^2 = \frac{100 \cdot (10 - 10)^2}{100} = 0$ charakterisiert werden.

3.1.4.4 Weitere Kennwerte:

Die verzerrungsfreie Interpretation von Kennwerten als optimale Beschreibungen von Eigenschaften einer Population setzt allerdings ein Referenz-

ⁱ Es sei bemerkt, daß die allgemeine Rechtfertigung der Varianzdefinition durch quadrierte Standardabweichungen in einer 'Bestrafung' extremer Werte besteht. Der eigentliche formallogische Grund liegt jedoch tiefer in der Notwendigkeit einer feldhaften Ausdehnung begründet, ohne welche weitere logische Verknüpfungen unmöglich wären.

ⁱⁱ In dieser Arbeit werden Argumente zur Halben genommen anstatt des Wurzelzeichens zu verwenden, da dies nach Ansicht des Autors das logische Prinzip der 'Wurzelziehung' besser zum Ausdruck bringt.

oder Vergleichsmaß voraus, dessen Werteinheiten in gleichem Maße von einander unterschiedlich sind. In unserem Falle (WP1) würde das bedeuten, daß 3 Einheiten genau 3 mal 1 Einheit sind oder, daß zwischen 10 und 11 der gleiche Unterschied besteht wie zwischen 103 und 104 Einheiten.

In der psychologischen Forschungspraxis, hat man es jedoch eher mit Maßen zu tun, die diesem Anspruch kaum entgegenkommen, obgleich dies in den meisten Fällen als gegeben angesehen wird. Die Verwendung fein differenzierender Kennwerte θ , wie es das Arithmetische Mittel oder die Varianz darstellen, sind dann nicht adäquat verwendbar. Die Ergebnisse implizieren eine Scheingenauigkeit und sind nicht sauber interpretierbar. Aus diesem Grunde sind hier gröbere (nonparametrische) Kennwerte θ im Endeffekt genauer.

Solche nonparametrische Kennwerte θ sind beispielsweise der Median Md , der eine Verteilung von Werten halbiert, so daß 50% der Werte unterhalb und 50% der Werte oberhalb dieses Medianwertes zu liegen kommen. Im definierten Würfelszenario (WP1) würden die Würfel gemäß ihrer Seitenlänge der Größe nach geordnet und der Median als erster nach $\frac{(n-1)}{2}$ Werten dieser Rangreihe bestimmt. Noch gröbere Kennwerte wären einfach die Summe aller Rohwerte, hier die Summe aller Seitenlängen der Würfel, $\sum_{i=1}^n x_i$. In der Tat erweisen sich derartige Kennwerte in psychologischen Fragestellungen oft als die besten und aussagekräftigsten.

3.2 AP BEI VERSCHIEDENHEIT DER ELEMENTE EINER POPULATION:

3.2.1 Definition einer symmetrisch verteilten Population WP2:

Eine weitere Würfelpopulation ($N=100000$) WP2 soll definiert werden. Wiederum (vgl. Kap. 3.1) sollen bestimmte Kennwerte θ (Arithmetisches Mittel und die Varianz der Seitenlängen) von Interesse sein. Die Verteilung der

Würfelseitenlängen ist nicht invariant (vgl. WP1). Der Großteil der Würfel soll eine Seitenlänge zwischen 8 und 12 cm aufweist. Es wird eine bezüglich dem Merkmal Seitenlänge symmetrisch verteilte Würfelpopulation mit einem Mittel $\mu=10$ und einer Standardabweichung $\sigma=2$ definiert (vgl. unterschiedlich dicke Platte *P*, Kap. 2.1.2 bzw. Kap. 2.1.3). Je extremer die Werte vom Mittel abweichen, desto seltener sollen diese auftreten. Überdies sollen die Würfelseitenlängen einen stetigen Verlauf nehmen; d.h.: nicht eine bestimmte Seitenlänge, sondern ein bestimmtes Seitenlängen-Intervall soll mit einer definierter Wahrscheinlichkeit auftreten. Diese Auftretenswahrscheinlichkeit von Intervallen soll durch die sogenannte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Normalverteilung bestimmt werden:

$$(3.2.1) \quad f(x) = \frac{1}{(2\pi \cdot \sigma^2)^{\frac{1}{2}}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} .$$

In WP2 befinden sich 68270 (= 68.27%) in einem Intervall zwischen 8 und 12 cm Seitenlänge. Zwischen 6 und 14 cm Seitenlänge (± 2 Standardabweichungen), befinden sich 9545 Würfel (=95.45%) (vgl. Abbildung 3.2).

3.2.2 Zur Normalverteilungsfunktion:

Die Normalverteilungsfunktion (Gl.(3.2.1)) hat besonders in der psychologischen Forschung nicht lediglich theoretische Bedeutung. Es hat sich gezeigt, daß sich eine große Anzahl psychologisch relevanter Merkmale auch in der Empirie dementsprechend verhalten. Beispiele dafür wären Körpergröße, Körpergewicht oder auch Leistungen bestimmter Personengruppen in psychologischen Tests, besonders solcher, die ein kognitives Leistungsniveau bestimmen (z.B.: Intelligenztests¹) (vgl. Boring, 1950). Doch dieser Zusammenhang kommt nicht von

¹ Die Verteilung ist abhängig von der Stichprobe.

ungefähr. Nicht die Normalverteilungsfunktion entstand a priori und dann zeigten sich Merkmale in der Natur, die genau dieser hypothetischen Verteilungsannahme folgten. Es war vielmehr der Fall, daß es Beobachtungen von natürlichen Gesetzmäßigkeiten waren, die zur Konstruktion eben dieser Vorschrift führten. In welchem Maße die Normalverteilung ein ehernes Naturgesetz ist, soll dahingestellt bleiben. Die Annahme, daß die Natur einer idealen, sprich normalverteilten Form entgegenstrebt, wird heute wohl kaum noch vertreten (vgl. Walker, 1929; Anastasi, 1963; Micceri 1989).

3.2.3 Charakterisierung der Population WP2:

Kennwerte der Population könnten wiederum durch eine Vollerhebung der gesamten Population WP2 (Messung von 100000 Würfeln) errechnet werden (s. Kap. 3.1.2). Liegt jedoch eine Zufallsstichprobe (vgl. Gl. (2.4.1)) aus der Population vor, so können Kennwerte θ , die aus der Zufallsstichprobe errechnet werden, auf die Population übertragen werden (vgl. Kap. 2.3): Liegt Zufallsauswahl vor, so ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Seitenlängenintervalls in der Würfelpopulation die einzige Determinante, die die Häufigkeit der Auswahl bestimmt (vgl. Kap. 2.4). Ein Würfel mit einem Seitenlängenintervall von 8 bis 12 cm tritt mit 68.27% Wahrscheinlichkeit auf (bei 100000 Würfeln annähernd 68000 mal). Ein solcher Würfel wird demnach mit 68.27% Wahrscheinlichkeit ausgewählt und mit 68.27% Wahrscheinlichkeit der Stichprobe zugeordnet. Es folgt daraus, daß auch in der Stichprobe das Intervall 8 bis 12 cm Seitenlänge annähernd mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% auftreten wird. Da dies für alle Intervalle gilt, haben alle Intervalle von Seitenlängen in der Stichprobe die gleiche Auftrittswahrscheinlichkeit wie in der Population (s. Kap. 2.4).

Abbildung 3.2 Hypothetische Annahmen zu Population, den Verteilungen der daraus gezogenen Stichproben und in weiterer Folge der daraus errechneten Kennwerte θ . Normalverteilungsfunktion mit einem Mittelwert μ von 10 und einer Standardabweichung s von 2, $N(10;2)$. Eingezeichnet sind die Wahrscheinlichkeitsbereiche zwischen ± 1 und ± 2 Standardabweichungen.

3.3 KENNWERTE VON KENNWERTEN:

3.3.1 Kennwertpopulationen:

Kennwerte können wiederum wie Elemente einer Population von Kennwerten θ betrachtet werden. Ein Kennwert ist ja nichts anderes als ein optimal, bezüglich eines bestimmten Merkmales geschätzter (fiktiver) Vertreter einer Population (vgl. Kap.3.1.5 bzw. Kap. 3.1.6). So wie die Würfel Vertreter einer Population sind, werden Kennwerte quasi zu ‘Würfeln’,

$$(3.3.1) \quad x = \theta.$$

Wiederum kann man Durchschnittswerte θ_l von Durchschnittswerten θ auf die oben beschriebene Weise (Gl.(3.1.2)) berechnen,

$$(3.3.2) \quad f(\theta) = \theta_1.$$

Diese durchschnittlichen Durchschnittswerte können ihrerseits wie Elemente (Wörter x) bestimmter Populationen von durchschnittlichen Durchschnittswerten θ_1 behandelt werden und zur Berechnung eines durchschnittlichen durchschnittlichen Durchschnittswertes θ_2 herangezogen werden; allgemein:

$$(3.3.3) \quad \dots f(f(f(\dots f(\theta) \dots)) \theta) = \theta \dots$$

Dies gilt für die Streuung (Gl. (3.1.3) bzw. (3.1.4)) ebenso wie für den Mittelwert (Gl. (3.1.2)) oder jeden anderen Kennwert θ . Diese Vorgangsweise kann ad infinitum fortgesetzt werden. In der Tat basieren viele mathematische und auch statistischen Verfahrensweisen auf diesem Prinzip. Das Prinzip soll am Beispiel der Streuung des Kennwertes AM genauer beschrieben werden.

3.3.2 Streuung von Mittelwerten AM:

Wie schon oben (Kap. 2) erläutert, ist die Verteilungsinformation einer Zufallsstichprobe gleich der Verteilungsinformation der Population, mit der Einschränkung, daß die, aus der Stichprobenvarianz s^2 geschätzte Populationsvarianz $\hat{\sigma}^2$, um den Faktor $\frac{(n-1)}{n}$ unterschätzt wird (n ist die Größe der Stichprobe). Um die Populationsvarianz σ erwartungstreu zu schätzen, muß man die Stichprobenvarianz mit dem Faktor $\frac{n}{(n-1)}$ multiplizieren:

$$(3.3.4) \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} \cdot \frac{n}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}.$$

Da die Standardabweichung der Mittelwerte (= Standardfehler des Mittelwertes) gemäß der Beziehung $\sigma_{\bar{x}} = \sigma \cdot n^{-\frac{1}{2}}$ abhängig von Populationsstreuung (Plattendicke) und Stichprobengröße (Anzahl der Quader in Stanzmenge S) ist, kann dieser auch aus der Stichprobenstreuung (Quaderdurchmesser der Stanzmenge S) geschätzt werden:

$$(3.3.5) \quad \hat{\sigma}_{\bar{x}} = \left(\frac{\hat{\sigma}^2}{n} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n \cdot (n-1)} \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Je größer die Stichprobe, und je geringer die Populationsstreuung (Unterschiedlichkeit der Plattendicke P), desto geringer ist die Streuung des Mittelwertes. Dieser verteilt sich bei genügender Anzahl von Stichproben $m > 200$ (mehrmaliges Ausstanzen) und einer Stichprobengröße $n \geq 30$ normal. Das ‘Zentrale Grenzwerttheorem’ zeigt sich so. Näheren mathematischen Einblick geben Schmetterer (1966), Kendall & Steward (1969) oder Puri & Sen (1971).

3.3.3 Die praktische Bedeutung der Kennwertstreuung in der AP:

3.3.3.1 *Bedeutung einzelner Kennwerte:*

Für Kennwerte (s. Kap.3.1.5, 3.1.6) aus vielen Stichproben m kann Normalverteilung (Gl.(3.2.1)) um den wahren Kennwert der Population angenommen werden. Daraus ergibt sich wiederum die Möglichkeit, Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeit des Auftretens bestimmter Kennwert-Intervalle in vielen Stichproben m zu ziehen (vorausgesetzt die Parameter der Population sind

bekannt). Wie gezeigt wurde (Kap. 3.2.3), liegen bei Normalverteilung 68.27% der Werte innerhalb des Bereiches ± 1 Standardabweichung. Konkret würde das bedeuten, $\sigma_{\bar{x}} = 2 \cdot (100)^{-\frac{1}{2}} = 0.2$. Wird eine Zufallsstichprobe (s. Kap. 2.3) aus WP2 gezogen, so kann davon ausgegangen werden, daß der Mittelwert einer Stichprobe zu 68.27% im Bereich zwischen 9.8 und 10.2 cm und mit 95.45% Wahrscheinlichkeit im Bereich zwischen 9.6 und 10.4 cm Seitenlänge liegen wird.

Ist der Populationsparameter μ unbekannt, so kann umgekehrt aufgrund einer Stichprobe angenommen werden, daß der Mittelwert \bar{x} einer beliebigen Stichprobe mit einer Wahrscheinlichkeit von 68.27% höchstens um 0.2 cm ($\hat{\sigma}_{\bar{x}} \cdot 1$), mit einer Wahrscheinlichkeit von 95.45% höchstens um 0.4 cm ($\hat{\sigma}_{\bar{x}} \cdot 2$) von μ abweicht. Es kann aufgrund der Stichprobenstreuung die Wahrscheinlichkeit des Ausmaßes angegeben werden, mit dem ein Stichprobenkennwert vom wahren Populationskennwert abweicht. Punktgenaue Rückschlüsse auf Populationskennwerte sind aufgrund einer Stichprobe jedoch nicht möglich.

3.3.3.2 Bedeutung von Kennwertdifferenzen als Kennwert:

Wenn es der Fall ist, daß sich Mittelwerte genügend großer Stichproben um den wahren Mittelwert der Population normalverteilen (Kap. 3.3.2), dann verteilen sich auch Differenzen von Mittelwerten 2er genügend großer Stichproben aus einer Population (H_0) normal um 0. Das ‘modulare’ Prinzip (Kap. 3.3.1) von Verteilungsmustern wird wieder deutlich (s. Gl.(3.3.3)). Zum besseren Verständnis kann man sich vergegenwärtigen, daß in einer Stichprobe Mittelwerte nahe dem wahren Mittelwert häufiger auftreten als Mittelwerte entfernt vom wahren Mittelwert. Demnach werden 2 Mittelwerte, die näher am wahren Mittelwert liegen, häufiger zur Differenzbildung herangezogen, als 1 Mittelwerte entfernter vom wahren Mittelwert und 1 Mittelwert näher am wahren Mittelwert oder 2 Mittelwerte entfernt vom wahren Mittelwert. Kleine Differenzen (um 0) treten

häufiger auf als große Differenzen. Die Differenzen werden sich symmetrisch um 0 verteilen.

Dies ist von höchstem praktischen Wert: Aufgrund von Mittelwertsdifferenzen zweier Stichproben $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ kann auf die Wahrscheinlichkeit, daß beide Stichproben aus ein und der selben Population (H_0) stammten, geschlossen werden. Bei Mittelwertsdifferenzen, die viel größer als 0 sind, kann nur noch mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, daß sie aufgrund 2er Zufallssichproben ('Ausstanzung' durch 2 verschiedene, mit P unkorrelierte Ausstanzmatrizen A) aus ein und der selben Population (einer Platte P) zustande gekommen sind.

Voraussetzungen, um Wahrscheinlichkeiten von Mittelwertsdifferenzen asymptotisch zu approximieren:

Grundvoraussetzung ist (a) Varianzhomogenität der beiden Stichproben. Sind die beiden Stichproben kleiner als (b) $n=30$ (Anzahl der Ausstanzquader A), so muß die Population (Plattendicke) (c) normalverteilt sein, damit sich die Mittelwertsdifferenzen einer t-Verteilung,

$$(3.3.6) \quad t = \frac{\bar{x} - \mu}{\hat{\sigma}^2 \cdot n^{-\frac{1}{2}}},$$

folgend um 0 legen. Der z- bzw. t-Wert ergibt sich aus der Mittelwertsdifferenz gewichtet mit dem Standardfehler der Mittelwertsdifferenzen,

$$(3.3.7) \quad \hat{\sigma}_{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (x_{i1} - \bar{x}_1)^2 + \sum_{i=1}^{n_2} (x_{i2} - \bar{x}_2)^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)^{\frac{1}{2}},$$

$$(3.3.8) \quad t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma_{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}}.$$

Würden wiederholterweise 2 Stichproben aus WP2 gezogen werden (mehrere ‘Ausstanzungen’ durch 2 verschiedene, mit P unkorrelierte Ausstanzmatrizen A), so würden mit 95.45% Wahrscheinlichkeit Mittelwertsdifferenzen im Bereich $0 \pm 1.96 \cdot \sigma_{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}$ resultieren.

3.4 DEMONSTRATIONSBEISPIEL ZUR ARBEITSWEISE DER AP AM BEISPIEL DES UNVERBUNDENEN 2-STICHPROBENPROBLEMS:

3.4.1 Definition von 2 normalverteilten Populationen:

2 Populationen von Würfeln werden definiert: WP2 und WP3. Beide Population des Umfangs $N=100000$. WP2 ist normalverteilt mit dem Seitenlängenmittel $\mu_1=10$ (s. Kap. 3.2.1). WP3 ist normalverteilt mit $\mu_2=11.6$ cm Seitenlänge. Beide Populationen sollen eine Streuung von $\sigma=2$ cm aufweisen.

3.4.2 Definition der Effektgröße:

Der Mittelwertsunterschied $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)=1.6$ ($=0.8 \sigma$) legt der Population eine starke Effektgröße ε (Cohen, 1977) zugrunde,

$$(3.4.1) \quad \varepsilon = \frac{2^{\frac{1}{2}} \cdot (\mu_2 - \mu_1)}{\sigma}, (\mu_2 > \mu_1).$$

Ein Mittelwertsunterschied von 0.8 Standardabweichungen ($\varepsilon=0.80$) wäre gemäß Cohen schon mit freiem Auge erkennbar und wird deshalb von ihm als ‘starker Effekt’ bezeichnet.

3.4.3 Annahmen der AP:

Da sich die Mittelwerte der beiden Stichproben (1, 2) der zugrundeliegenden Populationen aus vielen Stichproben m nach Gl.(3.2.1) normalverteilen, kann angenommen werden, daß sich die Differenzen der beiden Stichprobenmittelwerte um 0 z- bzw. t-verteilen (s. Kap. 3.3.3.2), sofern die Stichproben ein und der selben Population entstammen (nicht aus 2 unterschiedlich dicken, sondern aus 1 Platte ausgestanzt wurden). Nullhypothese ist:

(3.4.2)

$$H_0: \mu_2 - \mu_1 = 0.$$

Abbildung 3.3 Theoretische Verteilung der beiden Populationen um μ_0 und μ_1 , bei Verschiebung der H_1 Population um 0.8 Standardabweichungen nach rechts. Eingezeichnet sind der Ablehnungsbereich der H_0 α mit $p \leq \alpha$, der Bereich der fälschlichen Ablehnung von H_0 β und die Teststärke $1-\beta$

Abbildung 3.4 Theoretische Verteilung der Mittelwertsdifferenzen um 0. Der t-Wert schneidet genau die oberen 5% der Verteilung ab.

Die Werte aus den 2 Populationen (WP2, WP3) verteilen sich um die Mittelwerte $\mu_1=10$ und $\mu_2 =11.6$ mit einer Standardabweichung von je $\sigma=2$ normal. Es wird angenommen, daß sich (a) Mittelwerte, die man aus Zufallsstichproben m des Umfanges $n=10$ aus solchen Populationen gewinnt, ebenfalls um die wahren Mittelwerte μ_1 und μ_2 mit einer Standardabweichung von $\left(4 \cdot \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10}\right)\right)^{\frac{1}{2}} = 0.9$, normalverteilt. Weiters wird angenommen, daß (b) eine Mittelwertsdifferenz $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)=1.6$ oder mehr nur noch in 5% der Fälle zufällig auftreten würde, falls die Stichproben (1, 2) aus einer Population entnommen wurdenⁱ (nur in 5 von 100 ‘unkorrelierten Ausstanzungen’ aus 1 Platte würde eine derartig extreme Mittelwertsdifferenz resultieren). Der t-Wert von $t=\frac{1.6}{0.9}=1.78$ schneidet bei $df=n_1+n_2-2 = 18$ Freiheitsgraden genau die oberen 5% an Fläche ab (s. Abbildung 3.4). Es kann gesagt werden, daß bei Gültigkeit der H_0 ein noch größerer Unterschied nur in 5% der Fälle zu erwarten ist. Die H_0 würde am einseitigen 5% Niveau verworfen werden, es käme zur Annahme der Alternativhypothese,

(3.4.3)

$$H_1: \mu_2 - \mu_1 \neq 0.$$

Dieses Beispiel wurde so konstruiert, daß ein starker Effekt ε (vgl. Gl. (3.4.1)) in der Population (bzw. den Populationen) durch 2 Stichproben des Umfanges $n=10$ genau am einseitigen 5% Niveau aufgedeckt wird. Anders ausgedrückt: Erhält man aufgrund 2er Stichproben des Umfanges $n=10$ aus Populationen mit gleicher unbekannter Varianz und unbekanntem Erwartungswerten eine Mittelwertsdifferenz, die am einseitigen 5% Niveau signifikant ist, so kann man mit 95% Wahrscheinlichkeit annehmen, daß in der Population (bzw. den Populationen) ein starker Effekt ε vorliegt. In Abbildung 3.3 sind die hypothetischen Verteilungen der beiden Stichproben um die Mittelwerte dargestellt.

ⁱ beide Populationen den gleichen Kennwert aufweisen, $\mu_1=\mu_2$.

Die Standardfehler der Mittelwerte sind, bedingt durch die Stichprobengröße n so gelagert, daß ein α -Fehlerⁱ (= falsches Verwerfen der Nullhypothese H_0) mit 5%, ein β -Fehlerⁱⁱ (=falsche Annahme der Nullhypothese H_0) mit 20% Wahrscheinlichkeit begangen wird. Die Teststärke $(1-\beta)$ des Verfahrens (\equiv Wahrscheinlichkeit, daß eine bestehende Alternativhypothese H_1 angenommen wird) beträgt in diesem Falle 80% (vgl. Abbildung 3.3).

3.4.4 Demonstration:

Es wird je 1 Zufallsstichprobe aus jeder der 2 Würfelpopulationen WP2 und WP3 gezogen. Die Stichprobenumfänge betragen jeweils $n=10$ (Je 10 Quader S werden aus 2 erkennbar unterschiedlich dicken unebenen Platten P ausgestanzt, vgl. Kap. 2.1.3). Die fiktiven Werte der Seitenlängen wurden zufällig ausgewählt und sind in Tabelle 3.4.1 abzulesen. Aus diesen beiden Stichproben kann das Arithmetische Mittel \bar{x} (Gl.(3.1.2)) die Standardabweichung s (Gl.(3.1.4)) berechnet und der Standardfehler des Mittelwerts $\hat{\sigma}_{\bar{x}}$ (Gl.(3.3.5)) der Würfelseitenlängen geschätzt werden.

ⁱ Auch Fehler erster Art oder Type I Error.

ⁱⁱ Fehler zweiter Art oder Type II Error

Tabelle 3.4.1 Konstruiertes Zufallszahlenbeispiel zu den obigen Annahmen. Stichproben des Umfanges $n=10$ aus zwei normalverteilten Populationen $N(10;2)$, $N(11.6,2)$, mit einer Effektgröße $\varepsilon= 0.8$. Arithmetisches Mittel, Standardabweichung und Standardfehler des Mittelwerts sind angeführt.

	Stichprobe 1	Stichprobe 2
	7.271	11.103
	5.915	12.991
	11.720	11.515
	12.706	9.168
	7.704	10.236
	9.746	12.669
	12.443	16.663
	12.960	13.029
	7.660	10.444
	10.103	12.002
\bar{x}	9.823	11,982
s	2.575	2.077
$\hat{\sigma}_{\bar{x}}$	0.814	0.657

Aus Abbildung 3.5 bzw. Abbildung 3.6 geht hervor, daß die Verteilung der Stichprobenkennwerte nicht genau den (in Kap. 3.4.3 erläuterten) hypothetisch angenommenen Verteilungen folgt. Die Streuungen der beiden Stichproben unterscheiden sich geringfügig und auch die Mittelwerte sind nicht exakt die angenommenen. Dies ergibt sich, wie schon dargelegt, aus der Tatsache, daß das Auftreten von Merkmalsintervallen eine Wahrscheinlichkeitsaussage ist. Dem Umstand zufolge, daß der Auswahlprozeß zwar nicht merkmalskorreliert (vgl. 2.4) aber ungenau abläuft, sind die Stichprobenverteilungen Schwankungen unterworfen. Für die beiden Mittelwerte kann man wiederum die Wahrscheinlichkeit, mit der sie vom wahren Mittelwert abweichen und auch die Wahrscheinlichkeit der empirischen Mittelwertsdifferenz angeben.

Abbildung 3.5 Histogramm der empirischen Daten der beiden Stichproben.

3.4.4.1 Approximation via t-Test:

Ein t-Test wird durchgeführt. Die Mittelwertsdifferenz beträgt absolute 2.159, die Varianzen der Stichproben zeigen sich annähernd homogen. Der nach Gl. (3.3.8) errechnete t-Wert von $t=2.06$ schneidet bei $df=18$ die oberen 2.7% der Mittelwertsdifferenzverteilung ab, t ist auf dem 1-seitigen 2.7% Niveau signifikant.

Abbildung 3.6 Verteilung, die aufgrund der empirischen Daten geschätzt wird. Es besteht ein Unterschied in der Schätzung der Populationsstreuungen im Vergleich zu den theoretischen Annahmen.

Abbildung 3.7 Lage des empirischen t-Wertes der Mittelwertsdifferenz, im Vergleich zum hypothetisierten t-Wert. Die Differenz ergibt sich aus der Zufallsschwankung der Stichprobenauswahl und der daraus resultierenden Abweichung von Streuung und zentraler Tendenz der Population.

Wie man Abbildung 3.7 entnehmen kann, liegt der t-Wert der empirisch erhaltenen Mittelwertsdifferenz ($t_{\text{emp}}=2.06$) extremer als der hypothetisch angenommene ($t=1.78$). Die Gefahr der Fehleinschätzung besteht freilich immer, genauso, wie zufallsbedingt eine geringere Mittelwertsdifferenz resultiert haben könnte. Noch größere Verzerrungen sind zu erwarten, wenn Populationen nicht normalverteilt, die Stichproben ungleich groß und bzw. oder von extrem geringem Umfang ($n < 10$) sind. In solchen Fällen können nonparametrische Verfahren (vgl. 3.1.4.4)), die robuster gegenüber Verletzungen der Voraussetzungen sind, wie zum Beispiel der U-Test von Mann-Whitney oder Chi-Quadrat Verfahren, eingesetzt werden. Dies jedoch oft mit einer Einbuße an Teststärke ($1-\beta$), wodurch das Verfahren geringe Effektgrößen ε gar nicht mehr zum Vorschein brächte.

3.4.4.2 Approximation via U-Test, eine robuste Alternative:

Wenden wir auf das Beispiel (Kap. 3.4.1) ein Verfahren an, welches lediglich Ordinalskalenniveau der Rohwerte voraussetzt: Beim U-Test werden die gegebenen Rohwerte der beiden Gruppen zusammengenommen in Ränge umgewandelt (Tabelle 3.4.2). Man stellt somit sicher, daß diese, einerlei welche Verhältnisse die Daten in der Empirie aufweisen, äquidistanziert sind (vgl. Kap. 3.1.4.4). Summiert man die Ränge jeder Stichprobengruppe (T_1, T_2) und bildet daraus die mittleren Rangplätze, so erhält man $\bar{R}_1 = 8.2$ und $\bar{R}_2 = 12.8$. U wird dadurch bestimmt, daß man auszählt, wie häufig ein Rangplatz in der Gruppe 1 größer ist, als die Rangplätze in der Gruppe 2. Es gilt folgende Beziehung:

$$(3.4.4) \quad U = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_1 \cdot (n_1 + 1)}{2} - T_1.$$

Tabelle 3.4.2 Ränge des konstruierten Zufallszahlenbeispiel zu den obigen Annahmen. Stichproben des Umfanges $n=10$ aus 2 normalverteilten Populationen $N(10;2)$, $N(11.6,2)$, mit einer Effektgröße $\varepsilon= 0.8$. Rangsumme T und Mittlerer Rang \bar{R} sind berechnet.

	Stichprobe 1	Stichprobe 2
	2	10
	1	18
	12	11
	16	5
	4	8
	6	15
	14	20
	17	19
	3	9
	7	13
T	82	128
\bar{R}	8.2	12.8

Wird jeder Rangplatz der Stichprobe 1 mit jedem Rangplatz der anderen Stichprobe 2 verglichen, so ergeben sich $n_1 \cdot n_2$ mögliche Vergleiche, in unserem Falle $10 \cdot 10 = 100$. Nehmen wir einen Extremfall an, daß in der Gruppe 1 die Ränge 1 bis 10, in der Gruppe 2 die Ränge 11 bis 20 aufscheinen. Jeder Rangplatz der 1ten Gruppe wäre kleiner als jeder Rangplatz der 2ten Gruppe, die Anzahl der Vergleiche, in denen R_1 kleiner wäre als R_2 entspräche der Anzahl aller möglichen Vergleiche:

$$(3.4.5) \quad U = n_1 \cdot n_2 \cdot$$

Hier könnte die Anordnung der Rangplätze nicht extrem unterschiedlicher ausfallen. Das andere Extrem wäre eine gleichmäßige Aufteilung der Rangplätze auf beide Gruppen: In 50% der Vergleiche wäre R_1 größer als R_2 , in 50% der Vergleiche kleiner:

$$(3.4.6) \quad U = n_1 \cdot n_2 - \frac{n_1 \cdot n_2}{2}.$$

Von der Anzahl aller möglichen Rangplatzvergleiche wird die Anzahl der Rangplatzunterschreitungen U' abgezogen. Allgemein ausgedrückt gilt die Beziehung:

$$(3.4.7) \quad U = n_1 \cdot n_2 - U'.$$

Gilt H_1 , so ist die Varianz innerhalb der Gruppen kleiner im Vergleich zur Varianz zwischen den Gruppen. Wird eine H_0 -Verteilung angenommen, dann wird eine gleichmäßige Aufteilung der Rangplätze erwartet,

$$(3.4.8) \quad \mu_u = \frac{n_1 \cdot n_2}{2}.$$

Die Varianz der Rangplätze innerhalb der Gruppen ist gleich der Varianz zwischen den Gruppen, die Analogie zum Varianzanalyseverfahren zeigt sich. Die beiden Varianzarten unterscheiden sich nicht. Dies ist gleichermaßen im t-Test Prüfverfahren durch die Annahme der um 0 verteilten Mittelwertsdifferenzen in der H_0 Population impliziert. Auch die U-Werte verteilen sich bei hinreichend großer Stichprobe ($n_1 + n_2 > 16$) symmetrisch um μ_u . Der Standardfehler des U-Wertes folgt aus der Beziehung:

$$(3.4.9) \quad \sigma_U = \left(\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 - 1)}{12} \right)^{\frac{1}{2}}.$$

In unserem Beispiel erhalten wir einen U-Wert von $U=27$, das entspricht einem z-Wert von $z=1.739$ oder einem 1-seitigen Signifikanzniveau von 4.11%. Zu sehen ist, daß der p-Wert aus der t-Verteilung des U-Wertes konservativer ausfällt als der durch die t-Verteilung der Mittelwertsdifferenzen gerechnete. Durch die Umwandlung der Rohwerte in Rangwerte ging Verteilungsinformation verloren, was die Ergebnisse mitunter gravierend verzerren kann.

Weiterführende Literatur zum U-Test und verwandten Verfahren, besonders in Hinblick auf deren logische Gemeinsamkeiten mit Permutationsverfahren geben Sen (1965, 1967a), Jogdeo (1968), Mantel & Valand (1970), O'Reilly & Mielke (1980) und Bortz et al. (1990).

3.5 DISKUSSION:

Steht man vor dem Problem, bestimmte Populationen (Würfel oder Platte) hinsichtlich eines oder mehrerer Merkmale (Seitenlängen) zu charakterisieren, so wäre der einfachste Weg, das interessierende Merkmal einfach an allen Einheiten der Population zu erheben und die Häufigkeiten zu bestimmen (=Vollerhebung). Dies ist durchaus möglich, solange sich die Anzahl der Einheiten (=Größe der Population) in Grenzen hält. Nun ist es aber meist der Fall, daß man Aussagen über Merkmale von Einheiten sehr großer oder gar unendlich großer Populationen treffen will. Was für die Seitenlängen von Würfeln galt, gilt in gleichem Maße für z.B.: die Gedächtnisleistung von Arbeitern, dem Ansprechen von Patienten auf bestimmte Medikamente, Leistungen von Schülern bei einer bestimmten Unterrichtsmethode, der Einstellung von Hausfrauen gegenüber der Mülltrennung oder der Unfallträchtigkeit einer unübersichtlichen Kreuzung.

Wenn eine zufällig erhobene Stichprobe das Verteilungsmuster der Population (die Verteilungsinformation der Population) impliziert, so ist es möglich, aufgrund des vorgefundenen Verteilungsmusters einer Stichprobe auf das Verteilungsmuster der Population und in weiterer Folge auch auf Kennwerte der Population

rückzuschließen. Aussagen über Kennwerte θ in Zufallsstichproben sind Aussagen über Kennwerte θ in Populationen. Dies gilt für endliche Populationen, wie den Würfelpopulationen (WP1, WP2 oder WP3 bzw. der Platte P) in gleichem Maße, wie für unendliche Populationen (z.B.: alle Österreicher oder alle Menschen). Wenn eine solche unendliche Population vorliegt, dann sind Merkmale ihrer Elemente per definitionem niemals durch eine Vollerhebung zu charakterisieren, da einerseits alle Österreicher, die schon gelebt haben oder noch leben werden, in die Messung miteinbezogen werden müssten (abgesehen davon ab bzw. bis zu welchem Zeitpunkt ein 'Österreicher' definierbar ist) und andererseits der oder die Versuchsleiter selbst Teile der Untersuchungseinheit wären und sich in die Untersuchung mit einbeziehen müssten (was weitere Verzerrungen ergäbe, obgleich dieses Problem beim 'Österreicherbeispiel' durch einen Versuchsleiter anderer Nationalität zu beheben wäre).

Wie gezeigt wurde, reicht eine genügend große Zufallsstichprobe aus der Population aus, um diese durch Kennwerte zu charakterisieren. Ist die Auswahl zufällig, besteht kein Zusammenhang zwischen Auswahlvorgang und zu untersuchendem Merkmal der Population, so stellt eine Stichprobe die Population im Kleinen hinsichtlich der Verteilungsinformation dar. Die Stichprobe trägt die gleiche Verteilungsinformation wie die zugrundeliegende Population, da es nur die Verteilungsform der Population (=Häufigkeit mit der bestimmte Merkmale auftreten) ist, die die Auswahl der Elemente bestimmt. Häufig vorkommende Werte werden häufiger, selten vorkommende seltener ausgewählt. Ist die Verteilungsform der Population die Determinante, die die Auswahl der Elemente bestimmt und die Auswahl die Determinante, die die Stichprobenszusammenstellung bestimmt, so folgt aus der Verteilungsform der Population die Verteilungsform der Stichprobe. Je kleiner der Stichprobenumfang n ist, desto ungenauer wird die Populationsverteilungsinformation wiedergegeben werden, desto unschärfer ist die Information der Verteilung in der Stichprobe enthalten. Die Information der

Population wird um so genauer wiedergegeben, je umfangreicher eine Stichprobe ist.

Wenn eine Stichprobe eine (mehr oder weniger genaue) Abbildung der zugrundeliegenden Population ist, so charakterisieren Kennwerte θ , die aufgrund der Stichprobendaten ermittelt wurden, logischerweise auch Parameter der zugrundeliegende Population. Dies wurde anhand der Kennwerte Arithmetisches Mittel und Varianz dargelegt. Je größer eine Stichprobe ist, desto geringer streuen die Mittelwerte bei wiederholter Ziehung, desto genauer wird die zentrale Tendenz der Merkmalsausprägungen der Population wiedergegeben. Was für Mittelwerte Gültigkeit hat, gilt auch für die Differenzen von Mittelwerten: Genauso, wie Stichprobenmittelwerte als Stichprobe aus der Population aller möglichen Stichprobenmittelwerte aufgefaßt werden können, genauso kann die Differenz dieser Mittelwerte als Stichprobe aus der Population von Mittelwertsdifferenzen aufgefaßt werden. Wir haben es wiederum mit dem gleichen Prinzip zu tun: Die Stichproben von Mittelwertsdifferenzen repräsentieren die Populationsstreuungsinformation der Population von Mittelwertsdifferenzen im Kleinen. Je größer die Stichprobe, desto genauer.

Folgt man diesen Wenn-dann Beziehungen, so sind Wahrscheinlichkeitsaussagen über Merkmalsausprägungen auch in als unendlich definierten Populationen möglich. Es lassen sich approximative Wahrscheinlichkeitsaussagen über die Gedächtnisleistung von Arbeitern, das Ansprechen von Patienten auf bestimmte Medikamente, Leistungen von Schülern bei einer bestimmten Unterrichtsmethode, die Einstellung von Hausfrauen gegenüber der Mülltrennung oder die Unfallträchtigkeit einer unübersichtlichen Kreuzung treffen.

Doch diese approximative Vorgangsweise (AP) setzt bestimmte Verteilungseigenschaften von Population und Stichprobe voraus. Allzu oft werden diese wichtigen Voraussetzungen gar nicht geprüft und der statistische Apparat auf 'guten Glauben' hin angewendet und (leider) auch interpretiert. Allzu oft sind die

zu untersuchenden Merkmale nicht normal oder wenigstens symmetrisch verteilt, was jedoch die logische Grundvoraussetzung für die t-Verteilung der Mittelwertsdifferenzen um Null bei kleinen Stichproben ist. Hat man größere Stichproben, sind aber die Varianzen nicht homogen, so müssen die Freiheitsgrade der t-Verteilung korrigiert werden, was wiederum zu einer Verringerung der Teststärke ($1-\beta$) und der Aussagekraft des Verfahrens führt.

Auch ist es nur zu oft der Fall, daß die grundlegendste Voraussetzung, die Zufallsauswahl der Merkmalsträger, nicht erfüllt ist. Diese betrifft zwar nicht den logischen Verfahrensapparat, der bei Vorhandensein der notwendigen Verteilungsparameter immer richtig funktioniert, fruchtet aber in einer Sinnlosigkeit seiner Anwendung, denn die logischen Wenn-dann Beziehungen wurzeln in der Charakterisierung einer Population. War keine Zufallsauswahl gegeben, so repräsentiert die Verteilungsinformation der Stichprobe nicht mehr die Verteilungsinformation einer zugrundeliegenden Population, sondern ist eine Konstruktion aus Population und Auswahlmodus der Stichprobe. Diese 'hybride Population' ist somit ein artifizielles Gebilde, aus welchem man keinerlei relevante Schlüsse ziehen kann.

Demnach ist eine genau definierte Population, eine verzerrungsfreie Repräsentation ihrer Verteilungsinformation in der Stichprobe, die möglichst groß sein soll oder, falls die Stichprobe klein ist, eine normalverteilte Population, Voraussetzung für die eindeutige Interpretation der errechneten Kennwerte θ und deren ermittelte statistische Bedeutsamkeit mittels asymptotischer Approximation AP.

Ist es aber unbedingt notwendig, auf diese approximative Verfahrensweise zurückzugreifen, um statistisch abgesicherte Schlüsse bezüglich Merkmalsausprägungen oder bezüglich Unterschiedlichkeiten von Merkmalsausprägungen aufgrund von Stichproben ziehen zu können? Gibt es Alternativen, die in den gleichen logischen Annahmen begründet, problemlose,

voraussetzungsfree Anwendbarkeit und statistisch abgesicherte Interpretierbarkeit vereinen?

4 DER EXAKTE ZUGANG

Wie die Bezeichnung des bisher beschriebenen Verfahrensapparates als ‘approximativ’ schon anklingen läßt, ist dieser eine Annäherung an eine potentiell exakt bestimmbare Verteilung der jeweiligen Kennwerte. In diesem Kapitel werden die sog. exakten (auch rechenintensiven) Verfahrensweisen vorgestellt und die Permutationsmethode näher beschrieben. Es wird auf die Monte Carlo-Methode (Kap. 4.1) und die Jackknife bzw. Bootstrap-Technik (Kap. 4.2 bzw. Kap. 4.3) eingegangen. Das logische Konzept der Bootstrap-Methode wird dargestellt (Kap. 4.3.2). Die Arbeitsweise der Bootstrap-Methode wird an fiktiven Zahlenbeispielen demonstriert. (Kap. 4.3.5). Vergleichend zur Bootstrap-Methode wird die Permutationsmethode vorgestellt (4.4). Auf das allgemeine Invarianzprinzip, als logische Wurzel der Permutationsmethode, wird besonders eingegangen (Kap. 4.4.2). Die speziellen Formen des Permutationstests, der Permutationstest im Randomisierungsmodell (Kap. 4.4.3) und der Monte Carlo-Permutationstest (Kap. 4.4.5) werden vorgestellt und besprochen. Auf die Implikationen, die sich aus den Ausführungen über das Invarianzprinzip im Zusammenhang mit quasiexperimentellen Designs ergeben, wird eingegangen (Kap. 4.4.6). Kapitel 4.4.7 beschäftigt sich mit dem Problem der Durchführung von Permutationstest zu Aufdeckung von Interaktionseffekten in faktoriellen Designs. Eine Lösungsvariante für den unabhängigen 2 x 2 Plan über Kontrastgruppen-Permutation wird vorgeschlagen (Kap. 4.4.7.2). Demonstrationsbeispiele verdeutlichen die Überlegenheit der Permutationsmethode im Vergleich zur Asymptotischen Approximation in unterschiedlichen Szenarien (Kap. 4.4.8). Dabei wird ein allgemeines Beispiel gegeben (Kap. 4.4.8.1). Zwei weitere Beispiele behandeln ungleich große Stichprobenumfänge (Kap. 4.4.8.2) und extrem geringe Stichprobenumfänge (Kap. 4.4.8.3). An einem empirischen Beispiel wird die praktische Anwendung von Permutationstests demonstriert (Kap. 4.4.8.4).

4.1 DIE MONTE-CARLO METHODE MC:

4.1.1 Definition und Vorgangsweise:

Es gibt Kennwerte θ , deren mathematischer Aufbau zu kompliziert ist, um deren Standardfehler über asymptotische Annahmen herzuleiten (vgl. Kap. 3). In solchem Falle werden fiktive Zahlenpopulationen mit bestimmten Verteilungsmustern per Computer erzeugt. Aus diesen Populationen, deren Merkmalsverteilung bekannt ist, werden zufällige Stichproben, im Normalfall $m=1000$ bis $m=5000$ Stück gezogen. Aus diesen Stichproben wird dann jeweils der interessierende Kennwert θ berechnet. Man erhält eine empirische Verteilung von Kennwerten und einen exakt bestimmten Standardfehler (vgl. Kap. 3.3.2). Dieser Standardfehler des Kennwertes kann dann in allen Populationen, die eine Verteilung wie die erzeugte aufweisen, angenommen werden.

Diese Vorgangsweise wird als Monte-Carlo Methode MC bezeichnet. Sie wurde 1949 von Metropolis und Ulam für Forschungszwecke entwickelt. Die Hauptanwendungsbereiche liegen (a) in der eben beschriebenen Erzeugung von Kennwertverteilungen und (b) in der Überprüfung der Robustheit bestimmter statistischer Verfahren, wenn die Voraussetzungen zu deren gültiger Interpretation verletzt wurden (vgl. Kap. 3.4.3). Häufig werden auch Kennwerte aus Experimenten mit erzeugten Populationsparametern verglichen. Derartige Implikationen im Zusammenhang mit Gedächtnisexperimenten diskutieren beispielsweise Robertson und Ellis (1987).

4.1.2 Kritik:

Eine derartige Vorgangsweise zur statistischen Absicherung von empirisch erzeugten Kennwerten ist jedoch mit einigen Schwierigkeiten verbunden, siehe auch Ripley (1987). Da die Erzeugung der Populationsverteilung und die Ziehung einer Stichprobe daraus zufälligen Schwankungen unterworfen ist (vgl. Kap. 2), wird es der Fall sein, daß mehrere Simulationen mit den gleichen Voraussetzungen

zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. So könnten zwei Experimentatoren aufgrund der gleichen empirischen Daten verschiedene Schlüsse hinsichtlich ihrer statistischen Bedeutsamkeit ziehen. Durch eine hohe Anzahl von Monte-Carlo Simulationen kann diese Problem minimiert werden. Vorgeschlagen werden mindestens $m=99$ Stichproben.

From a practical point of view the main drawback is that the critical region of a test is random as it is based upon simulation. (Robertson in Lovie & Lovie, 1991, S.76)

Als weitere Schwäche kann der Umstand betrachtet werden, daß man von bekanntem Populationsparametern ausgehen muß, auch wenn keine Hypothese über dieselben vorliegt. Dieser Umstand macht die Monte-Carlo Methode ungeeignet für vorexperimentelle Untersuchungen und Hypothesengenerierung. Mosteller und Tukey (1977) sehen diese Problematik in etwas weicherem Licht „Despite its drawbacks it is better to have some (imprecise) knowledge of variability than no knowledge at all“ (S.145).

Nähere Ausführungen zur Monte-Carlo Technik im allgemeinen geben Barnard (1963) Hammersley und Handscomb (1965), Rubinstein (1981) Kalos und Whitlock (1986) oder Lovie und Lovie (1991).

4.2 DIE JACKKNIFE METHODE JK:

4.2.1 Definition und Vorgangsweise:

Bei der Jackknife Methode werden (analog zur Bootstrap Methode, s. Kap. 4.3) aus einem vorliegenden Datenvektor x (=Stichprobe) weitere Vektoren auf systematische Weise gebildet. $\hat{\theta}$ sei der Kennwert, der aufgrund aller Daten gebildet wird, beispielsweise das Arithmetische Mittel aus allen $n_I=10$ Rohdaten

der Stichprobe 1 (vgl. Kap. 3.4). Weiters wird $\hat{\theta}_{(i)}$ als Kennwert ohne jeweils ein Element i definiert, beispielsweise das Arithmetische Mittel aus nur $n_I=9$ Rohdaten der Stichprobe 1. Es gibt n derartige $\hat{\theta}_{(i)}$, jedes Element des Datenvektors wird einmal nicht in die Berechnung des Kennwertes aufgenommen. Daraus werden n Pseudowerte $\tilde{\theta}_i$ berechnet. Der i -te Pseudowert ist definiert als

$$(4.2.1) \quad \tilde{\theta}_i = n\hat{\theta} - (n-1)\hat{\theta}_{(i)}.$$

Der Jackknife Schätzer $\hat{\theta}_j$ ist das Mittel aller n - Pseudowerte:

$$(4.2.2) \quad \hat{\theta}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{\theta}_i,$$

wobei

$$(4.2.3) \quad \tilde{\theta}_i = n\hat{\theta} - (n-1) \cdot \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \hat{\theta}_{(j)}.$$

Den Standardfehler des Kennwertes $\hat{\sigma}_\theta$ der (analog zur Bootstrap Methode) die aus der Standardabweichung aller Pseudowerte $\tilde{\theta}_i$ geschätzte Populationsvarianz $\hat{\sigma}_j$ ist, erhält man aus

$$(4.2.4) \quad \hat{\sigma}_j = \left(\frac{(n-1)}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{\theta}_{(i)} - \hat{\theta}_{(.)})^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

4.2.2 Kritik:

Es wird ersichtlich, daß diese Vorgangsweise auch händisch zu lösen ist. Die Unterschiede zwischen Bootstrap und Jackknife Schätzung sind lediglich von geringem Ausmaß. Es sei jedoch betont, daß die Bootstrap Methode Bt als die allgemeinere und differenziertere Vorgangsweise zu bevorzugen ist, zumal Rechenanlagen mittlerweile zur Standardausrüstung eines jeden Experimentators gehören. Weitere Ausführungen zur Jackknife Technik sind bei Quenouille (1949), Miller (1974) oder Mosteller und Tukey (1977) zu finden.

4.3 DIE BOOTSTRAP METHODE BT:

4.3.1 Definition:

Wenn man davon ausgeht, daß die Verteilungsinformation der Population in jeder daraus zufällig gezogenen Stichprobe impliziert ist (vgl. Kap. 2), so kann man das Prinzip der Monte-Carlo Methode (s. Kap. 4.1) (und auch der AP) entscheidend modifizieren, indem man Stichproben aus einer Stichprobe zieht. Es ist von gleicher logischer Folgerichtigkeit, wenn man anstatt vieler Zufallsstichproben aus einer Population (vgl. Kap. 3.3), eine einzige Zufallsstichprobe aus der Population und daraus viele Zufallsstichproben zieht. Diese Vorgehensweise wird als Bootstrap Bt bezeichnet. Stichproben aus einer repräsentativen Stichprobe sind demnach analog zu Stichproben aus der Population selbst. Die Ziehung bzw. Erzeugung weiterer Stichproben aus einer Stichprobe wird allgemein als 'Resampling' bezeichnet.

4.3.2 Veranschaulichung des Prinzips der Bootstrap-Methode anhand des 'Quaderngleichnisses' (Kap. 2)

(1) Hat man eine mit P unkorrelierte Ausstanzmatrix A , so resultiert nach dem Ausstanzvorgang eine für P repräsentative Stanzmenge S . Die Stanzmenge S ist für jede beliebige, mit P unkorrelierte Ausstanzmatrix A , gleichwertig: S impliziert die

Verteilungsinformation von P und die Verteilungsinformation beliebiger unkorrelierter Ausstanzmatrizen A .

(2) Wenn (1) erfüllt ist, dann repräsentiert jede S_i , die durch unkorrelierte Ausstanzungen aus S zustande kam (Quaderauswahl aus S mit Zurücklegen. S kann nun wiederum als P gesehen werden, aus der S_i ausgestanzt werden) (a) die Verteilungsinformation von beliebigen unkorrelierten Ausstanzmatrizen A und (b) die Verteilungsinformation von P . Mehrmalige unkorrelierte Ausstanzungen von S aus P durch A sind also äquivalent zu einer einmaligen unkorrelierten Ausstanzung von S aus P durch A und jeder möglichen oder beliebigen Anordnung von S (vgl. Kap. 3.3.1). Die Verteilungsinformation von P ist in beiden Fällen in gleichem Maße in S wiedergegeben. Jedoch bei (2) ist die Verteilungsinformation von P in größerem Ausmaß redundant (durch 'Dehnung' der Verteilungsinformation von S). Wichtig ist, daß dieser Mechanismus nur für unkorrelierte (=zufällige) Auswahlen Gültigkeit besitzt.

4.3.3 Vorgangsweise:

Aus dem vorliegenden Datenvektor $x=(x_1,\dots,x_n)$, der eine Zufallsauswahl X der Population (P) darstellt, werden per Zufall Datenvektoren mit gleichem Umfang n erzeugt. Es ergeben sich $B=n^n$ mögliche, unterschiedliche Resamples,

$$(4.3.1) \quad x_i^*, i=1,\dots,B$$

von x . Groß B bezeichnet die Anzahl der Resamples oder Bootstrap Stichproben, die erzeugt werden. Für jede erzeugte Bootstrap Stichprobe werden, wie für jede Stichprobe aus der Population (vgl. Monte-Carlo Methode, Kap. 4.1), die gewünschten Kennwerte,

$$(4.3.2) \quad \theta_i^*, i=1,\dots,B,$$

berechnet. θ bezeichnet wiederum einen beliebigen Kennwert, wie Arithmetisches Mittel AM oder Standardabweichung s (vgl. Kap. 3.1.4). Der Bootstrap Schätzer $\hat{\theta}_B$ ist das Mittel aller Kennwerte θ_i^* . Es gilt folgende Beziehung:

$$(4.3.3) \quad \hat{\theta}_B = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \theta_i^* .$$

Die geschätzte Populationsstreuung $\hat{\sigma}_B$ der so erzeugten Kennwertverteilung entspricht dem Standardfehler des Kennwertes (vgl. Kap. 3.3.2),

$$(4.3.4) \quad \hat{\sigma}_\theta = \hat{\sigma}_B = \left(\frac{1}{B-1} \sum_{i=1}^B (\theta_i^* - \hat{\theta}_B)^2 \right)^{\frac{1}{2}} .$$

4.3.4 Kritik:

Die Bootstrap Methode wurde von Efron (1979, 1982) in Weiterentwicklung des Jackknife Verfahrens (Quenouille, 1949) eingeführt. Der Bootstrap Schätzer ist vom Konzept her einfacher und allgemeiner als das ältere Jackknife Verfahren (s. Kap. 4.2), allerdings wird ein leistungsstarker Rechner benötigt, um die hohe Anzahl von Zufallsstichproben erzeugen zu können, was bei dem Jackknife Schätzer $\hat{\theta}_j$ nicht unbedingt der Fall sein muß.

4.3.5 Demonstrationsbeispiele zur Arbeitsweise der Bootstrap Methode:

Aus 2 Zufallsstichproben der Würfelpopulationen WP2 und WP3 (s. Kap. 3.4.1) von 2 mal $n_1=n_2=10$ Würfeln werden $B=10000$ Kombinationen (=Bootstrap Resample) von Würfeln des gleichen Umfanges n erstellt. Für jede dieser

möglichen Anordnungen wird ein Kennwert θ errechnet. Der Bootstrap Schätzer θ_B wird nach Gl. (4.3.3) berechnet. Die geschätzte Populationsverteilung $\hat{\sigma}_B$ von θ_B wird nach Gl. (4.3.4) berechnet.

4.3.5.1 Bootstrap Schätzer für einzelne Kennwerte:

4.3.5.1.1 Der Bootstrap-Schätzer des Mittelwertes AM:

Die aus der Bootstrap Simulation errechneten Kennwerte $\hat{\theta}_B (\bar{x}, \sigma_{\bar{x}})$ des Arithmetischen Mittels AM sind im Vergleich zu den asymptotisch bestimmten Kennwerte $\hat{\theta}$ Tabelle 4.3.1 bzw. Tabelle 4.3.2 zu entnehmen. Gut zu erkennen ist, daß die Mittelwerte der Mittelwerte \bar{x}_B so gut wie nicht vom Stichprobenmittel \bar{x} abweichen, $\hat{\theta}=9.823$ vs. $\hat{\theta}_B=9820$ bzw. $\hat{\theta}=11.982$ vs. $\hat{\theta}_B=11.984$. Die Standardfehler der Mittelwerte $\sigma_{\bar{x}}$ und die korrespondierenden Standardabweichungen der Bootstrap Mittelwerte $\sigma_{\bar{x}_B}$ zeigen ebenfalls annähernd gleiche Ausprägung, $\hat{\theta}=0.814$ vs. $\hat{\theta}_B=0.765$ bzw. $\hat{\theta}=0.657$ vs. $\hat{\theta}_B=0.597$.

Tabelle 4.3.1 Mittelwerte und Standardfehler des Mittelwertes, asymptotisch und via Bootstrap Resamplingmethode $\hat{\theta}_B$. Verwendet wurden 10000 Resampel mit unverändertem Stichprobenumfang der Ausgangsmenge, $n_1=n_2=10$.

	Stichprobe 1		Stichprobe 2	
	$\hat{\theta}$	$\hat{\theta}_B$	$\hat{\theta}$	$\hat{\theta}_B$
\bar{x}	9.823	9.820	11.982	11.984
$\sigma_{\bar{x}}$	0.814	0.765	0.657	0.597

Die Standardfehler des Mittelwertes aus der Bootstrap Methode sind nur unbedeutend enger als in der asymptotischen Annahme, siehe Abb. 4.3.1. Es ist jedoch der Fall, daß die Standardfehler von Simulation zu Simulation variieren, da die Resampel zufallsbestimmten Schwankungen unterliegen (vgl. Kap. 2 bzw. 4.1)

4.3.5.1.2 Der Bootstrap-Schätzer der Standardabweichung:

In einer weiteren Bootstrap Simulation wurden die Standardabweichungen der jeweiligen Resampel als Kennwert herangezogen. Die resultierende Verteilung der Standardabweichungen ist Tabelle 4.3.2 zu entnehmen. Der Bootstrap Standardfehler des Mittelwerts von Stichprobe 1, $\hat{\sigma}_{\bar{x}B}=0.765$, zeigt eine Standardabweichung von $s=0.111$, der von Stichprobe 2, $\hat{\sigma}_{\bar{x}B}=0.597$ eine Standardabweichung von $s=0.176$.

Tabelle 4.3.2 Bootstrap Mittelwerte \bar{x}_B und Standardabweichungen $\hat{\sigma}_{\bar{x}_B}$ für Mittelwerte \bar{x} Standardabweichungen s und Standardfehler $\hat{\sigma}_\theta$ der 10000 Resampel.

	Stichprobe 1			Stichprobe 2		
	\bar{x}	s	$\hat{\sigma}_\theta$	\bar{x}	s	$\hat{\sigma}_\theta$
\bar{x}_B	9.820	0.764	0.008	11.984	0.690	0.006
$\hat{\sigma}_{\bar{x}_B}$	0.765	0.111	0.001	0.597	0.176	0.002

Abbildung 4.3.1

Mittlere Rohwertestreuung \bar{x}_{sB} und mittlere Streuung des Mittelwertes $\bar{x}_{\bar{x}B}$ aus 10000 Bootstrap Resampeln.

$\hat{\sigma}_\theta$ bezeichnet den Standardfehler des jeweiligen Kennwertes. Es wird hier wiederum angenommen, daß die Kennwerte der Resampel ebenfalls Stichproben aus der Population aller Resampel sind und dadurch selbst Schwankungen unterliegen. Das schon oben erwähnte ‘modulare’ Prinzip (vgl. Kap. 3.3.1) tritt hier wiederum sehr deutlich zu Tage: Was für Verteilungen einzelner Elemente gilt, gilt auch für

Verteilungen von Kennwerten dieser Elemente, das gilt weiters für die Verteilung von Kennwerten der Kennwerte der Elemente und so fort.

4.3.5.1.3 Vertrauensbereiche CI der Bootstrap-Schätzer:

Haben die Werte der Bootstrap Stichproben θ_i^* Normalverteilung mit Mittelwert $\hat{\theta}_B$, so können Konfidenzintervalle CI gemäß der z- bzw. bei geringer Resampelanzahl B , gemäß einer t-Verteilung gebildet werden. Hat man es allerdings mit asymmetrischen Verteilungsformen zu tun, so sollen die Vertrauensbereiche nach der von Efron (1982) vorgeschlagenen Perzentil-Methode errechnet werden. Die θ_i^* werden in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. Das jeweilige $100(1-\alpha)\%$ Intervall erhält man, indem die entsprechende $\frac{\alpha}{2}$ Anzahl der Werte abgezählt wird. Allgemein gilt das $100(1-\alpha)\%$ Intervall für $(\theta_{(l)}^*, \theta_{(h)}^*)$, wobei $l = \text{int}\left(\frac{\alpha B}{2}\right)$ und $h = B+1-l$.

Sei $B=1000$ und $\alpha=0.05$, dann ist $l=25$ und $h=976$, so würde man ein 95% Konfidenzintervall erhalten, wenn man die θ_i^* zwischen den oberen und unteren 25 Werten nimmt. Die auf diese Weise für das Beispiel (s. Kap. 4.3.5.1.1) erhaltenen Konfidenzintervalle CI unterschiedlicher Breite sind Tabelle 4.3.3 zu entnehmen.

Tabelle 4.3.3 Vertrauensbereiche CI des Bootstrap Standardfehlers nach der Perzentil Methode.

CI $\hat{\sigma}_{\bar{x}B}$	Stichprobe 1	Stichprobe 2
80%	(0.623, 0.900)	(0.354, 0.822)
90%	(0.571, 0.933)	(0.317, 0.869)
95%	(0.534, 0.959)	(0.285, 0.910)
99%	(0.389, 1.013)	(0.230, 0.988)

Der Vollständigkeit halber soll noch erwähnt werden, daß für Verteilungen, in welchen der Kennwert extrem außerhalb der Mitte $z=0$ liegt, eine fehlerkorrigierte Perzentil-Methode empfohlen wird. Efron (1987), Diccico und Tibshirani (1987) oder Diccicio und Romano (1988) schlagen weitere Verbesserungen zur Lösung des Konfidenz-Intervall-Problemes vor.

4.3.5.2 Bootstrap-Schätzer für den Vergleich zweier Kennwerte:

4.3.5.2.1 Prinzip:

Was für einzelne Kennwerte für Elemente von Stichproben gilt, gilt in gleichem Maße für Kennwerte von Kennwerten für Stichprobenelemente (vgl. Kap. 3.3.1), im konkreten Falle für die Mittelwertsdifferenz von Stichprobe 1 und Stichprobe 2 (s. Kap. 4.3.5.1.1). Genauso, wie beim t-Test angenommen wird, daß sich Mittelwertsdifferenzen vieler Stichproben (aus einer H_0 Population) mit einer (durch die Populationsstreuung) bedingten Varianz um 0 z- bzw. t-verteilen, genauso kann jetzt angenommen werden, daß sich Mittelwertsdifferenzen vieler Stichproben aus einer (für eine H_0 Population repräsentativen) Stichprobe ebenfalls um 0 verteilen (vgl. Kap. 4.3.2 bzw. Kap. 3.3.3.2) Da die Differenzen explizit (durch die Resampel) vorliegen, ist die Form der Verteilung irrelevant, da Konfidenzintervalle oder Signifikanzniveaus nicht aufgrund einer hypothetisierten z-Verteilung approximiert, sondern (z.B.: CI aufgrund der oben erwähnten Perzentil- bzw. korrigierten Perzentil-Methode) gebildet werden können.

4.3.5.2.2 Der Bootstrap-Schätzer der Mittelwertsdifferenzen:

Die Unterschiedlichkeit der durchschnittlichen Würfelgröße in WP2 bzw. WP3 (Bsp. s. Kap. 3.2.1) soll mittels der Bootstrap-Methode geprüft werden. Abermals werden 2 Zufallsstichproben gleichen Umfangs n ($n_1=n_2=n/2=10$) mit Zurücklegen aus der vorliegenden Stichprobe gezogen (vgl. Kap. 4.3.5.1.1). Es gäbe

$B=20^{20}=1.049 \cdot 10^{26}$ mögliche, unterschiedliche Anordnungen von 2 mal 10 Würfeln. Wiederum sollen jedoch nur $B=10000$ zufällig ausgewählte Anordnungen von 2 mal $n_1=n_2=10$ Würfeln gebildet werden. Für jedes dieser Resample wird die Mittelwertsdifferenz $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ gebildet. Diese werden sich um eine mittlere Mittelwertsdifferenz verteilen, genauso wie sich vorhin (Kap. 4.3.5.1.2) die Arithmetischen Mittel um ein mittleres Arithmetisches Mittel verteilt haben. Sind die Bootstrap-Stichproben von gleichem Umfang wie die ursprünglichen Stichproben (1, 2) (immer $n_1=n_2=10$ Würfel pro Stichprobe jedes Resamples), so verteilen sich die Mittelwertsdifferenzen $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)_B$ aus $B=10000$ Bootstrap Stichproben um eine mittlere Mittelwertsdifferenz von $\bar{x}=-2.163$ mit einer Standardabweichung von $s=1.102$. Der Standardfehler der Mittelwertsdifferenzen $\hat{\sigma}_{(x_1-x_2)_B} = 1.102$ (Gl. (4.3.4)). Tabelle 4.3.5 ist zu entnehmen, daß erst ein Konfidenzintervall von 99% eine Mittelwertsdifferenz von $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)=0$ einschließt. Es besteht mit weniger als 5% Wahrscheinlichkeit die Annahme, daß beide Würfelstichproben hinsichtlich der Seitenlänge einer Population entstammen. Die Würfel stammen mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95% aus zwei unterschiedlichen Populationen hinsichtlich der Seitenlänge. Der Unterschied wird aufgrund der Bootstrap Methode als extremer angesehen, als durch den approximativen t-Test (s. Kap. 3.4.4.1) oder den U-Test (s. Kap. 3.4.4.2). Der Bootstrap t-Test wäre in diesem Falle progressiverⁱ.

ⁱ antikonservativ.

Tabelle 4.3.4 Mittelwerte, Standardabweichungen und Standardfehler der Mittelwertsdifferenz aus 10000 Bootstrap-Stichproben unterschiedlichen Umfangs n .

n	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)_B$		
	\bar{x}	s	$\hat{\sigma}_\theta$
200	-2.159	0.336	0.003
100	-2.163	0.481	0.005
50	-2.163	0.684	0.007
20	-2.152	1.102	0.011

4.3.5.3 Der Bootstrap-Schätzer nach „Dehnung“ der Resampelgröße:

Erneut sollen $B=10000$ Bootstrap Stichproben gezogen werden. Diesmal jedoch sollen die Resampel nicht von gleichem Umfang der Ursprungsstichprobe ($n_1=n_2=n/2=10$), sondern von größerem Umfang sein. Es sollen jeweils $B=10000$ Resample mit $n=50$ ($n_1=n_2=25$), $n=100$ ($n_1=n_2=50$) und $n=200$ ($n_1=n_2=100$) Würfeln erzeugt werden. Was wird passieren?

Wie in Tabelle 4.3.4 erkennbar, wird der Standardfehler der Differenzen mit zunehmender Stichproben- bzw. Resampelgröße n geringer. Da jedoch in unserem Falle die Ausgangsstichprobe $n=20$ umfaßt, und die Populationsstreuung durch eben diese $n=20$ Fälle repräsentiert wird, liefern Resampel größeren oder kleineren Umfangs n eine verzerrte Wiedergabe der Verteilungsinformation der Population, vgl. Abb. 4.2 bzw. Kap. 4.3.2)

Abbildung 4.3.2 Streuung der Mittelwertsdifferenz bei unterschiedlich großen Bootstrap Resampeln.

Solche ‘gedehnten’ Stichprobenumfänge liefern eine Unterschätzung der Streuung der Kennwerte und führen zu einer Erhöhung der α -Fehler Wahrscheinlichkeit. Die Konfidenzintervalle CI der Mittelwertsdifferenzen $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ in Tabelle 4.3.5 zeigen deutlich, daß lediglich Resampeln $n \leq 20$ eine Differenz von $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = 0$ inkludiert. In unserem Würfelbeispiel würde die tatsächliche Differenz der Seitenlängen mit zunehmender Resamplegröße n immer extremer eingeschätzt werden. Die aus dem verringerten Standardfehler des Kennwertes resultierende hohe ‘Pseudo-Teststärke’ impliziert eine Scheingenauigkeit, die zu ‘fatalen’ Fehlschlüssen führen kann.

Tabelle 4.3.5 Konfidenzintervalle CI der Mittelwertsdifferenz für unterschiedliche Resampelgrößen n .

n	CI $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)_B$			
	80%	90%	95%	99%
200	(-2.597, -1.733)	(-2.725, -1.609)	(-2.826, -1.507)	(-3.030, -1.293)
100	(-2.788, -1.544)	(-2.951, -1.371)	(-3.102, -1.229)	(-3.423, -0.939)
50	(-3.048, -1.299)	(-3.324, -1.057)	(-3.544, -0.826)	(-3.996, -0.447)
20	(-3.593, -0.761)	(-3.998, -0.378)	(-4.355, -0.079)	(-5.130, 0.520)

4.4 DIE PERMUTATIONSMETHODE P:

4.4.1 Der prinzipielle Unterschied zwischen Permutations- und Bootstrap Methode:

Der Unterschied der Permutationsmethode P bzw. PR zu der Bootstrap Methode Bt bzw. Jk besteht darin, daß (a) bei der Permutationsmethode (Permutationstest) Kennwerte 2er oder mehrere Stichproben verglichen werden und bei der Bootstrap-Methode der Kennwertfehler 1 Stichprobe geschätzt wird (dies kann jedoch auch auf den Vergleich von 2 oder mehreren Stichproben angewandt werden (vgl. Kap. 4.3.5.2). Weiters handelt es sich (b) bei der Bootstrap Methode um eine Erzeugung aller möglichen Stichproben aus einer vorliegenden Stichprobe (vgl. Kap. 4.3.2, Abb. 1.2), bei der Permutationsmethode hingegen um die Erzeugung aller möglichen Versuchspläne aus einem vorliegenden Versuchsplan (vgl. Kap. 4.2.1.1, Abb. 1.3). Bei der Bootstrap Methode kommen die Elemente in jedem Resampel nur so oft vor, wie sie in der ursprünglichen Stichprobe vorkamen. In den Termini der Kombinatorik gesprochen werden bei der Bootstrap-Methode Variationen von n Elementen zur Klasse n bzw. k mit Wiederholung gebildet:

$$(4.4.1) \quad {}^W V(n; k) = {}^W V_n^k = n^k .$$

Bei der Permutationsmethode handelt es sich um Variationen von n Elementen zur Klasse $k=n$ ohne Wiederholung:

$$(4.4.2) \quad V(n; k) = V_n^k = \binom{n}{k} k! = \frac{n!}{(n-k)!} .$$

Von den n Elementen sind je p_1, p_2, \dots, p_i Elemente unter sich gleich (Permutation innerhalb der Gruppen). Die Anzahl der möglichen Permutationen M (zwischen den Gruppen) folgt aus:

$$(4.4.3) \quad M = p_1, p_2, \dots, P(n) = \frac{n!}{p_1! \cdot p_2! \cdot \dots \cdot p_i}$$

Bis zu welchem Grade die beiden Vorgangsweisen ineinander überführbar sind, wäre zu diskutieren.

4.4.2 Das Prinzip des allgemeinen Invarianz-Permutationstests P:

4.4.2.1 *Veranschaulichung des Prinzips des allgemeinen Invarianz-Permutationstests anhand des 'Quaderngleichnisses' (Kap. 2):*

Gegeben sei Fall 3 (s. Kap. 2.1.3). Eine Ausstanzmatrix A mit Quadern unterschiedlichen Durchmessers und eine Platte P mit unterschiedlichen Dicken (vgl. Abb. 2.4). Nun sollen aus 2 Platten P_1 und P_2 je 1 Stanzmenge S_1 und S_2 durch eine mit beiden P unkorrelierte Ausstanzmatrix A ausgestanzt werden (=Vergleich 2er Stichproben). Es resultieren 2 Stanzmengen S_1 und S_2 , welche beide die Verteilungsinformation von A und den beiden P enthalten. Die Quader der Stanzmenge S können nun untereinander vertauscht werden. Als Vertauschung oder Permutation gilt nur eine solche Vertauschung, die Quader zwischen den beiden Stanzmengen S_1 und S_2 vertauscht. Vertauschungen innerhalb der Stanzmengen S_1 oder S_2 sind von keiner Relevanz. Besitzen nun beide Platten P die gleiche Dickenverteilung (sind gleich dick) so ist die gemeinsame Verteilungsinformation von S_1 und S_2 bei jeder beliebigen Vertauschung der Quader gleich. Die Verteilungsinformation variiert nicht, sie ist invariant. Dies gilt nur, wenn (a) die Platten gleich dick und (b) die Ausstanzmatrix A mit beiden P unkorreliert ist

(=Kein Unterschied in den Lageparametern beider Gruppen und Zufallsauswahl besteht).

4.4.2.2 *Definition des Invarianzprinzips:*

Invarianz besagt, in welchem Maße die gemeinsame Verteilung von Elemente mehrerer Gruppen (=Stichproben) invariant gegenüber Vertauschungen (Permutation) der Elemente zwischen den Gruppen ist. Unter H_0 ist ein Kennwert θ (vgl. Kap. 3.1.4), der für jede permutierte Anordnung der Elemente errechnet wird, gleich wahrscheinlich. Betrachten wir an dieser Stelle den oben besprochenen U-Test genauer (s. Kap. 3.4.4.2). In einer H_0 Population verteilt sich U um $\mu_u = \frac{n_1 \cdot n_2}{2}$. Das heißt nichts anderes, als daß sich die Ränge gleichmäßig in beiden Gruppen (Stichproben) aufteilen oder, daß die Varianzen der Ränge innerhalb der Gruppen gleich sind den Varianzen der Ränge zwischen den Gruppen.

4.4.2.3 *Das Invarianzprinzip bei Gleichheit der Elemente (vgl. Kap. 3.1):*

Gegeben sei Würfelpopulation WP1 (s. Kap. 3.1.1): Diese war per definitionem invariant gleichverteilt. Das bedeutet, alle Würfel der Population haben die gleiche Seitenlänge. Zieht man 2 Zufallsstichproben aus dieser Population, so verteilen sich auch die Würfel in den Stichproben invariant gleich. Alle haben die gleiche Seitenlänge. Die Varianz innerhalb der Gruppen ($s^2=0$) ist gleich der Varianz zwischen den Gruppen ($s^2=0$). Würde man die Würfel zwischen den Gruppen vertauschen, so bliebe diese Relation immer die gleiche. Einerlei welchen Würfel man austauscht, die Varianz zwischen den Gruppen bleibt 0. Würde ein Kennwert θ für jede Anordnung von vertauschten Würfeln berechnet werden, so würde auch dieser immer ident ausfallen. Würde man die Summe der Seitenlängen Σx (vgl. Kap. 3.1.4.4) für die erste Stichprobe errechnen, so betrüge dieser Kennwert $\Sigma x = 100$. Vertauschte man 2 Würfel miteinander, einen beliebigen Würfel aus

Stichprobe 1 mit einem beliebigen Würfel aus Stichprobe 2, so würde für jede vertauschte oder permutierte Stichprobe 1, wieder eine Summe von $\sum x = 100$ resultieren. Die Kennwerte aus den Permutationen folgen der sog. Permutationsverteilung. Man spricht auch von der Permutationsverteilung des Kennwertes.

4.4.2.4 Das Invarianzprinzip bei Verschiedenheit der Elemente (vgl. Kap. 3.2):

Gegeben sei Würfelpopulation WP2 (s. Kap. 3.2.1): Diese war per definitionem normalverteilt (Gl. (3.2.1)). Die Würfel dieser Population streuen hinsichtlich des Merkmales Seitenlänge um den Mittelwert $\mu=10$. 2 Zufallsstichproben des Umfangs $n=10$ werden gezogen. Wiederum wird als Kennwert die Summe der Seitenlängen $\sum x$ der Stichprobe 1 genommen. Handelt es sich um 2 Zufallsstichproben aus einer H_0 Population, so werden die Streuungen innerhalb beider Stichproben (1, 2) annähernd gleich ausfallen. Es würden auch die Mittelwerte oder Summen beider Stichproben annähernd gleich ausfallen. Wenn jetzt wie vorhin die Würfel zwischen den Gruppen permutiert werden und für jede permutierte Stichprobe ein Kennwert θ (i.u.F.: $\sum x$) berechnet wird, so werden sich diese Kennwerte θ symmetrisch um den Kennwert Θ der experimentellen (=ursprüngliche, 'unpermutierte') Würfelanordnung verteilen. Dies wird erkennbar, wenn man sich vergegenwärtigt, daß extreme Anordnungen von Würfelseitenlängen (die 10 kleinsten in der einen und die 10 größten in der anderen Gruppe) für beide Gruppen mit gleicher Häufigkeit (gleicher Wahrscheinlichkeit) in der Permutationsverteilung auftreten. Dies gilt freilich auch für nicht derart extreme Aufteilungen. Es wird lediglich der Fall sein, daß diese Anordnungen symmetrisch für beide Gruppen erfolgen werden (extremere selten, mittel ausgeprägte häufiger), so daß der Kennwert Θ aus der experimentellen Anordnung die entstandene Permutationsverteilung des Kennwertes halbiert. Das bedeutet: 50% der Kennwerte θ werden oberhalb, 50% unterhalb des Kennwertes Θ der

experimentellen Anordnung liegen. Die Kennwerte für jede permutierte Anordnung sind gleich wahrscheinlich.

4.4.2.5 Definition der allgemeinen Nullhypothese des Invarianz

Permutationstests:

Die Nullhypothese, die formuliert wird, lautet:

H_0 : alle X_{ij} sind identisch verteilt.

4.4.2.6 Definition der allgemeinen Alternativhypothese des Invarianz

Permutationstests:

Je nach Lage des Kennwertes θ kann das Signifikanzniveau bestimmt werden. Ist die Aufteilung der Stichprobenelemente derartig, daß in eine Stichprobe Elemente mit einer größeren durchschnittlichen Merkmalsausprägung fallen, so werden die Kennwerte θ aus den permutierten Anordnungen nicht mehr symmetrisch um den experimentellen Kennwert θ zu liegen kommen. Die Kennwerte für jede permutierte Anordnung sind nicht gleich wahrscheinlich. Die Alternativhypothese kann allgemein als

H_1 : die X_{ij} sind nicht identisch verteilt, die X_{i1} sind im Durchschnitt größer als die X_{i2} , die Verteilungsfunktion von X_{i1} ist, verglichen mit der von X_{i2} , nach rechts verschoben

formuliert werden. Der experimentelle Kennwert θ wird vielmehr in einer der beiden Hälften der Permutationsverteilung der Kennwerte θ zu liegen kommen; dies um so extremer, je extremer der Kennwert-Unterschied in der experimentellen Anordnung auftrat. Die Kennwert-Streuung aus der Permutation der Elemente setzt

sich aus der Streuung innerhalb der Stichprobengruppen (1, 2) und dem Kennwert-Unterschied zwischen den Stichprobengruppen zusammen. Je geringer die Streuung der Meßwerte ausfällt, desto mehr wird die Kennwert-Streuung durch die Streuung zwischen den Stichprobengruppen bestimmt werden, desto eher wird sich eine Kennwertdifferenz zwischen 2 Stichproben als extrem herausstellen. Die Teststärke hängt von der Streuung der Stichproben ab, analog zur approximativen Vorgangsweise AP (s. Kap. 3).

4.4.2.7 Formal:

Nullhypothesen lassen sich als Invarianzen der gemeinsamen Verteilungen der Elemente einer Stichprobe $f(x)$ gegenüber bestimmten Permutationsgruppen Q_n , Teilmengen aller möglichen Permutationen S_n , darstellen (vgl. Scheffe, 1959). Die Definition der Nullhypothese ist (nach Willmes, 1987)

$$(4.4.4) \quad H_0: f(x) = f(\pi x) \quad \forall \pi \in Q_n, x \in R^n$$

Wobei $f(\pi x)$ die Funktion der permutierten Elemente und R^n die Elemente der Stichprobe bezeichnet. Das empirische Signifikanzniveau $p(x)$ ist, definiert nach Cox & Hinckley (1974) und Kempthorne (1976) :

$$(4.4.5) \quad p(x) = p(\theta_{(x)} \geq \Theta_{(x)} | H_0), 0 \leq p \leq 1,$$

die Wahrscheinlichkeit, bei H_0 Kennwerte $\theta_{(x)}$ zu beobachten, die größer oder gleich dem Kennwert $\Theta_{(x)}$ der experimentellen Anordnung sind.

Dieses Prinzip der Invarianz der gemeinsamen Verteilung von Stichprobenelementen gegenüber Vertauschung ist das logische Fundament, auf dem die Invarianz-Permutationstest-Methode aufbaut (Pitman, 1938).

Grundlegende mathematische Ansätze zur Ableitung und Konstruktion von Invarianz-Permutationstests gibt Pyhel (1978, 1980a, b). Eine Zusammenfassung der mathematischen Herleitung ist bei Willmes (1987, S.37ff) zu finden.

4.4.3 Das Prinzip des Invarianz-Permutationstest im Randomisierungsmodell

PR:

Da das Invarianzprinzip die einzige Grundvoraussetzung für den Permutationstest ist, fällt auch die Notwendigkeit einer Zufallsstichprobe weg - denn dem Invarianzprinzip läßt sich auch mit einer nicht-repräsentativen Stichprobe gerecht werden: Es müssen lediglich die Elemente eines Datensatzes zufällig auf die experimentellen Gruppen aufgeteilt werden (**aus der Auswahlmenge A wird die Zuteilungsmenge A, vgl. Kap. 2.4.**) Dadurch wird garantiert, daß die Elemente hinsichtlich jeglichen Merkmals gleichmäßig aufgeteilt werden (vgl. Scambor, 1996). Nach der Zuteilung kann dann im konkreten Fall eines psychologischen (unabhängigen 2 Gruppen) Experimentes ein Treatment an einer Testgruppe erfolgen. Jeder Unterschied in einer interessierenden Merkmalsausprägung kann auf das Treatment zurückgeführt werden, da die Testpersonen in ihrer a priori Ausprägung invariant gegenüber Permutationen auf beide Gruppen aufgeteilt wurden (vgl. Kap. 4.4.1).

Für diesen Vergleich ist es unerheblich, ob die Beobachtungseinheiten zufällig oder systematisch aus einer endlichen oder unendlichen Population ausgewählt worden sind oder ob gar kein Bezug auf eine Population genommen wird. Für den Vergleich ist es nur wichtig, daß der 'physikalische Akt' der zufälligen Auswahl eines Plans bzw. der zufälligen Zuteilung der Einheiten zu den Bedingungen erfolgreich ausgeführt wurde. (Willmes, 1987; S.32-33)

Ein Invarianz-Permutationstest bei dem die Beobachtungseinheiten per Zufall zu den experimentellen Bedingungen zugeteilt wurden, wird als Permutationstest im Randomisierungsmodell oder auch Randomisationstest PR bezeichnet.

4.4.3.1 Definition der Nullhypothese des PR Tests:

Als Population kann beim Permutationstest im Randomisierungsmodell PR die Population aller möglichen Versuchsanordnungen betrachtet werden. Die globale H_0 für Permutationstests im Randomisierungsmodell lautet :

H_0 : Alle $k \geq 2$ Versuchsbedingungen haben für alle betrachteten n Elemente denselben Effekt.

Randomization tests permute data in a manner consistent with the random assignment (randomization) procedure, so random assignment is a requirement. Some people might call random assignment an assumption, but it doesn't have to be assumed; it is under the direct control of the experimenter. (Edgington, 1995; S.38)

4.4.3.2 Formal:

Eine Variation der Elemente des Beobachtungsvektors $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ (=Elemente der Stichprobe) ergibt sich nur durch die Streuung der Elemente x selbst (=unterschiedliche Plattendicke P). Die Variabilität der Elemente wird in sogenannten 'Unit values' u_i , $i=1, \dots, n$, erfaßt. Die zufällige Zuteilung zu den Treatment-Gruppen wird mit der sogenannten 'Designvariablen' δ (=unterschiedliche Quaderdurchmesser A) beschrieben:

$$(4.4.6) \quad \delta_i^j \begin{cases} 1 & i\text{-te Einheit wird } j\text{-ter Bedingung zugewiesen, } j=1, \dots, k. \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Der Kennwert Θ , der in einer experimentellen Anordnung zur Beschreibung der Unterschiedlichkeit der Gruppen berechnet wird, setzt sich aus der Designvariable δ und den unit values $u=(u_1, \dots, u_n)$ zusammen. Allgemein kann gesagt werden, daß

ein Kennwert θ eine Funktion von dem Vektor der unit values u und Zufallszuteilung oder Designvariable δ ist:

$$(4.4.7) \quad \theta = f(u, \delta).$$

Analog zum allgemeinen Permutationstest P läßt sich der p-Wert des Permutationstests im Randomisierungsmodell PR aus

$$(4.4.8) \quad p(x) = p(\theta_{(x, \{\delta_i^j\})} \geq \Theta | H_0 \wedge u), 0 \leq p \leq 1,$$

oder

$$(4.4.9) \quad \underline{\underline{p = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \theta_{(i)} \geq \Theta_{(x)}}}}$$

berechnen, wobei M die Anzahl der Permutationen in Q_n , der jeweiligen Permutationsgruppe (≅ alle zulässigen Permutationen für den jeweiligen Versuchsplan) bezeichnet. Die H_0 wird verworfen, falls p kleiner als das gesetzte α -Niveau ist. Eine Ausführliche Darstellung der grundlegenden Prinzipien des PR Tests geben Kempthorne (1952, 1955), Bradley (1968), Edgington (1969a) und Willmes (1987).

4.4.4 Das durch einen Permutationstest erreichbare Signifikanzniveau p_{min} :

Das erreichbare Signifikanzniveau p_{min} ist abhängig von der Stichprobengröße. Je mehr Elemente in der Stichprobe vorhanden sind, desto mehr Permutationen sind möglich (vgl. Gl. (4.4.3)) und desto niedriger kann das Signifikanzniveau p_{min} ausfallen. Je weniger Daten vorhanden sind, desto weniger Permutationen M

können ausgeführt werden und desto größer wird das erreichbare Signifikanzniveau p_{min} werden.

Wären $n_1=n_2=2$ Würfel in 2 Stichproben gegeben, so wären $M=\frac{4!}{2! \cdot 2!} = 6$

Permutationen möglich. Das ergäbe ein minimales Signifikanzniveau von $p_{min}=\frac{1}{6}$

0.167. Schätzungen auf irgendwelche Populationsparameter (vgl. Kap. 3) sind aufgrund derart geringer ($n=4$) Datenmengen kaum mehr möglich.
Permutationsverfahren bedienen sich lediglich der vorhandenen Verteilungsinformation und liefern Ergebnisse, die gerade so genau sind, wie es die Umfänge der vorliegenden Datensätze erlauben.

4.4.5 Das Prinzip des Monte Carlo Permutationstests mP bzw. mPR:

Es ist zu erkennen (s. Kap. 4.4.5), daß mit zunehmender Zahl der möglichen Permutationen auch der damit verbundene Rechenaufwand enorm schnell anwächst (vgl. Abbildung 4.4.1 bzw. Abbildung 4.4.2) (vgl. Streitberg & Röhmel, 1986). Um den Rechenaufwand eines exakten Permutationstests P zu reduzieren, wird die sogenannte Monte Carlo Version des Permutationstests mP (Dwass, 1957) oder der nicht systematische oder ‘randomized’ Permutationstest (Edgington, 1980) vorgeschlagen. Hierbei werden nicht alle möglichen Versuchspläne, was allen zulässigen Datenpermutationen entspricht, zur Berechnung herangezogen, sondern nur eine zufällige Auswahl daraus.

4.4.5.1 Vergleichbarkeit von mP und P Test:

Es konnte nachgewiesen werden, daß praktisch kein Unterschied zwischen Monte Carlo und systematischem (=exaktem) p-Wert besteht, vorausgesetzt die Anzahl zufällig ausgewählten Permutationen ist groß genug. Jöckel hat 1982 nachgewiesen, daß die Teststärke $\beta_{Mo}(\alpha)$ aus dem Monte Carlo Permutationstest

mP mit zunehmendem Simulations-Stichprobenumfang M_0 (=Anzahl der zufällig ausgewählten Permutationen bzw. Versuchspläne) zu der Teststärke $\beta(\alpha)$ des exakten Permutationstests P konvergiert. Es gilt folgende Beziehung:

$$(4.4.10) \quad \beta(\alpha) - \beta_{M_0}(\alpha) \leq \beta(\alpha) \cdot (1 - e_{M_0, \alpha}^D).$$

4.4.5.2 *Dwass Effizienz von mP Tests*

Die Größe $e_{M_0, \alpha}^D$ (vgl. Gl(4.4.10)) wird Dwass-Effizienz zum Simulations-Stichprobenumfang M_0 bezeichnet. In Tabelle 4.4.1 ist aufgeführt, wie groß M_0 mindestens sein muß, damit $e_{M_0, \alpha}^D$ einen vorgegebenen Wert e^D nicht unterschreitet.

Abbildung 4.4.1 Anzahl der möglichen Permutationen bei gegebenem $n_1=n_2=k/2$ des 2-Stichprobenproblems.

Tabelle 4.4.1 Notwendiger Simulations-Stichprobenumfang, um eine bestimmte Dwass-Effizienz e^D zu erreichen (aus Willmes, 1987).

e^D	α			
	0.010	0.025	0.050	0.100
0.70	199	99	39	19
0.80	399	199	79	39
0.90	1599	679	319	149
0.95	6399	2519	1219	579
0.99	157599	62079	30239	14329

Approximativ kann die Dwass-Effizienz e^D für ein bestimmtes Signifikanzniveau α und den Simulations-Stichprobenumfang Mo aus folgender Beziehung bestimmt werden:

$$(4.4.11) \quad e^D = 1 - \left(\frac{1 - \alpha}{\alpha} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{(Mo \cdot 2\pi)^{\frac{1}{2}}}.$$

Tabelle 4.4.2 Dwass-Effizienz e^D approximativ für den Simulations-Stichprobenumfang Mo und α (aus Willmes, 1987).

Mo	α			
	0.010	0.025	0.050	0.100
99	0.610	0.750	0.825	0.880
499	0.822	0.888	0.922	0.946
999	0.874	0.921	0.945	0.962
9999	0.960	0.975	0.983	0.988
19999	0.972	0.982	0.988	0.992

Ab einem Simulations-Stichprobenumfang von $Mo > 20000$ kann auf einen exakten Permutationstest P verzichtet werden (vgl. Tabelle 4.4.2). Kleinere Simulations-Stichprobenumfänge, wie sie auch von Edgington (1995) verwendet werden, müssen jedoch mit einer (geringen) Einbuße an Teststärke erkaufte werden (vgl. Willmes, 1987, S. 400f).

4.4.5.3 Rechenzeiten:

Liegen Stichproben von geringem Umfang vor, so kann der exakte Permutationstest ohne weiteres durchgeführt werden, da die Rechnergeschwindigkeit immer mehr und mehr anwächst und so das (früher gravierende) Problem einer zu langen Berechnungszeit oft nicht mehr gegeben ist.

Tabelle 4.4.3 Benötigte Zeit zur Durchführung des exakten Permutationstests bei gegebenem Gruppenumfang $k=n/2$ des 2-Stichprobenproblems. Die Werte gelten für das Programmpaket StatXact auf einer INTEL PentiumTM Prozessor Plattform mit 100MHz Taktfrequenz.

k	Permutationen	Sekunden
3	20	<5
4	70	<5
5	252	<5
6	924	<5
7	3432	<5
8	12870	<5
9	48620	5
10	184756	6
11	705432	7
12	2704156	10
13	10400600	15
14	40116600	20
15	155117520	30
16	601080390	42

Abbildung 4.4.2 Kurve des exponentiellen Anstiegs der benötigten Zeit für die Berechnung der exakten Permutationsverteilung der Teststatistik beim 2-Stichprobenproblem. K bezeichnet die Gruppengröße, $k_1=k_2=k=n/2$. Die Werte gelten für das Programmpaket StatXact auf einem INTEL Pentium™ Prozessor mit 100MHz Taktung

In Tabelle 4.4.3 sind die möglichen Permutationen M bei gegebenem k ($k=n_1=n_2=n/2$) in 2-Stichproben Versuchsplänen und die entsprechende Rechenzeit aufgeführt. Die Zeiten entsprechen den Sekunden, die das Programmpaket StatXact-Turbo auf einer Pentium™ 100 Plattform zur Berechnung des exakten Permutationstests P über die Rohwertesummen Σx benötigt.

Ab einer Stichprobengruppen-Größe von $k \geq 18$ werden die Berchnungszeiten länger (>42 Sekunden s. Tabelle 4.4.3). Allerdings stellt der exakte Permutationstest P bei umfangreicheren Datenmengen lediglich eine 'Fleißaufgabe' dar, da das Ergebnis mit dem eines Monte Carlo Permutationstest mP mit einer Simulationsstichprobe von $Mo \geq 20000$ vergleichbar ist (vgl. Kap. 4.4.5.2). Für kleine Stichproben wiederum kann die exakte Permutation in wenigen Sekunden durchgeführt werden, was den früher gerechtfertigten Kritikpunkt der Undurchführbarkeit von Permutationstests aufgrund zu langen Rechenaufwandes aufhebt (vgl. Bredekamp, 1980 S.20).

4.4.5.4 Voraussetzungen zur Interpretation der Prozenträngen aus mP Tests:

Um gültige Aussagen aufgrund der Monte Carlo Methode des Permutationstests zum Prozentrang eines Kennwertes treffen zu können, muß die Auswahl der Versuchspläne oder die Auswahl der Permutationen rein zufällig erfolgen (vgl. Kap. 2). Die Auswahl der Versuchspläne erfolgt mit Zurücklegen (s. Kap. 4.4.1), so wie es in der Bootstrap Methode Bt der Fall war. Man kann auch sagen, daß die Monte Carlo Version des Permutationstests mP ein Resampling von Versuchsplänen ist. Statt aus Stichproben Stichproben (Bt) zu ziehen, werden bei Monte Carlo Permutationstests mP aus Versuchsplänen Stichproben von Versuchsplänen, (=Stichproben aus der Population aller Versuchspläne) gezogen. Es ist darauf zu achten, daß die Zufallsauswahl eine Auswahl aus der relevanten Permutationsgruppe Q_n darstellt. Edgington (1995) definiert die Problematik folgendermaßen:

There is, however, a rule for guaranteeing the validity of either a random [Monte Carlo] or a systematic data permuting procedure. A data-permuting procedure is valid if when H_0 is true it provides reference sets meeting the following criterion: The probability of producing the same reference set would be the same, no matter which data permutation represented the obtained randomization. [...]

A stochastic permutation group is a collection of permuting (rearranging) operations that have the same probability of producing the same set when applied to elements in the set, regardless of the initial element to which the operations are applied. (S.363)

4.4.5.5 Alternativen zum mP Test:

Neben der Monte Carlo Methode des Permutationstests mP wurden noch weitere Methoden vorgestellt, die den Rechenaufwand eines exakten Permutationstests P mit geringer Einbuße an Validität der Ergebnisse verringern. John & Robinson schlugen 1983 sogenannte Sattelpunkt-Approximationen, Reihenentwicklungen vor, mit deren Hilfe der exakte Permutationstest im 1-, 2- und k-Stichprobenproblem approximiert werden kann. Green publizierte 1977 einen

kombinatorischen Algorithmus für das 2-Stichprobenproblem. Der wohl bekannteste Alternativweg zur Durchführung der exakten Permutation ist der Verschiebe- oder Shifalgorithmus von Streitberg & Röhmel (1983, 1986). Genauere Erläuterungen zu diesem Thema sind bei Willmes (1987, S.388 ff) zu finden.

Die von May, Masson und Hunter 1989 zitierte Begründung „Because of computational problems, however, randomization tests are rarely used by researchers.“(S.482) wird zunehmend unhaltbar.

4.4.6 Implikationen des Invarianzprinzips für quasiexperimentelle Designs:

Das Invarianzprinzip als rein formallogische Technik (vgl. kap. 4.4.2) gestattet es, den Akt der Zuordnung zu den Treatments zu vernachlässigen. Es ist nämlich unerheblich, ob Testpersonen zufällig einem Treatment zugeordnet werden könnten oder nicht - wichtig ist einzig und alleine, daß die zugeordneten Einheiten dem Prinzip der Invarianz der gemeinsamen Verteilungsfunktion gegenüber Permutation gerecht werden. Das werden sie immer, falls sie sich bezüglich des zu erhebenden Merkmals nicht mehr unterscheiden (zwischen den Gruppen streuen) als sie untereinander (innerhalb der Gruppen) streuen. Um einen Permutationstest durchführen zu können, ist es einerlei ob die Faktoren (=Stichproben, deren Elemente untereinander permutiert werden) experimenteller oder organismischer Natur sind. Scambor (1996) geht auf diese Problematik genauer ein:

...die H_0 an die Zufallszuordnung zu binden, muß aufgegeben werden und durch die Annahme, die Gruppen unterscheiden sich nicht, ersetzt werden...

Da Ergebnisse von Permutationstests im Randomisierungsmodell PR nicht generalisierbar sind, sondern lediglich für eine Stichprobe (zufällig erhoben oder nicht) Gültigkeit haben, ist diese Vorgangsweise legitim, obwohl von Edgington

(1995) und weiteren Autoren nur angedeutet. Dies ist von Bedeutung, wenn man die Permutationsmethode im vorexperimentellen Bereich anwenden will, wo man häufig mit quasiexperimentellen Designs konfrontiert ist (vgl. Scambor, 1996).

4.4.7 Permutationstests zur Aufdeckung von Interaktionseffekten in 2 x 2 bzw. r x c Plänen

4.4.7.1 Das 'Interaktionsproblem':

Die Überlegenheit (vgl. Kap. 5) der exakten Vorgangsweise bei kleinen und nicht orthogonalen Stichproben bzw. Stichprobengruppen wird bei faktoriellen (2 x 2 bzw. r x c) Plänen noch deutlicher. Der Vorteil der faktoriellen Aufteilung von Elementen oder Testpersonen ist darin begründet, daß durch weniger Einheiten mehr an Information mit steigender Faktorenzahl gewonnen werden kann. Die notwendige Anzahl von Einheiten (=Personen) kann für die Permutationsmethode noch weiter eingeschränkt werden (vgl. Kap 5.2 bzw. Kap. 5.3). Ein weiterer Vorteil von faktoriellen Designs ist die Möglichkeit, Interaktionseffekte aufdecken zu können. Edgington meinte 1995 dazu:

A second purpose of factorial designs is to permit experimenters to investigate interactions. An interaction is a difference in the effect of a factor from one level to the next level of another factor. Especially interesting are disordinal interactions, [...].(S.122)

Bislang wurde jedoch die Möglichkeit der Bestimmung von Interaktionseffekten in unabhängigen 2 x 2 bzw. r x c Plänen (=vollständigen Zufallsplänen) über einen Invarianz-Permutationstest negiert (vgl. Kendall & Stuart, 1968; Pyhel 1980a; Edgington 1980, 1987, 1995; Willmes, 1987).

Es ist aber auch möglich, daß ein Invarianz-Permutationstest für ein bestimmtes Testproblem nicht existiert. Pyhel (1978a) hat skizziert, daß ein

Invarianz-Permutationstest auf Wechselwirkung im zweifaktoriellen vollständigen Zufallsplan nicht möglich ist. (Willmes, 1987, S.14)

Es wäre jedoch von essentieller Notwendigkeit, die gesamte Variabilitätsinformation faktorieller Pläne ebenfalls mit exakten Permutationsmethoden aufklären zu können, um diese Verfahrensweise vollständig für faktorielle Pläne einsetzen zu können.

Im Gegensatz zum vollständigen Zufallsplan (=in faktoriellen Designs mit unabhängigen Messungen), stellt ein Invarianz-Permutationstest auf Wechselwirkung bei Meßwiederholungs-Plänen kein Problem dar (vgl. Edgington, 1995 S. 144ff). Edgington beschreibt bereits 1980 die Durchführung eines Permutationstests auf Wechselwirkung in Meßwiederholungs-Designs:

However, when there are repeated measurements over cells within rows, with some subjects providing both X_1 and X_2 measurements and the rest providing both X_3 and X_4 measurements, it is possible to test the H_0 for interactions. (S.162)

Auch Willmes stellt 1981 einen solchen Permutationstest auf Wechselwirkung im Split-Plot Versuchsplan vor.

4.4.7.2 Eine Lösungsmöglichkeit des Interaktionsproblems im 2 x 2 Plan via Kontrastgruppen-Permutation:

Hat man 2 Stichproben, so ist die gemeinsame Verteilung der beiden Gruppen dann invariant gegenüber Permutation, wenn sich die Lageparameter der beiden Gruppen nicht unterscheiden (vgl. Kap. 4.4.2). Der Kennwert ist für jede permutierte Anordnung gleich wahrscheinlich. Die Nullhypothese (kein Unterschied zwischen den Gruppen) schlägt sich in der Verteilung der Daten der beiden Gruppen nieder. Hat man es mit 4 Gruppen zu tun (2 x 2 Plan), so kann man Haupteffekte ohne weiteres via Permutationstest aufdecken: Hierzu werden

die Zellen für den jeweiligen anderen Faktor zusammengelegt und 2 Gruppen gebildet. Analog zu der Vorgangsweise für das 2-Stichprobenproblem können nun die Elemente zwischen den beiden Gruppen permutiert und die Permutationsverteilung des Kennwertes erzeugt werden (vgl. Kap. 1.1). Besteht kein Haupteffekt, so schlägt sich die H_0 in der Verteilung der Daten nieder. Die gemeinsame Verteilung der beiden ‘Faktorgruppen’ ist invariant gegenüber Permutation.

Bei einer nicht signifikanten Interaktion hingegen ist es der Fall, daß die H_0 gilt, obwohl die Lageparameter zwischen den Zellen unterschiedlich sind. Die H_0 schlägt sich nicht in der gemeinsamen Verteilung der Daten (wenn diese in Faktoren aufgespaltet sind) nieder. Bildet man nun die Differenzen der Zellenmittelwerte und nimmt diese als Kennwert, so wären die Kennwerte θ aus den permutierten Anordnungen nicht mehr gleich wahrscheinlich, obwohl H_0 gilt. Dieses Beispiel wird von Edgington vorgebracht, um zu zeigen, daß der Permutationstest auf Interaktion nicht durchführbar ist (vgl. Edgington, 1995, S.137-138). Obwohl Edgington behauptet, „... therefore, there is no way to test the H_0 of no interaction by data permutation, ...“ (1995, S.138), schlägt er mögliche Alternativen, beispielsweise F als Kennwert für beide Faktoren A und B getrennt als Einzelvergleich zu behandeln und dies als quasi Interaktion zu nehmen, vor. Ein weitaus einfacherer und allgemeinerer Weg scheint jedoch gangbar zu sein: Bildet man (analog zu Vorgangsweise für Haupteffekte) Kontrastgruppen X_1+X_4 und X_2+X_3 so gleicht man die unterschiedlichen Verteilungen, die durch die Haupteffekte bedingt sind, aus, es wird eine H_0 Verteilung der Daten erzeugt. (vgl. Abbildung 4.4.3 bzw. Abbildung 4.4.4). Man hat nun wiederum 2 Gruppen zur Verfügung, zwischen welchen die Daten permutiert werden können. Diese Verteilung ist jetzt nur dann invariant gegenüber Permutation, wenn kein Interaktionseffekt besteht.

Abbildung 4.4.3

Bildung der Kontrastgruppen aus dem 2 x 2 Plan durch Zusammenlegung der Zellen X2 und X3 bzw. X1 und X4.

Abbildung 4.4.4 2 x 2 Versuchsplan für unabhängige Stichproben (a) und der Kontrastgruppen.(b).

	b1	b2
a1	$x_{1,1}$ $x_{2,1}$ \cdot \cdot \cdot $x_{n1,1}$	$x_{1,2}$ $x_{2,2}$ \cdot \cdot \cdot $x_{n2,2}$
a2	$x_{1,3}$ $x_{2,3}$ \cdot \cdot \cdot $x_{n3,3}$	$x_{1,4}$ $x_{2,4}$ \cdot \cdot \cdot $x_{n4,4}$

(a)
 Beobachtungen $x_{i,j}$
 $j = 1,2,3,4;$
 $i = 1,2,\dots,n_j$
 $n = n_1 + \dots + n_4.$

Kontrastgruppe 1	Kontrastgruppe 2
$x_{1,2}$ $x_{2,2}$ \cdot \cdot \cdot $x_{n2,2}$	$x_{1,1}$ $x_{2,1}$ \cdot \cdot \cdot $x_{n1,1}$
$x_{1,3}$ $x_{2,3}$ \cdot \cdot \cdot $x_{n3,3}$	$x_{1,4}$ $x_{2,4}$ \cdot \cdot \cdot $x_{n4,4}$

(b)
 Beobachtungen $x_{i,j}$
 $j = 1,2;$
 $i = 1,2,\dots,n_j$
 $n = n_1 + n_2.$

Die Möglichkeit der Interaktionsbestimmung über Kontrastgruppen-Permutation, analog zur Testung von Interaktionseffekten faktorieller Pläne über die multiple Regressionsanalyse wurde von einigen Autoren bereits angedeutet (vgl. Good, 1994).

$$(4.4.12) \quad F_{AB} = \frac{R_{y, x_{AB}}^2 \cdot p \cdot q \cdot (n-1)}{(1 - R_{y, x_A, x_B, x_{AB}}^2) \cdot (p-1) \cdot (q-1)}$$

Hier werden ebenfalls die Kontrastgruppen gebildet, auf einem Koordinatensystem aufgetragen und der Zusammenhang der AV mit der UV (= Faktorstufe) errechnet (vgl. Cohen (1968), Overall & Spiegel (1969), Overall & Klett (1972), Cohen & Cohen (1975), Rochel (1983) oder Bortz (1993).

Erst vor kurzem wurden vereinzelt Stimmen im Diskussionsforum EXACT-STATS (s. Kap. 4.5) laut, die ebenfalls die Gültigkeit der oben beschriebenen Vorgangsweise in Betracht ziehen:

[...] Is Edgington correct in saying that such tests cannot be done via permutation methods? [...] (Cliff Blair, 2.12.1995)

Am 7.12.1995 leistet Norman Marsh einen theoretischen Beitrag zu diesem Thema. Cliff Lunneborg entgegnet noch am selben Tag:

[...] I have extracted Norman's thoughtful comments on an interaction test and will study them. I have Good and Manly with me and Blackwell's promise of a new Edgington `real soon now.' I shall consult the oracles.

Weitere Kommentare und Vorschläge kamen von Cliff Lunneborg und Cyrus Mehta.

4.4.8 Demonstrationsbeispiele zur Arbeitsweise des Invarianz-

Permutationstest am Beispiel des unverbundenen 2-Stichprobenproblems:

4.4.8.1 Beispiel 1; Allgemein:

Für die Stichproben aus WP2 und WP3 (s. Kap. 3.4.1) soll ein Permutationstest durchgeführt werden. Kennwert sei (der Einfachheit halber s. Kap. 3.1.4.4) die Summe der Rohwerte Σx von Stichprobe 1. Es wird zuerst die Rohwertsumme Σx für die experimentelle Anordnung (=nicht permutierte) Anordnung berechnet. Dieser Kennwert Θ wird dann mit den Kennwerten θ aus den vertauschten oder permutierten Anordnungen (Permutationsverteilung) verglichen. Das exakte Signifikanzniveau wird mit Gl. (4.4.9) berechnet (vgl. Kap. 1.1). Es werden alle möglichen Permutationen M durchgeführt (=exakter Permutationstest P). In unserem konkreten Fall haben wir $M = \frac{20!}{10! \cdot 10!} = 184756$ mögliche unterschiedliche

Anordnungen der 20 Würfel. Es können 184756 Kennwerte (i.u.F.: Rohwertsummen Σx) berechnet werden. Angenommen, die 10 größten Würfel sind in der ursprünglichen, der experimentellen Anordnung zu finden, dann wird keine Rohwertsumme aus irgendeiner Permutation größer werden als die der ursprünglichen Anordnung. Mit anderen Worten, die extremste Anordnung, die mit den gegebenen Daten möglich ist, war ursprünglich gegeben. Diese kommt nur einmal unter $M=184756$ vor. Das Signifikanzniveau ist $p = \frac{1}{184756} = 0.000005$.

Eine solch extrem unterschiedlich ausgeprägte Datenanordnung wäre nur mit 0.0005 % Wahrscheinlichkeit anzutreffen. Dies entspricht auch dem (in diesem Beispiel) höchst möglich durch den Permutationstest erreichbarem Signifikanzniveau p_{min} .

Für die experimentelle Würfelanordnung erhalten wir für Stichprobe 1 die Rohwertsumme $\Sigma x = 98.23$. Die mittlere Rohwertsumme der Permutationsverteilung

ist $\Sigma x = 109$. Weitere Ergebnisse und die Werte der ebenfalls berechneten Wilcoxon- W^i Rangsummen sind in Tabelle 4.4.4 aufgeführt.

Tabelle 4.4.4 Ergebnisse eines exakten Permutationstests mit den Beispieldaten aus Tabelle 3.4.1. Kennwerte θ waren Rohwertsumme und Wilcoxon W . Θ bezeichnet den Kennwert der experimentellen Anordnung.

θ	\bar{x}	s	min	max	Θ
Σx	109	5.66	89.35	128.70	98.23
W	105	13.13	55.00	155.00	82.00

4.4.8.1.1 Die Bestimmung des 1-seitigen Prozentranges p^{\geq} :

Aus den permutierten Daten sind 4915 Rohwertsummen Σx größer oder gleich der Rohwertsumme der experimentellen Anordnung, $\Sigma x = 98.23$. Das ergibt ein 1-seitiges Signifikanzniveau von $p^{\geq} = \frac{4915}{184756} = 0.0266$. Allgemein:

1-seitiges Signifikanzniveau von $p^{\geq} = \frac{4915}{184756} = 0.0266$. Allgemein:

$$(4.4.13) \quad \underline{\underline{p^{\geq}(x) = \frac{\theta \geq \Theta}{M}}}$$

Es besteht nur noch zu 2.66% die Wahrscheinlichkeit, daß eine Anordnung extremer oder gleich extrem unterschiedlich ist, wie die experimentelle Anordnung.

4.4.8.1.2 Die Bestimmung des 2-seitigen Prozentranges p^{\diamond} :

Für das 2-seitige Signifikanzniveau p^{\diamond} wird jeweils die absolute Abweichung des Kennwertes Θ vom Mittelwert \bar{x} der Kennwerte θ (aus der

ⁱ Entspricht dem U-Test (vgl. Kap. 3.4.4.2)

Permutationsverteilung) mit der absoluten Abweichung der beobachteten Kennwerte θ vom Mittelwert \bar{x} der Kennwerte θ verglichen:

$$(4.4.14) \quad \underline{\underline{p^{\diamond}(x) = \frac{|\theta - \bar{x}| \geq |\Theta - \bar{x}|}{M}}}$$

So ist eine exakte Angabe des 2-seitigen Signifikanzniveaus auch bei nicht symmetrischen Permutationsverteilungen, bei welchen eine Verdoppelung des einseitigen Signifikanzniveaus nicht zulässig ist, gewährleistet.

9829 Rohwertesummen sind absolut gesehen größer oder gleich der beobachteten Rohwertesumme. Das ergibt ein 2-seitiges Signifikanzniveau von $p^{\diamond} = \frac{9829}{184756} = 0.0532$.

4.4.8.1.3 Die Bestimmung der Punktwahrscheinlichkeit $p^{\bar{}}$:

Der dritte p-Wert $p^{\bar{}}$ stellt die sogenannte Punkt-Wahrscheinlichkeit oder ‘point-probability’ dar. Dieser Wert gibt an, wieviele der Kennwerte θ in der Permutationsverteilung genau gleich groß wie der beobachtete Kennwert Θ sind:

$$(4.4.15) \quad p^{\bar{}}(x) = \frac{\theta = \Theta}{M}$$

Man spricht von einem randomisierten p-Wert, wenn nur ein Anteil von $p^{\bar{}}$ in die Berechnung von p miteingeht:

$$(4.4.16) \quad p = p^{\triangleright} + u p^{\bar{}}$$

Hierbei bezeichnet u eine gleichverteilte Zufallsvariable im Intervall $[0,1]$. Es wird auch empfohlen, ein u von 0.5 als konstanten Wert zu wählen, dem sogenannten

mid-p value (Franck, 1986). Dies hat eine leichte Erhöhung der Teststärke zur Folge, der randomisierte Permutationstest P_r (nicht zu verwechseln mit dem Permutationstest im Randomisierungsmodell PR, siehe Tabelle 1.6.1) ist progressiver als der nicht-randomisierte (vgl. Willmes, 1987; S 30f.).

Tabelle 4.4.5 1-seitige p^{\geq} und 2-seitige $p^{\langle \rangle}$ Prozenträge aus der asymptotischen und exakten Vorgangsweise. Punktwahrscheinlichkeit $p^=$ der Kennwerte aus dem Permutationstest.

	$\sum x$		W	
	asympt.	exakt	asympt.	exakt
p^{\geq}	0.0283	0.0266	0.0410	0.0446
$p^{\langle \rangle}$	0.0565	0.0532	0.0821	0.0892
$p^=$	-	0.0000	-	0.0070

In unserem Beispiel ist keine Rohwertesumme ident mit der beobachteten Rohwertesumme (Θ). Ein randomisierter Permutationstest P_r hätte demnach die gleiche Teststärke wie der nichtrandomisierte P. Wird hingegen W als Kennwert herangezogen, so sind 1293 W-Werte gleich dem beobachteten W. Eine Verringerung des $p^=$ Anteils in p^{\geq} würde eine Vergrößerung der Teststärke zur Folge haben und somit den, durch Bildung des ordinalen Wilcoxon-W als Kennwert bedingten Informationsverlust der Datenverteilung, wettmachen. Wenn die β -Fehler Wahrscheinlichkeit minimiert werden soll und auf Ordinalskalenniveau gearbeitet wird, wäre ein randomisierter Permutationstest P_r bzw. PR_r vorzuziehen.

4.4.8.2 Beispiel 2; Ungleiche Stichprobenumfänge:

Aus WP2 wird eine Stichprobe von $n=10$ gezogen, aus WP3 wird eine Stichprobe von $n=2$ gezogen (vgl. Kap 3.4.1). Aufgrund der wenigen Elemente in

Stichprobe 2 kann nun nahezu keine Verteilungsinformation mehr geschätzt werden (vgl. Abbildung 4.1). Weder kann auf die Populationsverteilung noch auf die Varianzhomogenität beider Stichproben logisch begründet, geschlossen werden (vgl. Kap. 3 bzw. Abbildung 4.4.6). Die fiktiven Seitenlängen der beiden Würfelstichprobe sind Tabelle 4.4.6 zu entnehmen.

Tabelle 4.4.6 Empirisches Zufallszahlenbeispiel zu den obigen Annahmen. Stichproben aus zwei normalverteilten Populationen $N(10;2)$, $N(11.6;2)$, mit einer Effektgröße $\varepsilon = 0.8$. Arithmetisches Mittel, Standardabweichung und Standardfehler des Mittelwerts sind berechnet. Die asymptotische Inferenz deckt den Effekt nicht auf.

	Stichprobe 1	Stichprobe 2
	18.04	24.96
	10.07	22.39
	22.27	
	1.96	
	18.88	
	12.81	
	3.08	
	21.49	
	1.96	
	24.93	
\bar{x}	13.547	23.679
s	8.870	1.817
$\hat{\sigma}_{\bar{x}}$	2.805	1.285

Abbildung 4.4.5 Boxplot von AM, Standardabweichung, Standardfehler der beiden Stichproben.

Ein t-Test für unabhängige Stichproben wird durchgeführt (vgl. Kap. 3.4.4.1). Die Mittelwertsdifferenz $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = 10.132$ wäre nun bei Varianzhomogenität auf dem einseitigen 5% Niveau nicht signifikant, $t = -1.55$, $df=10$, $p>0.076$, bei Varianzinhomogenität der Stichproben nach Korrektur der Freiheitsgrade nach Gl. (4.4.17) (Claus & Ebner, 1971) jedoch sehr signifikant, $t=-3.28$, $df_{corr}=9.44$, $p>0.0045$ (vgl. Abbildung 4.4.7).

$$(4.4.17) \quad df_{corr} = \left(\frac{c^2}{n_1 - 1} + \frac{(1-c)^2}{n_2 - 1} \right)^{-1},$$

$$(4.4.18) \quad c = \frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}_1}^2}{\hat{\sigma}_{\bar{x}_1}^2 + \hat{\sigma}_{\bar{x}_2}^2}.$$

Da aufgrund des geringen Umfanges von Stichprobe 2 aber nahezu nichts über Varianzhomogenität ausgesagt werden kann, steht man vor einem Dilemma: Signifikant größer oder nicht?

Wird anstatt des approximativen t-Tests ein exakter Permutationstest P durchgeführt, so sind $\frac{12!}{10! \cdot 2!} = 66$ Permutationen möglich. Es ist ein höchstes Signifikanzniveau von $p_{min} = \frac{1}{66} = 0.0152$ erreichbar. Genauere Aussagen sind aufgrund der vorliegenden Daten nicht mehr zu machen. Das Signifikanzniveau errechnet man nach Gl. (4.4.13) $p = \frac{2}{66} = 0.0303$. Die beiden Gruppen sind am einseitigen 3% Niveau unterschiedlich. Nur noch 3% aller möglichen Versuchspläne oder Datenanordnungen würden extremer oder gleich extrem ausfallen wie die ursprüngliche experimentelle Anordnung. Diese Aussage ist exakt, da sie sich nur der vorhandenen Information, wie sie durch die Verteilung der Daten repräsentiert wird, bedient.

Abbildung 4.4.6 Streuung von Rohwerten und Mittelwerten, wie sie aufgrund der beiden Stichproben in der Population geschätzt werden. Es kommt zu einer fatalen überschätzung der Populationsvarianz und dadurch auch der Kennwertstreuung in Stichprobe 1. Der Standardfehler der daraus gebildeten Differenzen wird zu groß und die Unterschiedlichkeit der beiden Gruppen wird unterschätzt, die Nullhypothese wird auf dem einseitigen 5% Niveau fälschlicherweise beibehalten

Abbildung 4.4.7 Korrigierte und nicht korrigierte Streuung der Mittelwertsdifferenzen. Aufgrund der zu geringen Verteilungsinformation kommt es bei korrigiertem Standardfehler zu einer Unterschätzung der Breite und somit zu einer Überschätzung der tatsächlichen Unterschiedlichkeit. Die Nullhypothese wird auf dem einseitigen 1% Niveau verworfen.

Tabelle 4.4.7 Ergebnisse eines exakten Permutationstests mit den Beispieldaten aus Tabelle 3.1.1. Kennwerte θ waren Rohwertsumme und Wilcoxon W. Θ bezeichnet der Kennwert der experimentellen Anordnung.

θ	\bar{x}	s	min	max	Θ
$\sum x$	152.20	11.56	132.90	178.90	135.50
W	65.00	4.66	55.00	75.00	56.00

Tabelle 4.4.8 Einseitige $p^>$ und zweiseitige p^\diamond Prozenträge aus der asymptotischen und exakten Vorgangsweise. Punktwahrscheinlichkeit $p^=$ der Kennwerte aus dem Permutationstest.

	$\sum x$		W	
	asympt.	exakt	asympt.	exakt
$p^>$	0.0721	0.0303	0.0266	0.0303
p^\diamond	0.1442	0.1212	0.0532	0.0606
$p^=$	-	0.0152	-	0.0152

Die Ergebnisse des Permutationstests sind in Tabelle 4.4.7 bzw. Tabelle 4.4.8 angeführt. Die exakte Permutationsverteilung des Kennwertes und die Lage des erhaltenen Kennwertes aus der experimentellen Anordnung sind in Abbildung 4.4.8 zu sehen. Es ist gut zu erkennen, daß der wahre Effekt $\varepsilon=0.80$, der bei der vorliegenden Populationsverteilung gerade am einseitigen 5% Niveau, $t=1.78$, aufgedeckt werden soll, durch den Permutationstest am genauesten lokalisiert wurde (vgl. Abbildung 4.4.9).

Abbildung 4.4.8 Exakte Permutationsverteilung der Kennwerte nach 66 möglichen Vertauschungen der Rohdaten. Gekennzeichnet ist die, aus der ursprünglichen experimentellen Anordnung erhaltene Rangsumme, das exakte Signifikanzniveau.

Abbildung 4.4.9 Vergleich der Lagen der t-Werte aus asymptotischem t-Test ohne Korrektur (A) und mit Korrektur der Freiheitsgrade (B) und dem exakten Permutationstest (E). Hier auf der wahren Streuung der Differenzen, wie sie aus der vorliegenden H_1 Population bei $df=10$ entstünde, aufgetragen.

4.4.8.3 Beispiel 3; Kleine Stichprobenumfänge:

Die Stichprobengröße wird weiter eingeschränkt. In Tabelle 4.4.9 sind die fiktiven Werte 2er Stichproben zu je $n=3$ Würfeln aus WP2 (s. Kap. 3.2.1) aufgeführt. Die Stichproben entstammen einer H_0 Population. Schätzungen auf Varianzhomogenität oder Verteilung in der zugrundeliegenden Population sind nicht möglich, da der Datenumfang zu gering ist, um genügend Verteilungsinformation zu beinhalten (s. Kap. 4.4.2.1).

Tabelle 4.4.9 Konstruiertes Zufallszahlenbeispiel zu den obigen Annahmen. Stichproben aus einer normalverteilten Population $N(10;2)$. Arithmetisches Mittel, Standardabweichung und Standardfehler des Mittelwerts sind berechnet..

	Stichprobe 1	Stichprobe 2
	12	8
	12	7
	10	6
\bar{x}	11.333	7.000
s	1.941	1.000
$\hat{\sigma}_{\bar{x}}$	0.667	0.577

Abbildung 4.4.10 Boxplot der Mittelwerte, Standardabweichungen und Standardfehler beider Stichproben.

Die Mittelwertsdifferenz $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = 4.333$ ist mit einem $t = 4.91$ bei $df=4$ Freiheitsgraden am zweiseitigen 0.8% Niveau signifikant, $p < 0.008$. Der Test liefert ein sehr signifikantes Ergebnis, obwohl die beiden Stichproben einer H_0 Population entstammen. Es wird sehr deutlich, daß Verteilungsparameter geschätzt werden, die nicht der Realität entsprechen (vgl. Abbildung 4.4.11).

Führt man wiederum einen exakten Permutationstest P durch, so können maximal $M = \frac{6!}{3! \cdot 3!} = 20$ mögliche Permutationen erfolgen. Das minimal erreichbare Signifikanzniveau $p_{min} = 0.05$.

Abbildung 4.4.11 Streuung von Rohwerten und Mittelwerten, wie sie aufgrund der beiden Stichproben in der Population geschätzt werden. Es kommt zu einer Unterschätzung der Populationsvarianz und dadurch auch der Kennwertstreuung. Der Standardfehler der daraus gebildeten Differenzen wird zu klein und die Unterschiedlichkeit der beiden Gruppen wird überschätzt, die Nullhypothese wird fälschlicherweise auf dem einseitigen 5% Niveau verworfen.

Tabelle 4.4.10 Ergebnisse eines exakten Permutationstests mit den Beispieldaten aus Tabelle 3.1.4. Kennwerte θ waren Rohwertsumme und Wilcoxon W. Θ bezeichnet den Kennwert der experimentellen Anordnung.

θ	\bar{x}	s	min	max	Θ
$\sum x$	27.50	3.14	21.00	34.00	34.00
W	10.50	2.26	6.00	15.00	15.00

Tabelle 4.4.11 Einseitige p^{\geq} und zweiseitige p^{\diamond} Prozentränge aus der asymptotischen und exakten Vorgangsweise. Punktwahrscheinlichkeit p^{\equiv} der Kennwerte aus dem Permutationstest.

	$\sum x$		W	
	asympt.	exakt	asympt.	exakt
p^{\geq}	0.0192	0.0500	0.0232	0.0500
p^{\diamond}	0.0384	0.1000	0.0463	0.1000
p^{\equiv}	-	0.0500	-	0.0500

Das Ergebnis des Permutationstests ist am 1-seitigen 5% bzw. Am 2-seitigen 10% Niveau signifikant (vgl. Tabelle 4.4.10 bzw. Tabelle 4.4.11). Obwohl es sich bei der experimentellen Anordnung um die extremste handelt, wird die Signifikanz nur relativ zur Datenmenge größer. Eine derart arge Überschätzung der Unterschiedlichkeit, wie sie aufgrund des t-Test Ergebnisses zustande kommt, ist nicht möglich (vgl. Abbildung 4.4.12). Mit dem Permutationstest wird eben nur soviel an Verteilungsinformation verarbeitet, wie es die Datenmenge gestattet (vgl. Kap. 4.4.4). Aus diesem Grunde sind die Ergebnisse der Permutationstests die einzig exakten Aussagen über die Unterschiedlichkeit 2er Gruppen von Merkmalsträgern, da sie sich keiner Schätzung irgendwelcher Parameter bedienen. Dies wird um so bedeutungsvoller, je kleiner, ungleicher oder unsymmetrischer verteilt die Stichproben sind. Es soll daher immer dem Ergebnis eines Permutationstest die vorrangige Bedeutung eingeräumt werden.

Abbildung 4.4.12 Vergleich der Lagen der t-Werte aus asymptotischem t-Test (A) und dem exakten Permutationstest (E). Hier auf der wahren Streuung der Differenzen, wie sie aus der vorliegenden H_0 Population bei $df=4$ entstände, aufgetragen

4.4.8.4 Beispiel 4; Der Permutationstest in der Empirie:

4.4.8.4.1 Design:

In einer Umfrage von XY (1989) zum Thema ‘EU-Beitritt Österreichs’ wurden an $n=182$ Personen (neben hier nicht erwähnten Variablen)

(1) die Einstellung zur EU über (a) Verhaltensbeobachtung und (b) über die Einstellung der Personen erhoben,

(2) das Wissen der Personen zum Thema ‘Europäische Union’ im Hinblick auf verschiedene Bereiche (z.B.: Binnenmarkt, Landwirtschaft, Handel usw.) erhoben.

UV waren

(A) das beobachtete Verhalten [V] in 2 Stufen;

(a) EU-Befürwortung [EU] und (b) Österreich Souveränitäts-Befürwortung bzw. EU-Gegner [A] und

(B) die Einstellung der Personen [M] in 6 Stufen;

(a) extreme EU [EU++], (b) starke EU [EU+], (c) mäßige EU [EU], (d) mäßige A [A], (e) starke A [A+], (f) extreme A [A++].

AV war der Grad der Abweichung von der richtigen Antwort (Wissens-Bias) in Richtung ‘EU-Gegner [A]’ in den Wissens-Items WZE1, WFE2, WHE1, WLE4, WLE5, WLE8. Dabei war eine Abweichung von minimal $bias=0$ bis maximal $bias=15$ pro Person möglich.

4.4.8.4.2 Auswertung und Ergebnis:

Die Personen wurden hinsichtlich $bias$ für beide UV [V, M] (a) separat sowie (b) für beide UV kombiniert verglichen. Für den separaten Vergleich wurden die 6 Stufen von [M] in 2 Stufen [EU=EU++, EU+, EU; A=A++, A+, A] zusammengefaßt. Als Kennwert wurde die Rohwertesumme Σx der jeweils 1 Gruppe herangezogen. Zur Bestimmung des Signifikanzniveaus wurde ein exakter Permutationstest P durchgeführt. Es wurde auf dem 2-seitigen 5%-Niveau getestet.

Aufgrund der Einstellung zur EU [M] unterschieden sich die Personen nicht im Wissens-Bias, $\bar{x}_{EU} = 2.75$ vs. $\bar{x}_A = 3.27$, $p_{asympt} > 0.191$, $p_{exakt} = 0.190$. Ein signifikanter Unterschied im Wissens-Bias der Personen zeigte sich für den Faktor Verhalten [V], $\bar{x}_{EU} = 3.38$ vs. $\bar{x}_A = 2.56$, $p_{asympt} = p_{exakt} = 0.027$. Personen, die ein EU befürwortendes Verhalten zeigten [EU], haben einen höheren Wissens-Bias in Richtung EU-Gegner [A] als Personen, die ein anti-EU Verhalten [A] zeigten (vgl. Tabelle 4.4.12).

Tabelle 4.4.12 AM der AV $bias$ für beide UV [M], [V], sowie der asymptotische und exakte Prozentrang der Lageparameter-Differenzen.

	\bar{x}_{EU}	\bar{x}_A	$(\bar{x}_{EU} - \bar{x}_A)$	p_{asympt}	p_{exakt}
Meinung [M]	2.75	3.27	-0.52	0.191	0.190
Verhalten [V]	3.38	2.56	0.82	0.027	0.027

Für die Stufen [EU++], [EU+], [EU] und [A] des Faktors [M] wurden jeweils Einzelvergleiche für [V] durchgeführt. Aufgrund der extremen Zellenbesetzungen

(s. Tabelle 4.4.13) ist es nicht möglich über ein asymptotische Verfahren interpretierbare Prozenträge zu bestimmen. Hier kann man nur über einen Permutationstest gültige Aussagen über die statistische Bedeutsamkeit von Lageparameter-Differenzen treffen.

Tabelle 4.4.13 AM der AV *bias* sowie Zellenbesetzung *n* für das gesamte Design.

	<i>EU++</i>	<i>EU+</i>	<i>EU</i>	<i>A</i>	<i>A+</i>	<i>A++</i>	<i>total</i>
<i>EU_{vh}</i>							
\bar{x}	7.00	3.22	3.50	2.94	4.50	3.86	3.38
<i>n</i>	1	9	12	31	6	7	66
<i>A_{vh}</i>							
\bar{x}	2.09	2.51	3.71	3.00	-	-	2.56
<i>n</i>	11	74	7	3	0	0	95
<i>total</i>							
\bar{x}	2.50	2.59	3.58	2.94	4.50	3.86	2.88
<i>n</i>	12	83	19	34	6	7	161

Tabelle 4.4.14 Ergebnisse des exakten Permutationstests. Die Rohwertsumme Σx von Gruppe 1 der experimentellen Anordnung, das Mittel der Rohwertsummen $\bar{x}_{\Sigma x}$ der Permutationsverteilung, das minimale Prozentrangniveau p_{min} sowie der asymptotische p_{asympt} und exakte Prozentrang p_{exakt} sind angeführt.

	Σx	$\bar{x}_{\Sigma x}$	p_{min}	p_{asympt}	p_{exakt}
EU++	7	2.50	0.083	0.029	0.083
EU+	29	23.31	<0.001	0.374	0.393
EU	42	42.95	<0.001	0.820	0.908
A	91	91.18	<0.001	0.962	1.000

Die exakt und asymptotisch bestimmten Prozenträge der Gruppenvergleiche sind Tabelle 4.4.14 zu entnehmen. Keiner der Einzelvergleiche war signifikant. Die Differenz im Wissens-Bias für [V] zeigt sich nur in Kombination aller Stufen von [M].

Besonders hervorzuheben ist die Faktorstufe [EU++] (s. Tabelle 4.4.4): Hier liegt eine ganz extreme Zellenbesetzung vor ($n_1=1$, $n_2=11$). Aufgrund der

asymptotischen Signifikanzbestimmung würde das Prozentrangniveau des Unterschiedes überschätzt werden, $p_{asympt} = 0.029$ vs. $p_{exakt} = 0.083$. Es zeigt sich ein weiterer Einsatzbereich von Permutationsverfahren: Will man Vergleiche von ganz spezifischen Untergruppen eines Experimentes durchführen, so trifft man meist geringe oder nicht orthogonale Zellenbesetzungen an. Die Voraussetzungen für die asymptotische Inferenz AP (vgl. Kap. 3.) sind nicht mehr erfüllt. Nur mit Permutationstests kann man auch in derart extremen Fällen (s.o.) noch statistisch (bzw. logisch) abgesicherte Aussagen treffen (vgl. Kap. 4.4.4).

4.5 DISKUSSION:

Was bei den asymptotisch approximativen Verfahren AP bei gegebenen Verteilungs-Voraussetzungen angenommen und bei der Monte-Carlo Methode MC direkt durchgeführt wird, findet seinen Kompromiß in der Bootstrap Bt bzw. Jackknife Jk Methode. Wie bei der asymptotischen Vorgangsweise ist eine Zufallsauswahl der Stichproben-Elemente oberste Maxime. Nur dadurch wird die transitive Beziehung der Verteilungscharakteristika zwischen Population und Stichprobe gewährleistet (s. Kapitel 2). Diese Gesetzmäßigkeit kann (a) zur Schätzung der Populationsverteilung aus der Stichprobenverteilung und der daraus resultierenden Kennwertverteilung (=approximative Vorgangsweise AP, s. Kapitel 3) oder (b) zur (legitimen) Erzeugung weiterer, bezüglich Verteilungsinformation gleichwertiger Bootstrap-Resample B (=Resampling Methode Bt bzw. Jk) genutzt werden. Diese Resampel der eigentlichen Stichprobe sind dann gleichwertig zu weiteren unabhängigen Stichproben aus der Population selbst. So kann analog zur Monte-Carlo Methode für jedes Resampel der interessierende Kennwert und dessen Verteilung berechnet werden. Diese Streuung der Bootstrap-Kennwerte entspricht von der Logik her genau dem geschätzten Standardfehler (AP) des Kennwertes (vgl. Kap. 6.1). Stelle die Wenn-dann Beziehung von Stichproben-, Populations- und Kennwertsstreuung in der approximativen Vorgangsweise (AP) Voraussetzung

an die Form der Verteilung und Größe der Stichprobe, so ist dies in Resampling-Verfahren (Bt bzw. Jk) unbedeutend. Einzige gemeinsame Voraussetzung für eine logisch folgerichtige Interpretation der statistischen Bedeutsamkeiten (der Signifikanzniveaus) ist die Zufallsauswahl (s. Kap. 2.3) der Stichprobenelemente. Nur durch diese nicht merkmalskorrelierte Auswahl (vgl. Gl. (2.4.1)) wird die Verteilungsinformation von der Population an die Stichprobe quasi ‘vererbt’.

Für Kennwertdifferenzen wird in der approximativen Vorgangsweise AP eine bestimmte, durch die Populationsvarianz bedingte Streuung der Kennwertdifferenzen um 0 angenommen (vgl. Kap. 3.4.4.1 bzw. 3.4.4.2). Diese Schätzungen sind erwartungstreu, vorausgesetzt die Population und die daraus gezogenen Stichproben folgen zumindest symmetrischen Verteilungsmustern. In den bisher besprochenen Resampling Methoden (Bt bzw. Jk) wurde eben diese Kennwertstreuung nicht geschätzt, sondern durch weitere Stichproben aus der Stichprobe erzeugt. Da weitere Stichproben aus einer, für die Population repräsentativen Stichprobe gleichwertig zu weiteren Stichproben aus dieser Population selbst sind, ist diese Vorgangsweise gültig. Dies setzt jedoch eine zufällig gezogene Stichprobe voraus. Verteilungsformvoraussetzungen an die Population oder die Stichprobe, wie in der approximativen Vorgangsweise, sind nicht mehr von Relevanz. Bei beiden Verfahrensweisen (AP und Bt bzw. Jk) stellt allerdings die zufällige und dadurch populationsabbildende Auswahl der Stichprobenelemente die unumgängliche, essentielle Bedingung für eine valide Interpretation der Ergebnisse dar.

Der Permutationstest P geht von der Annahme der Invarianz der gemeinsamen Verteilung der Rohdaten gegenüber Permutation aus. Dies ist gegeben, wenn die Elemente den Versuchsbedingungen zufällig (=nicht merkmalskorreliert, vgl. Kapitel 2) zugewiesen werden und sie sich bezüglich des interessierenden Merkmals nicht unterscheiden. Diese Zuteilung erfolgt (a) entweder durch Ziehung von zufälligen Stichproben, hier sprechen wir von einem Permutationstest P. Kann nicht angenommen werden, daß die Stichproben zufällig (= nicht repräsentativ für

eine Population) und demnach bei H_0 nicht unbedingt invariant ist, so erreicht man das gleiche, wenn man (b) die Elemente (Personen) zufällig zu den Versuchsbedingungen zuteilt. Erfolgt diese Zuteilung zufällig, dann besteht unter H_0 die gleiche Invarianzeigenschaft wie bei Zufallsziehung. Bei Zufallszuteilung spricht man vom Permutationstest im Randomisierungsmodell PR oder Randomisationstest. Zufällige Auswahl aus der Population wird genauso hinfällig, wie Voraussetzungen an eine bestimmte Verteilungsform. Die Permutationsmethode wird besonders interessant, wenn man es mit Stichproben zu tun hat, die entweder zu klein sind, um auf Populationsparameter Rückschlüsse zu erlauben oder deren Verteilungsform nicht den Ansprüchen von approximativen Verfahren AP genügt. Für ungleich umfangreiche Datensätze kann nur eine Aussage über die Invarianzeigenschaften der gemeinsamen Verteilung der Stichproben auf Permutation getroffen werden. Man kann nicht auf Grundgesamtheiten und die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens eines Kennwertes schließen, sondern lediglich die vorliegenden Werte charakterisieren (vgl. Kap. 4.4.5). Stammen sie per Zufall aus eine H_0 Population oder wurden sie zufällig zugeteilt, so weisen sie die oben beschriebenen (vgl. Kap.) Invarianzeigenschaften dann auf, wenn kein Unterschied zwischen den beiden Kennwerten besteht. Ist der Kennwert nicht gleich wahrscheinlich für alle permutierten Anordnungen der Daten, so hat man es mit einer extrem unterschiedlichen Datenaufteilung zu tun. Das bedeutet, die zufällig gezogenen Merkmalsträger stammen nicht aus einer Grundgesamtheit, die sich in diesem Merkmal nicht unterscheiden. Es kann ohne weiteres auf die Population generalisiert werden, falls man Zufallsstichproben annehmen kann. Hat man Grund, an der Repräsentativität der Stichprobe zu zweifeln, so gilt die Aussage, unterschiedlich oder nicht unterschiedlich, nur für die vorliegenden Daten oder im konkreten Fall für diese eine Stichprobe von Würfeln oder Testpersonen, vorausgesetzt sie wurden per Zufall den Gruppen zugeteilt (vgl. Kap. 4.4.3). Für diese Population, die jetzt keine offene mehr ist, kann aber eine logisch begründete

Aussage bezüglich Merkmalsunterschied getroffen werden, was mit approximativen Methoden unmöglich ist. Ergebnisse von asymptotischen Verfahren wie z.B. t-Test, die aus solchen Datenkonstellationen (s. Kap. 4.4.8.2 bzw. 4.4.8.3) gewonnen wurden, sind ohne jegliche Aussagekraft, da aufgrund nicht vorhandener Verteilungsinformation ins 'Leere' geschätzt worden ist.

Einblicke in Verfahrensweisen, wie Resamplingmethoden, Randomisationstests oder Permutationstests allgemein geben Noreen (1989), Lunneborg (1990), Agresti (1992), Simon (1993), Efron und Tibshirani (1993), Westfall und Young (1993), Good (1994), ferner Bear (1995), Weerahandi (1995) und Edgington (1995). Aufstellungen von aktuellen Computerprogrammen zur Durchführung von Permutations- oder Resamplingverfahren sind bei Peladeau und Lacouture (1993), Marsh (1995), oder Baker (1995) zu finden.

Zu erwähnen sei noch die Internet Mailgroup 'EXACT-STATS', welche ein Diskussionsforum aller, an Verfahrensweisen, wie Bootstrap-, Monte-Carlo- oder Permutationsverfahren interessierter Wissenschaftler darstellt.

(Email: exact-stats@mailbase.ac.uk).

5 SIMULATIONSSTUDIEN:

In 3 Simulationsstudien wurde die exakte Permutationsmethode P mit der Methode der asymptotischen Approximation AP verglichen. Dabei wurde

(1) eine Zahlenpopulation erzeugt und daraus wiederholt Zufallsstichproben gezogen.

Die Erzeugung der Zahlenpopulation und die Ziehung der Zufallsstichproben erfolgte mit dem Programmpaket QuattroPro für Windows.

(2) Für diese Zufallsstichproben wurde ein Kennwert θ berechnet.

(3) Der Prozentrang p des Kennwertes θ wurde (a) approximativ (AP) und (b) exakt (P) bestimmt. Die Berechnung des exakten Prozentranges erfolgte über das Programmpaket StatXact-Turbo. Der asymptotische Prozentrang wurde mit dem Programmpaket SPSS für Windows berechnet (Simulation 2 bzw. 3).

(4) Die Prozentränge der Kennwerte aus den Methoden AP und P wurden verglichen.

(4a) Die Bestimmung der Unterschiedlichkeit der Prozentränge erfolgte mittels ANOVA mit Meßwiederholung auf dem Faktor Methode (AP vs. P).

(4b) Der Zusammenhang der Prozentränge wurde mittels Produktmoment-Korrelation (Gl. (5.1.2)) berechnet. Das α -Niveau wurde auf 5% festgelegt. Die Auswertung der Simulationen erfolgte über das Programmpaket SPSS für Windows .

In Simulation 1 (Kap. 5.1) wurden die 2-seitigen Prozentränge der Methoden (AP, P) für das unverbundene 2-Stichprobenproblem verglichen. In den Simulationen 2 und 3 (Kap. 5.2 bzw. Kap. 5.3) wurden die 2-seitigen Prozentränge der Methoden für die Interaktion im unabhängigen 2 x 2 Plan verglichen. In Simulation 2 (Kap. 5.2) geschah dies für die disordinale Wechselwirkungsart, in Simulation 3 (Kap. 5.3) wurden alle 3 Wechselwirkungsarten (ordinal, disordinal, hybrid) berücksichtigt. Die Simulationen wurde auf einer INTEL PentiumTM Prozessor Plattform mit 100 MHz Taktfrequenz durchgeführt.

5.1 SIMULATION 1: VERGLEICH VON AP UND P FÜR DAS UNVERBUNDENEN 2-STICHPROBENPROBLEM:

5.1.1 Design:

In einer Simulation wurden die exakte Permutationsmethode P und die klassische Methode der asymptotischen Approximation AP für das unverbundene 2-Stichprobenproblem verglichen. Aus 1 Population wurden $m=3240$ mal 2 Zufallsstichproben (1, 2) gezogen und die Unterschiedlichkeit dieser Stichproben auf ihre statistische Bedeutsamkeit (Signifikanzniveau) hin geprüft (vgl. Abbildung 5.1.1). Die 2-seitigen Prozenträge p^{\diamond} (=AV) wurden mit beiden Methoden (AP, P) berechnet. Der Unterschied der Prozenträge aus den beiden Methoden (AP vs. P) wurde auf statistische Bedeutsamkeit hin geprüft (=Auswertung der Simulation).

Abbildung 5.1.1
Versuchsplan für das unverbundene 2 - Stichprobenproblem,
Beobachtungen $x_{i,j}$,
Stichproben: $j=1,2$;
Elemente: $i=1,..;k_j$,
 $n=k_1+k_2$.

Stpr. 1	Stpr. 2
$x_{1,1}$	$x_{1,2}$
$x_{2,1}$	$x_{2,2}$
.	.
.	.
.	.
$x_{n1,1}$	$x_{n2,2}$

5.1.1.1 Faktoren:

Variiert wurden (a) die Effektgröße ε in der Population (bzw. den Populationen), (b) die Verteilungsform f der Population, (c) der Stichproben-Gesamtumfang n und (d) die

Stichproben-Größenverhältnisse k , $k_1+k_2=n$. Das gesamte Design ist in Tabelle 5.1.4 dargestellt. Pro Zelle wurden $m=30$ ⁱ Stichproben gezogen.

Effektgrößen ε :

In die Populationen wurden (a) kein Effekt $\varepsilon=0.00$, (b) ein schwacher Effekt $\varepsilon=0.20$, (c) ein mittlerer Effekt $\varepsilon=0.50$ und (d) ein starker Effekt $\varepsilon=0.80$ gelegt. Die Bestimmung der Effektgröße ε erfolgte nach $\varepsilon = \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma}$ (Cohen, 1977). In Tabelle 5.1.1 sind die aus der jeweiligen Effektgröße ε resultierenden Populationsmittelwerte μ zu ersehen.

Tabelle 5.1.1 Populationsmittelwerte μ bei verschiedenen Effektgrößen ε .

ε	μ_1	μ_2
0.00	10.0	10.0
0.20	10.0	10.4
0.50	10.0	11.0
0.80	10.0	11.6

Verteilungsform f in der Population bzw. den Populationen:

Die 3 Populationsverteilungs-Gruppen f folgten (a) einer Normalverteilung mit dem Mittelwert $\mu=10$ und einer Standardabweichung von $\sigma=2$ (s. Abbildung 5.1.2) (b) einer Poissonverteilung mit $\lambda=2$ (s. Abbildung 5.1.3) und (c) einer Gleichverteilung der Werte zwischen 4 und 16 (s. Abbildung 5.1.4).

ⁱ Um die Interpretierbarkeit der asymptotischen Auswertung einzelner Zellen zu gewährleisten (vgl. Kap. 3).

Abbildung 5.1.2
Normalverteilungskurve.

Abbildung 5.1.3
Kurve einer Poissonverteilung mit $\lambda=2$.

Abbildung 5.1.4

Kurve einer Gleichverteilung zwischen 4 und 16.

Stichproben-Gesamtumfang n und Stichproben Größenverhältnisse k :

Die Stichproben wurden mit unterschiedlichem Gesamtumfang n von (a) $n=24$, (b) $n=12$ und (c) $n=6$ gezogen. Die Stichproben-Größenverhältnisse k wurden in Stichprobengrößen ($k_1:k_2$) zu (a) 1 : 1, (b) 2 : 1 und (c) 5 : 1 aufgeteilt. Die aus Stichproben-Gesamtumfang n und Stichproben-Größenverhältnis k resultierenden Stichprobengrößen (k_1, k_2) sind Tabelle 5.1.2 zu entnehmen.

Tabelle 5.1.2 Stichprobengrößen (k_1, k_2) bei unterschiedlicher Stichproben-Gesamtumfang n und unterschiedlichen Stichproben-Größenverhältnisse k .

k	n		
	24	12	6
1:1	12:12	6:6	3:3
2:1	16:8	8:4	4:2
5:1	20:4	4:2	5:1

5.1.1.2 Kennwert θ des Lageunterschiedes der beiden Stichproben (1, 2):

Als Kennwert θ Gl. (5.1.1) fungierte in beiden Fällen, in der asymptotischen und der exakten Signifikanzbestimmung, die Rohwertsumme $\sum x$ der Stichprobe 1. Dabei

wurde (a) der Standardfehler des Kennwerte θ_a in der asymptotischen Vorgangsweise AP aufgrund der Stichprobendaten geschätzt und die statistische Bedeutsamkeit anhand der z - bzw. t -Verteilung approximiert AP, (b) der Prozentrang von θ_e wurde durch einen exakten Permutationstest P nach Gl. (2.4.14) bestimmt.

$$(5.1.1) \quad \theta_a = \theta_e = \sum_{i=1}^{n_1} x_{i1}.$$

Die Berechnung des exakten sowie des asymptotischen Prozentranges wurde mit dem Programmpaket StatXact-Turbo durchgeführt.

5.1.1.3 Erreichbares Prozentrang-Niveau durch den exakten Permutationstest P:

Es wurden alle möglichen Permutationen M zur Bestimmung der exakten Permutationsverteilung von θ_e durchgeführt. Die Anzahl der möglichen Permutationen

$M = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2!}$ und die durch den Permutationstest P minimal erreichbaren Prozenträge

$p_{min} = \frac{1}{M}$ sind in Tabelle 5.1.3 aufgeführt.

Tabelle 5.1.3 Permutationen M und minimal erreichbarer Prozentrang p_{min} bei unterschiedlichem Stichproben-Gesamtumfängen n und unterschiedlichen Stichproben-Größenverhältnissen k .

k	n		
	24	12	6
1:1	2704156; <0.00001	924; 0.00108	20; 0.05000
2:1	735470; <0.00001	495; 0.00202	15; 0.06667
5:1	10626; 0.00009	66; 0.01515	6; 0.16667

Tabelle 5.1.4 Versuchsplan der Simulation 1, Zellen $m=30$.

ε	f	k	n						
			6		12		24		
			Exakt	Asymp.	Exakt	Asymp.	Exakt	Asymp.	
0.00	gleich	1:1							

		2:1						
		5:1						
	normal	1:1						
		2:1						
		5:1						
	poisson	1:1						
		2:1						
		5:1						
0.20	gleich	1:1						
		2:1						
		5:1						
	normal	1:1						
		2:1						
		5:1						
	poisson	1:1						
		2:1						
		5:1						
0.50	gleich	1:1						
		2:1						
		5:1						
	normal	1:1						
		2:1						
		5:1						
	poisson	1:1						
		2:1						
		5:1						
0.80	gleich	1:1						
		2:1						
		5:1						
	normal	1:1						
		2:1						
		5:1						
	poisson	1:1						
		2:1						
		5:1						

5.1.2 Ergebnisse:

5.1.2.1 Haupteffekt:

In Tabelle 5.1.6 sind die Prozentrangmittelwerte AM für das gesamte Design von Simulation 1 aufgeführt. Der Haupteffekt Methode war signifikant, $F_{(1, 3132)}=2419.248$, $p<0.0001$. Die asymptotisch ermittelten Prozentränge sind geringer als die exakt ermittelten, siehe Tabelle 5.1.5

Abbildung 5.1.5

Haupteffekt: METHODE
 $F_{(1,3132)}=2419.25; p<0.000$

Tabelle 5.1.5 Deskriptive Statistiken für beide Methoden.

\hat{p}	Exakt	Asymtotisch
<i>AM</i>	0.5018	0.4527
<i>s</i>	0.3117	0.2997
<i>s</i> ²	0.0971	0.0898
<i>min</i>	0.0003	0.0008
<i>max</i>	1.0000	1.0000
<i>m</i>	3240	3240

Tabelle 5.1.6 AM der 2-seitigen Prozenträge des gesamten Designs von Simulation 1, Zellen $m=30$.

ε	f	k	n					
			6		12		24	
			Exakt	Asymp.	Exakt	Asymp.	Exakt	Asymp.
0.00	gleich	1:1	0.6567	0.5848	0.3959	0.3849	0.4134	0.4101
		2:1	0.7489	0.6771	0.5013	0.4901	0.5060	0.5010
		5:1	0.5833	0.4484	0.5086	0.4813	0.5619	0.5518
	normal	1:1	0.5833	0.5059	0.4629	0.4512	0.4529	0.4464
		2:1	0.5689	0.5340	0.4517	0.4343	0.4707	0.4639
		5:1	0.5500	0.4720	0.5247	0.5147	0.5847	0.5834
	poisson	1:1	0.6700	0.5318	0.5908	0.5255	0.6089	0.5669
		2:1	0.5045	0.3820	0.6346	0.5782	0.6133	0.5818
		5:1	0.6333	0.4899	0.5045	0.4398	0.4949	0.4571
0.20	gleich	1:1	0.6667	0.5801	0.3877	0.3776	0.4162	0.4128
		2:1	0.7467	0.6725	0.4843	0.4714	0.5098	0.5052
		5:1	0.5722	0.4440	0.4980	0.4706	0.5437	0.5331
	normal	1:1	0.6567	0.5639	0.4219	0.4069	0.4388	0.4329
		2:1	0.5644	0.5085	0.4314	0.4197	0.4175	0.4124
		5:1	0.6000	0.5107	0.5142	0.5042	0.4399	0.4330
	poisson	1:1	0.6933	0.5428	0.4628	0.4070	0.5163	0.4694
		2:1	0.5733	0.4887	0.4617	0.4153	0.4461	0.4228
		5:1	0.6944	0.5098	0.6394	0.5658	0.5465	0.5074
0.50	gleich	1:1	0.6533	0.5660	0.3836	0.3759	0.4012	0.3975
		2:1	0.7289	0.6666	0.4482	0.4366	0.4950	0.4906
		5:1	0.5667	0.4372	0.4717	0.4419	0.5053	0.4957
	normal	1:1	0.5433	0.4720	0.3954	0.3739	0.3218	0.3176
		2:1	0.5244	0.4666	0.4580	0.4493	0.2856	0.2821
		5:1	0.5389	0.4201	0.4955	0.4791	0.3203	0.3133
	poisson	1:1	0.5300	0.3787	0.4921	0.4326	0.3979	0.3604
		2:1	0.6467	0.5057	0.4040	0.3647	0.5297	0.4948
		5:1	0.5556	0.4137	0.4328	0.3784	0.5771	0.5424
0.80	gleich	1:1	0.6333	0.5467	0.3870	0.3775	0.3861	0.3823
		2:1	0.7067	0.6437	0.4172	0.4052	0.4729	0.4691
		5:1	0.5555	0.4286	0.4338	0.4084	0.4663	0.4571
	normal	1:1	0.4567	0.3862	0.3330	0.3154	0.1812	0.1797
		2:1	0.4489	0.3949	0.3069	0.2946	0.1277	0.1266
		5:1	0.4833	0.3546	0.4136	0.3987	0.2286	0.2276
	poisson	1:1	0.5700	0.4535	0.4238	0.3629	0.2650	0.2379
		2:1	0.5800	0.4742	0.5201	0.4701	0.4949	0.4672
		5:1	0.6722	0.4936	0.5975	0.5298	0.4047	0.3760

Wie aus Tabelle 5.1.6 erkennbar, ist die asymptotische Methode AP im gesamten gesehen progressiver als die exakte Methode P: Die Prozenträge aus der asymptotischen Methode sind im Mittel immer geringer, als die der exakten Methode, was eine höhere α -Fehler Anfälligkeit der klassischen Verfahrensweise AP bedeutet (vgl. Abbildung 5.1.5). Diese geringfügige Unterschiedlichkeit könnte durch einen randomisierten Permutationstest P_r (=durch die Aufnahme eines Teils (z.B.: 50%, mid-p) von $p^=$ in p) oder durch eine allgemeine Anhebung des α -Niveaus (z.B.: 10%) ausgeglichen werden, falls im konkreten Experiment ein β -Fehler vermieden werden sollte. Mit wachsendem n nimmt die Differenz der Prozenträge ab. Bei Poissonverteilung ist die Differenz der Prozenträge größer als bei Gleich- bzw. Normalverteilung. Die Differenz der Prozenträge nimmt mit wachsender Ungleichheit der Stichproben-Größenverhältnisse k zu.

5.1.2.2 Interaktionen erster Ordnung:

Effektgröße ε x Methode:

Bezüglich der Effektgröße ε gab es keinen Wechselwirkungseffekt mit der Methode, $F_{(3, 3132)}=0.344$, $p<0.7934$. Beide Vorgangsweisen, exakt und asymptotisch, haben für alle Effekte ε gleich unterschiedliche Teststärkenⁱⁱ. Die asymptotische Methode ist bei allen Effekten ε progressiver als die exakte (vgl. Tabelle 5.1.7).

ⁱⁱ Der Terminus 'Teststärke' wird hier im Sinne, als die 'Höhe der Prozenträge' verwendet und nicht im herkömmlichen Sinne als Stärke eines Verfahrens, einen bestehenden Effekt aufdecken zu können (vgl. Kap. 3.4.3).

Tabelle 5.1.7 AM der 2-seitigen Prozenträge für die beiden Methoden und den Faktor Effektgröße ε , Zellen $m=810$, den Faktor Populations-Verteilungsform f , Zellen $m=1080$, den Faktor Stichproben-Gesamtumfang n , Zellen $m=1080$, den Faktor Stichproben-Größenverhältnisse k , Zellen $m=1080$

Faktor	Exakt	Asymptotisch
ε		
0.00	0.5474	0.4996
0.20	0.5313	0.4811
0.50	0.4853	0.4353
0.80	0.4433	0.3949
f		
normal	0.4444	0.4125
poisson	0.5384	0.4616
gleich	0.5226	0.4840
n		
24	0.4401	0.4252
12	0.4636	0.4343
6	0.6017	0.4986
k		
1:1	0.4792	0.4310
2:1	0.5064	0.4684
5:1	0.5198	0.4587

Die Effektgröße hat auch keine bedeutsamen Auswirkungen auf den ‘Teststärken’-Unterschied in Kombination mit den anderen Faktoren, Populationsverteilung f , Stichproben-Gesamtumfang n oder Stichproben-Größenverhältnis k . Keine der Interaktionen höherer Ordnung war signifikant.

Verteilungsform f x Methode:

Der Interaktionseffekt zwischen Verteilungsform f und Methode war signifikant, $F_{(2, 3132)}=196.116$, $p<0.0001$ (vgl. Tabelle 5.1.7).

Abbildung 5.1.6

Interaktion erster Ordnung: f X METHODE

$$F_{(2,3132)}=196.12; p<0.0000$$

Es zeigte sich, daß die asymptotische Approximation AP bei Poissonverteilung in der Population in höherem Ausmaß als bei Normal- oder Gleichverteilung progressiver getestet als die exakte Permutationsmethode. Es ist bei poissonverteilter Population der Permutationstest unbedingt vorzuziehen, wenn die Gefahr, einen α -Fehler zu begehen, minimiert werden soll (vgl. Abbildung 5.1.6).

Stichproben-Gesamtumfang n bzw. Stichproben-Größenverhältnisse k x Methode:

Weitere signifikante Interaktionen mit der Methode zeigten Stichproben-Gesamtumfang n , $F_{(2, 3132)}=749.315$, $p<0.0000$ und Stichproben-Größenverhältnis k , $F_{(2, 3132)}=44.853$, $p<0.0000$ (vgl. Tabelle 5.1.7).

Abbildung 5.1.7

Interaktion erster Ordnung: n X METHODE

$$F_{(2,3132)}=749.315; p<0.0000$$

Die Progressivität der asymptotischen Methode AP steigt im Vergleich zur exakten Methode P mit abnehmendem Stichproben-Gesamtumfang n . Je kleiner die Stichprobe, desto progressiver werden die klassischen Verfahrensweisen, was bei extrem kleinen Stichprobenumfängen ($n=6$) gut zu beobachten ist, siehe Abbildung 5.1.7. Dies gilt in gleichem Maße für ungleich große Stichproben-Größenverhältnisse k . Die Zellenmittelwerte sind in Tabelle 5.1.7 aufgeführt.

Abbildung 5.1.8

Interaktion erster Ordnung: $k \times$ METHODE

$$F_{(2,3132)}=44.85; p<0.0000$$

Je extremer die Stichproben-Größenverhältnisse k ausfallen, desto progressiver werden die asymptotischen Verfahren. Permutationsverfahren sind bei ungleich großen Stichproben vorzuziehen (vgl. Abbildung 5.1.8).

5.1.2.3 Interaktionen zweiter Ordnung:

Verteilungsform $f \times$ Stichproben-Gesamtumfang $n \times$ Methode:

Die Interaktion zweiter Ordnung, Verteilungsform in der Population $f \times$ Stichproben-Gesamtumfang $n \times$ Methode, war signifikant, $F_{(4,3132)}=7.041$, $p<0.0000$ (vgl. Tabelle 5.1.8). Unterschiedliche Verteilungsform der Population und unterschiedlich große, daraus gezogene Stichproben haben einander beeinflussende Auswirkungen auf die 'Teststärken' der beiden Methoden.

Tabelle 5.1.8 AM der 2-seitigen Prozenträge für die beiden Methoden und den Faktor Populationsverteilung f und Stichproben-Gesamtumfang n , Zellen $m=360$.

f	n	Exakt	Asymptotisch
gleich	6	0.6516	0.5580
	12	0.4431	0.4268
	24	0.4731	0.4672
normal	6	0.5432	0.4658
	12	0.4341	0.4202
	24	0.3558	0.3516
poisson	6	0.6103	0.4720
	12	0.5137	0.4558
	24	0.4913	0.4570

Abbildung 5.1.9

Interaktion zweiter Ordnung: $s \times n \times \text{METHODE}$

$$F(4, 3132) = 7.04; p < 0.0000$$

Der Umstand, daß die asymptotische Methode bei sinkendem Stichproben-Gesamtumfang n progressiver wird, wird bei Poissonverteilung noch verstärkt. Herrscht eine Poissonverteilung in der Population vor, so ist die exakte Methode um

so eher vorzuziehen, je kleiner die Stichproben-Gesamtumfänge n sind, siehe Abbildung 5.1.9. Bei Normal- und Gleichverteilung verläuft der Prozentrang-Unterschied annähernd gleich. Bei Gleichverteilung sind beide Verfahren bei einem Stichproben-Gesamtumfang von $n=24$ konservativer als bei den anderen beiden Verteilungsformen (Normal bzw. Poisson).

Verteilungsform f x Stichproben-Größenverhältnis k x Methode:

Es interagierten Verteilungsform f , Stichproben-Größenverhältnis k und Methode signifikant, $F_{(4,3132)}=2.686$, $p<0.0298$ (vgl. Tabelle 5.1.9).

Tabelle 5.1.9 AM der 2-seitigen Prozenträge für die beiden Methoden und den Faktor Populationsverteilung f und Stichproben-Größenverhältnis k , Zellen $m=360$.

f	k	Exakt	Asymptotisch
gleich	1:1	0.4818	0.4497
	2:1	0.5638	0.5358
	5:1	0.5222	0.4665
normal	1:1	0.4373	0.4043
	2:1	0.4214	0.3989
	5:1	0.4745	0.4343
poisson	1:1	0.5184	0.4391
	2:1	0.5341	0.4705
	5:1	0.5627	0.4753

Abbildung 5.1.10

Interaktion zweiter Ordnung: $s \times k \times \text{METHODE}$

$$F_{(4,3132)}=2.69; p<0.0298$$

Werden die Prozentränge nach Verteilungsform f und Stichproben-Größenverhältnis k aufgeteilt und für beide Methoden verglichen, so ergibt sich ein ähnliches Bild wie für die Aufteilung nach Verteilungsform f und Stichproben-Gesamtumfang n (s.o.). Wiederum ist die asymptotische Methode bei Poissonverteilung progressiver als die exakte Methode, dies für alle Stichproben-Größenverhältnis k (1:1, 2:1, 5:1) in gleichem Ausmaß. Bei Normalverteilung und Poissonverteilung zeigt sich im Gegensatz zur Gleichverteilung ein eher linearer Anstieg der Prozentränge für beide Methoden. Bei Gleichverteilung ist bei einem Stichproben-Größenverhältnis $k=2:1$ ein 'Knick' der Prozentränge nach oben zu sehen, beide Methoden werden etwas konservativer (vgl. Abbildung 5.1.10).

Stichproben-Gesamtumfang n x Stichproben-Größenverhältnis k x Methode:

Der wechselseitige Einfluß von Stichproben-Gesamtumfang n und Stichproben-Größenverhältnis k auf die Prozenträge der beiden Verfahren war ebenfalls bedeutsam, $F_{(4, 3132)}=21.422$, $p<0.0000$ (vgl. Tabelle 5.1.10).

Tabelle 5.1.10 AM der 2-seitigen Prozenträge für die beiden Methoden und den Faktor Stichproben-Gesamtumfang n und Stichproben-Größenverhältnis k , Zellen $m=360$.

n	k	Exakt	Asymptotisch
6	1:1	0.6094	0.5094
	2:1	0.6119	0.5346
	5:1	0.5838	0.4519
12	1:1	0.4281	0.3993
	2:1	0.4599	0.4358
	5:1	0.5029	0.4677
24	1:1	0.4000	0.3845
	2:1	0.4474	0.4348
	5:1	0.4728	0.4565

Abbildung 5.1.11

Interaktion zweiter Ordnung: $n \times k \times \text{METHODE}$

$F_{(4, 3132)}=21.42$; $p<0.0000$

In Abbildung 5.1.11 ist deutlich zu sehen, daß die asymptotisch ermittelten Prozentränge bei abnehmendem Stichproben-Gesamtumfang n geringer werden als die exakt ermittelten. Dieser Umstand fällt bei extrem geringen Stichproben-Gesamtumfängen n und extrem ungleichen Stichproben-Größenverhältnissen k ganz besonders ins Gewicht. Bei $n=6$ und $k=5:1$ testet man mit der asymptotischen Vorgangsweise zu progressiv - dies in viel größerem Ausmaß als bei größeren Stichproben-Gesamtumfängen n und bzw. oder homogenen Stichproben-Größenverhältnissen k . Hat man es mit ganz extrem unterschiedlich großen Gruppen zu tun und das noch dazu bei einer allgemein sehr kleinen Stichprobe, so muß die Bedeutsamkeit eines Kennwertunterschiedes mit der Permutationsmethode ermittelt werden, um valide Aussagen treffen zu können.

Weitere Interaktionen höherer Ordnung waren nicht signifikant. F- und p-Werte des gesamten Designs sind Tabelle 5.1.11 zu entnehmen.

Tabelle 5.1.11 Tafel der Varianzen der interessierenden Faktoren von Simulation 1.

Effekt	df_{treat}	$\hat{\sigma}_{treat}^2$	df_{Fehler}	$\hat{\sigma}_{Fehler}^2$	F	p
Methode	1	3.904511	3132	0.001614	2419.248	0.000000
$\varepsilon \times$ Methode	3	0.000555	3132	0.001614	0.344	0.793388
$f \times$ Methode	2	0.316518	3132	0.001614	196.116	0.000000
$n \times$ Methode	2	1.209347	3132	0.001614	749.315	0.000000
$k \times$ Methode	2	0.072391	3132	0.001614	44.853	0.000000
$\varepsilon \times f \times$ Methode	6	0.000793	3132	0.001614	0.491	0.815188
$\varepsilon \times n \times$ Methode	6	0.001405	3132	0.001614	0.871	0.515519
$f \times n \times$ Methode	4	0.011364	3132	0.001614	7.041	0.000012
$\varepsilon \times k \times$ Methode	6	0.001783	3132	0.001614	1.105	0.356982
$f \times k \times$ Methode	4	0.004335	3132	0.001614	2.686	0.029793
$n \times k \times$ Methode	4	0.034574	3132	0.001614	21.422	0.000000
$\varepsilon \times f \times n \times$ Methode	12	0.000674	3132	0.001614	0.418	0.957440
$\varepsilon \times f \times k \times$ Methode	12	0.002524	3132	0.001614	1.564	0.095025
$\varepsilon \times n \times k \times$ Methode	12	0.001276	3132	0.001614	0.791	0.660631
$f \times n \times k \times$ Methode	8	0.000737	3132	0.001614	0.457	0.886733
$\varepsilon \times f \times n \times k \times$ Methode	24	0.001519	3132	0.001614	0.941	0.544195

5.1.2.4 Korrelation:

Mittels Produkt-Moment Korrelationskoeffizienten

$$(5.1.2) \quad r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{n \cdot s_x \cdot s_y}$$

wurden die Prozenträge der Kennwerte beider Methoden (AP, P) auf ihren Zusammenhang hin geprüft. Die Prozenträge $p^{\langle \rangle}$ aus der exakten und der asymptotische Methode variierten zu 94.56% gemeinsam, $r=0.9724$, $p<0.0000$ (vgl. Abbildung 5.1.12). In Abbildung 5.1.13 ist die empirische bivariate Verteilung der AV dargestellt.

Abbildung 5.1.12 Regressionsgraph der zweiseitigen Prozenträge für die asymptotische und exakte Methode.

5.1.2.5 Kategorisierte Korrelation:

Die Korrelation wurde für die einzelnen Faktoren kategorisiert durchgeführt. Die resultierenden Korrelationskoeffizienten sind Tabelle 5.1.12 zu entnehmen.

Effektgrößen ε und Verteilungsform f haben keinen Einfluß auf den Zusammenhang zwischen den Prozentträgen aus den beiden Methoden (vgl. Abbildung 5.1.14).

Tabelle 5.1.12 Korrelationskoeffizienten nach den Faktoren kategorisiert.

f	n	k	ε			
			0.00	0.20	0.50	0.80
normal	24	1:1	0.9999	0.9999	0.9998	0.9999
		2:1	0.9999	0.9999	0.9999	0.9998
		5:1	0.9986	0.9992	0.9998	0.9998
	12	1:1	0.9990	0.9983	0.9957	0.9979
		2:1	0.9982	0.9993	0.9994	0.9992
		5:1	0.9903	0.9954	0.9946	0.9929
	6	1:1	0.9482	0.9512	0.9544	0.9172
		2:1	0.9765	0.9752	0.9576	0.9770
		5:1	0.9197	0.9331	0.9455	0.9444
poisson	24	1:1	0.9982	0.9975	0.9992	0.9986
		2:1	0.9990	0.9991	0.9986	0.9990
		5:1	0.9973	0.9983	0.9985	0.9979
	12	1:1	0.9975	0.9948	0.9934	0.9951
		2:1	0.9942	0.9951	0.9956	0.9968
		5:1	0.9880	0.9822	0.9909	0.9888
	6	1:1	0.9500	0.9307	0.9376	0.9399
		2:1	0.9649	0.9768	0.9258	0.9723
		5:1	0.9270	0.8556	0.9340	0.9499
gleich	24	1:1	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
		2:1	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
		5:1	0.9996	0.9996	0.9996	0.9998
	12	1:1	0.9994	0.9994	0.9988	0.9988
		2:1	0.9992	0.9993	0.9991	0.9987
		5:1	0.9952	0.9937	0.9919	0.9946
	6	1:1	0.9796	0.9759	0.9800	0.9609
		2:1	0.9376	0.9544	0.9693	0.9344
		5:1	0.9238	0.9294	0.9403	0.9507

Abbildung 5.1.13 Bivariates Histogramm der empirischen Prozentrangverteilung. Die Verteilung folgt einer symmetrischen Form.

Anzahl

asymptotisch

exakt

Abbildung 5.1.14 Regressionsgraph der zweiseitigen Prozentränge für die asymptotische und exakte Methode, kategorisiert nach Effektgröße ε und Populationsverteilung f .

Abbildung 5.1.15 Regressionsgraph der zweiseitigen Prozentränge für die asymptotische und exakte Methode, kategorisiert nach Stichprobengröße n und Populationsverteilung f .

Abbildung 5.1.16 Regressionsgraph der zweiseitigen Prozentränge für die asymptotische und exakte Methode, kategorisiert nach Gruppengröße k und Populationsverteilung f .

Abbildung 5.1.17 Regressionsgraph der zweiseitigen Prozenträge für die asymptotische und exakte Methode, kategorisiert nach Gruppengröße k und Stichprobengröße n .

Der Zusammenhang der beiden Methoden (AP vs. P) sinkt mit abnehmendem Stichproben-Gesamtumfang n und zunehmendem Stichproben-Größenverhältnis k (vgl. Abbildung 5.1.17). Je kleiner die Stichproben, desto geringer streuen die exakten Prozenträge, da die Anzahl der möglichen Permutationen M und damit auch das höchst mögliche Signifikanzniveau p_{min} abnimmt. Die asymptotische Methode approximiert eine, durch den geringen Informationsgehalt der kleinen Stichprobe nicht erreichbare Genauigkeit (vgl. Kap. 4.4.4). Aus diesem Grunde muß wiederum hervorgehoben werden, daß bei kleinen Stichproben und ungleichen Stichprobengrößen unbedingt dem exakt ermittelten Prozentrang der Vorzug zu geben ist, da die asymptotische Schätzung der Signifikanz aufgrund zu geringer Verteilungsinformation konstruiert werden muß.

5.2 SIMULATION 2: VERGLEICH VON AP UND P FÜR DIE INTERAKTION IM UNABHÄNGIGEN 2 X 2 PLAN, DISORDINALER FALL:

5.2.1 Design:

In einer Simulation wurden die exakte Permutationsmethode P und die asymptotischen Approximation AP für die Interaktion im unabhängigen 2 x 2 Plan verglichen. Es wurde eine disordinale Interaktion erzeugt. Aus einer Population wurden $m=180$ mal 4 Zufallsstichproben (1, 2, 3, 4) gezogen. Durch Zusammenlegung der Zellen X_1 und X_4 sowie X_2 und X_3 (siehe Abbildung 5.2.1 bzw. 4.3) erfolgte die Bildung von 2 Kontrastgruppen (vgl. 2-Stichprobenproblem, Kap. 5.1) Die Zellenbesetzung k war jeweils gleich ($k=8:8:8:8$; Zellen: li. o., re. o., li. u., re. u.), was eine Kontrastgruppen-Größe von $k_{Kontrast}=16:16$ ergab (vgl. Kap. 4.4.7.2).

Abbildung 5.2.1 2 x 2 Versuchsplan für unabhängige Stichproben (a) und der Kontrastgruppen.(b).

	b1	b2	Kontrastgruppe 1	Kontrastgruppe 2
a1	$X_{1,1}$ $X_{2,1}$ \cdot \cdot \cdot $X_{n1,1}$	$X_{1,2}$ $X_{2,2}$ \cdot \cdot \cdot $X_{n2,2}$	$X_{1,2}$ $X_{2,2}$ \cdot \cdot \cdot $X_{n2,2}$	$X_{1,1}$ $X_{2,1}$ \cdot \cdot \cdot $X_{n1,1}$
a2	$X_{1,3}$ $X_{2,3}$ \cdot \cdot \cdot $X_{n3,3}$	$X_{1,4}$ $X_{2,4}$ \cdot \cdot \cdot $X_{n4,4}$	$X_{1,3}$ $X_{2,3}$ \cdot \cdot \cdot $X_{n3,3}$	$X_{1,4}$ $X_{2,4}$ \cdot \cdot \cdot $X_{n4,4}$

(a)
 Beobachtungen x_{ij}
 $j = 1,2,3,4$;
 $i = 1,2,\dots,n_j$
 $n = n_1 + \dots + n_4$.

(b)
 Beobachtungen x_{ij}
 $j = 1,2$;
 $i = 1,2,\dots,n_j$
 $n = n_1 + n_2$.

Die Unterschiedlichkeit der beiden Kontrastgruppen (1, 2) wurde auf statistische Bedeutsamkeit geprüft. Die 2-seitigen Prozenträge p^{\diamond} wurden mit beiden Methoden (AP, P) berechnet. Der Unterschied der Prozenträge aus den beiden Methoden (AP vs. P) wurde auf statistische Bedeutsamkeit hin geprüft (=Auswertung der Simulation).

5.2.1.1 Faktoren:

Variiert wurden (a) die Effektgröße ε der Interaktion in den Populationen und (b) die Streuung s der Population. Pro Zelle wurden $m=30$ Simulationen durchgeführt (vgl. Tabelle 5.2.2)

Effektgröße ε :

Es wurden (a) kein Interaktionseffekt $\varepsilon=0.00$ und (b) ein starker Interaktionseffekt $\varepsilon=0.80$ (nach Cohen, 1977) in die Populationen gelegt.

Streuung s :

In die Population wurde eine Standardabweichungen s von (a) $s=0.5$, (b) $s=1.0$ und (c) $s=1.5$ gelegt.

Mittelwert der H_0 -Population war $\mu=10$. Die Population war normalverteilt (vgl. Abbildung 5.1.2). Die aus Effektgröße $\varepsilon=0.80$ und Streuung s resultierenden Zellenmittelwerte \bar{x} , Randmittelwerte \bar{x}_A , \bar{x}_B sowie Mittelwerte der Kontrastgruppen \bar{x}_{AXB} sind in Tabelle 3.2.2 aufgeführt. Bei $\varepsilon=0.00$ sind alle Zellenmittelwerte $\bar{x}=10$.

Tabelle 5.2.1 Zellenmittelwerte \bar{x} , Mittelwerte der Haupteffekte, \bar{x}_A bzw. \bar{x}_B und der Interaktions-Kontrastgruppe \bar{x}_{AXB} , bei $\varepsilon=0.80$.

s	2 x 2 Plan		\bar{x}_A
0.5	10.4	10	10.2
	10	10.4	
	\bar{x}_B	10.2	10.2
	\bar{x}_{AXB}	10	10.4
1.0	10.8	10	10.4
	10	10.8	
	\bar{x}_B	10.4	10.4
	\bar{x}_{AXB}	10	10.8
1.5	11.2	10	10.6
	10	11.2	
	\bar{x}_B	10.6	10.6
	\bar{x}_{AXB}	10	11.2

5.2.1.2 Kennwert θ des Lageunterschiedes der beiden Kontrastgruppen (1, 2):

Die 2-seitige Prozenztränge p^\diamond wurden (a) asymptotisch (AP) über den F-Bruch

$$(5.2.1) \quad \theta_a = F_{AxB} = \frac{\hat{\sigma}_{AxB}^2}{\hat{\sigma}_{Fehler}^2}$$

und (b) exakt durch Permutation (P) der Daten mit der Rohwertsumme Σx der 1 Kontrastgruppe als Kennwert

$$(5.2.2) \quad \theta_e = \sum_{i=1}^{n(x_2+x_3)} x_{i(x_2+x_3)}$$

ermittelt und mit einander verglichen. Die Rohwertsumme Σx als Kennwert θ wurde aus Kontrastgruppe 1 ($X_2 + X_3$) gebildet. θ_e wurde mit dem Programmpaket StatXact-Turbo berechnet, die Bestimmung von θ_a erfolgte über SPSS für Windows.

5.2.1.3 Erreichbares Prozentrangniveau durch den exakten Permutationstest P:

Es wurde die exakte Permutationsverteilung erzeugt. Nach Gl. (4.4.3) ergibt dies $M > 600$ Millionen mögliche Permutationen und ein erreichbares Prozentrangniveau von $p_{min} < 0.0001$.

5.2.2 Ergebnisse:

In Tabelle 5.2.2 sind die Prozentrangmittelwerte AM des gesamten Designs aufgeführt.

Tabelle 5.2.2 AM der 2-seitigen Prozenträge des gesamten Designs von Simulation 2, Zellen $m=30$.

ε	s	Exakt	Asymptotisch
0.00	0.5	0.5081	0.5078
	1.0	0.5798	0.5787
	1.5	0.5087	0.5067
0.80	0.5	0.0000	0.0000
	1.0	0.0017	0.0016
	1.5	0.0474	0.0467

5.2.2.1 Haupteffekt:

Der Haupteffekt Methode war nicht signifikant, $F_{(1, 174)}=0.9314$, $p < 0.3358$. Die Prozenträge der beiden Methoden unterscheiden sich nicht (vgl. Tabelle 5.2.3, Abbildung 5.2.2).

Tabelle 5.2.3 Deskriptive Statistiken für beide Methoden .

$p^{\hat{>}}$	Exakt	Asymptotisch
AM	0.2742	0.2735
s	0.3416	0.3419
s^2	0.1167	0.1169
min	0.0000	0.0000
max	0.9871	0.9870
n	180	180

Abbildung 5.2.2

Haupteffekt: METHODE

 $F_{(1,174)}=0.93; p<0.3358$ **5.2.2.2 Interaktionseffekte:**

Kein Wechselwirkungseffekt war signifikant. Die 'Teststärke' der beiden Verfahren war bei jeder Effektgröße ε und jeder Populationsstreuung s gleich (vgl. Tabelle 5.2.4).

Tabelle 5.2.4 AM der 2-seitigen Prozenträge für die beiden Methoden und den Faktor Effektgröße ε , Zellen $m=90$ und den Faktor Populationsstreuung s , Zellen $m=60$.

<i>Faktor</i>	Exakt	Asymptotisch
ε		
0.80	0.0164	0.0161
0.00	0.5322	0.5311
s		
0.5	0.2541	0.2539
1.0	0.2908	0.2901
1.5	0.2781	0.2767

In Tabelle 5.2.5 sind die relevanten F- und p-Werte des gesamten Designs aufgeführt.

Tabelle 5.2.5 Tafel der Varianzen der interessierenden Faktoren von Simulation 2.

Effekt	df_{treat}	$\hat{\sigma}_{treat}^2$	df_{Fehler}	$\hat{\sigma}_{Fehler}^2$	F	p
Methode	1	0.00005	174	0.000049	0.9314	0.3359
ε x Methode	1	0.00002	174	0.000049	0.3141	0.5759
s x Methode	2	0.00001	174	0.000049	0.2280	0.7964
ε x s x Methode	2	0.00000	174	0.000049	0.0338	0.9668

5.2.2.3 Korrelation:

Die nach Gl. (5.1.2) durchgeführte Korrelation der Prozenträge $p^{\hat{}}$ aus beiden Methoden (AP, P) war substantiell. Es besteht eine gemeinsame Varianz von 99.92%, $r=0.9996$, $p<0.0001$ (vgl. Abbildung 5.2.3).

Abbildung 5.2.3 Regressionsgraph der zweiseitigen Prozenträge für die asymptotische und exakte Methode.

5.2.2.4 Kategorisierte Korrelation:

Die kategorisierte Korrelation ergab ebenfalls keine Unterschiede der Zusammenhänge zwischen den Faktoren (vgl. Tabelle 5.2.6). war die Standardabweichung lediglich $s=0.5$, so streuen die Prozenträge beider Verfahren kaum noch, alle Prozenträge liegen um $p=0.0000$. Nach Eliminierung der Werte des Faktors $s=0.5$ zeigten sich keine erheblichen Änderungen der Zusammenhänge.

Tabelle 5.2.6 Korrelationskoeffizienten nach den Faktoren kategorisiert.

s	ε	
	0.00	0.80
0.5	0.9992	0.9999
1.0	0.9993	0.9995
1.5	0.9989	0.9975

5.3 SIMULATION 3: VERGLEICH VON AP UND P FÜR DIE INTERAKTION IM UNABHÄNGIGEN 2 X 2 PLAN, ALLGEMEINER FALL:

5.3.1 Design:

Die exakte Permutationsmethode P und die asymptotischen Approximation AP wurden für die Interaktion im unabhängigen 2 x 2 Plan verglichen. Aus 1 normalverteilten Population $N(10, 2)$ (vgl. Abbildung 5.1.2) wurden $m=810$ mal 4 Zufallsstichproben (1, 2, 3, 4) gezogen. Es wurden die 2-seitigen Prozentränge $p^{<>}$ über Permutation der Kontrastgruppen und Bildung der Rohwertsumme (Gl. (5.2.2)) mit den durch F-Bruch (Gl. (5.2.1)) approximativ bestimmten 2-seitigen Prozenträngen verglichen (vgl. Kap. 5.2).

5.3.1.1 Faktoren:

Variiert wurden (a) die Effektgröße ε der Interaktion in den Populationen. Weiters wurden (b) unterschiedliche Zellenbesetzungen k , $k_1+k_2+k_3+k_4=n$ und (c) unterschiedliche Interaktionsarten AxB eingeführt. Die Streuung s wurde nicht variiert, da kein Einfluß der Populationsstreuung auf die AV zu erwarten war (s. Simulation 2). Pro Zelle wurden $m=30$ Simulationen durchgeführt. Design siehe Tabelle 5.3.2.

Effektgröße ε :

Der Interaktionseffekt wurde in 3 Stufen (a) $\varepsilon=0.00$, (b) $\varepsilon=0.50$ und (c) $\varepsilon=0.80$ variiert.

Zellenbesetzung k :

Die Zellenbesetzung k wurde in 3 Gruppen zu (a) $k=8:8:8:8$, (b) $k=4:4:4:2$ und (c) $k=3:3:3:3$ variiert (Zellen: li. o., re. o., li. u., re. u.; vgl. Kap. 5.2).

Interaktionsart AxB :

Es wurden die 3 Interaktionsarten (a) AxB =ordinal, (b) AxB =disordinal und (c) AxB =hybrid erzeugt.

Die aus Effektgröße ε und Interaktionsart AxB resultierenden Zellenmittelwerte \bar{x} , Randmittelwerte \bar{x}_A , \bar{x}_B sowie Mittelwerte der Kontrastgruppen \bar{x}_{AXB} sind in Tabelle 5.3.1 aufgeführt.

Tabelle 5.3.1 Zellenmittelwerte \bar{x} , Mittelwerte der Haupteffekte, \bar{x}_A bzw. \bar{x}_B und der Interaktions-Kontrastgruppe \bar{x}_{AXB} .

ε	Ordinal			Disordinal			Hybrid		
			\bar{x}_A			\bar{x}_A			\bar{x}_A
0.00	10	12	11	10	10	10	10	11	10.5
	10	12	11	10	10	10	9	10	9.5
\bar{x}_B	10	11		10	10		9.5	10.5	
\bar{x}_{AXB}	11	11		10	10		10	10	
0.50	10	10	10	11	10	10.5	10	11	10.5
	10	12	11	10	11	10.5	9	12	10.5
\bar{x}_B	10	11		10.5	10.5		9.5	11.5	
\bar{x}_{AXB}	10	11		10	11		10	11	
0.80	10	10	10	11.6	10	10.8	10	11	10.5
	10	13.2	11.6	10	11.6	10.8	9	13.2	11.1
\bar{x}_B	10	11.6		10.8	10.8		9.5	12.1	
\bar{x}_{AXB}	10	11.6		10	11.6		10	11.6	

Tabelle 5.3.2 Versuchsplan der Simulation 3, Zellen $m=30$.

ε	k	AxB	exakt	asymptotisch
0.00	8:8:8:8	ordinal		
		disordinal		
		hybrid		
	4:4:4:2	ordinal		
		disordinal		
		hybrid		
	3:3:3:3	ordinal		
		disordinal		
		hybrid		
0.50	8:8:8:8	ordinal		
		disordinal		
		hybrid		
	4:4:4:2	ordinal		
		disordinal		
		hybrid		
	3:3:3:3	ordinal		
		disordinal		
		hybrid		
0.80	8:8:8:8	ordinal		
		disordinal		
		hybrid		
	4:4:4:2	ordinal		
		disordinal		
		hybrid		
	3:3:3:3	ordinal		
		disordinal		
		hybrid		

5.3.1.2 Erreichbares Prozentrangniveau durch den exakten Permutationstest P :

Es wurde die exakte Permutationsverteilung von θ_e ermittelt. Die Anzahl der möglichen Permutationen M , sowie das erreichbare Prozentrangniveau p_{min} sind in Tabelle 5.3.3 angeführt.

Tabelle 5.3.3 Permutationen und erreichbares Prozentrangniveau bei gegebener Zellenbesetzung k bzw. $k_{Kontrast}$.

k	$k_{Kontrast}$	Permutationen	p_{min}
8:8:8:8	16:16	601080390	<0.00001
4:4:4:2	8:6	3003	0.00033
3:3:3:3	6:6	924	0.00108

5.3.2 Ergebnisse:

In Tabelle 5.3.4 sind die Prozentrangmittelwerte AM des gesamten Designs aufgeführt.

Tabelle 5.3.4 AM der 2-seitigen Prozenträge des gesamten Designs von Simulation 3, Zellen $m=30$

ε	k	Ordinal		Disordinal		Hybrid	
		Exakt	Asymp	Exakt	Asymp	Exakt	Asymp
0.00	8:8:8:8	0.5748	0.5370	0.4841	0.4774	0.4901	0.4639
	4:4:4:2	0.5330	0.5545	0.5311	0.5179	0.5461	0.4968
	3:3:3:3	0.5846	0.5388	0.5115	0.5076	0.4554	0.4576
0.50	8:8:8:8	0.2799	0.2622	0.3152	0.3138	0.4291	0.3968
	4:4:4:2	0.5085	0.4563	0.4538	0.4765	0.4737	0.4156
	3:3:3:3	0.4220	0.4086	0.4392	0.4423	0.2901	0.2795
0.80	8:8:8:8	0.1082	0.0714	0.1002	0.0962	0.1898	0.1329
	4:4:4:2	0.4601	0.3073	0.3152	0.3072	0.4275	0.2836
	3:3:3:3	0.3270	0.2868	0.3530	0.3537	0.2427	0.2080

5.3.2.1 *Haupteffekt:*

Der Haupteffekt Methode war signifikant, $F_{(1, 783)}=67.38$, $p<0.0000$. Die asymptotische Verfahrensweise AP war geringfügig progressiver als die exakte P. Dieses Ergebnis steht erwartungsgemäß analog zu dem Ergebnis aus Simulation 1 (s.S). Auch dort erwies sich die asymptotische Methode als progressiver (vgl. Tabelle 5.3.5, Abbildung 5.3.1).

Tabelle 5.3.5 Deskriptive Statistiken für beide Methoden.

$p^{\langle \rangle}$	Exakt	Asymtisch
AM	0.4017	0.3722
s	0.3006	0.3034
s^2	0.0903	0.0921
min	0.0001	0.0000
max	0.9978	0.9990
m	810	810

Abbildung 5.3.1

Haupteffekt: METHODE

 $F_{(1,783)}=67.38; p<0.0000$ **5.3.2.2 Interaktionen erster Ordnung:***Effektgröße ε x Methode:*

Die Effektgröße ε in der Population interagiert mit der Methode signifikant, $F_{(2,783)}=10.71, p<0.0001$ (vgl. Tabelle 5.3.6).

Tabelle 5.3.6 AM der 2-seitigen Prozenträge für die beiden Methoden und den Faktor Effektgröße ε , den Faktor Zellenbesetzung k und den Faktor Interaktionsart AxB , Zellen $m=270$.

<i>Faktor</i>	Exakt	Asymptotisch
ε		
0.00	0.5234	0.5057
0.50	0.4013	0.3835
0.80	0.2804	0.2274
k		
8:8:8:8	0.3301	0.3057
4:4:4:2	0.4721	0.4240
3:3:3:3	0.4028	0.3870
AxB		
Ordinal	0.4220	0.3803
Disordinal	0.3893	0.3881
Hybrid	0.3938	0.3483

Abbildung 5.3.2

Interaktion erster Ordnung: Effekt X METHODE

$$F_{(2,783)}=10.71; p<0.0000$$

Die asymptotische Approximation via F-Bruch AP war bei starker Unterschiedlichkeit der Kontrastgruppen $k_{kontrast}$ (= bei einem starken Interaktionseffekt ε) progressiver als die exakte Permutations Methode P (vgl. Abbildung 5.3.2).

Zellenbesetzung k x Methode:

Die Interaktion von Zellenbesetzung k und Methode war signifikant, $F_{(2, 783)} = 7.24$, $p < 0.0008$ (vgl. Tabelle 5.3.6).

Abbildung 5.3.3

Interaktion erster Ordnung: k X METHODE

$F_{(2, 783)} = 7.24$; $p < 0.0008$

Bei nicht orthogonaler Zellenbesetzung $k=4:4:4:2$, Kontrast-Zellenbesetzung $k_{Kontrast}=8:6$, sind beide Methoden (AP, P) allgemein konservativer, doch die asymptotische Approximation wird in diesem Fall im Vergleich zur exakten Methode progressiver als bei den orthogonalen Zellenbesetzungen $k=8:8:8:8$ und $k=3:3:3:3$ (vgl. Abbildung 5.3.3). Mit der Permutationsmethode P ist man hier entscheidend im Vorteil, da man bei ungleicher Zellenbesetzung keine Korrektur durch z.B. Wegstreichen von

Rohdaten vornehmen muß, um intern valide Ergebnisse zu erhalten, deren externe Validität nach einer so reduzierten Stichprobe eher fraglich bleibt.

Interaktionsart AxB x Methode:

Die Art der Wechselwirkung AxB zeigte ebenfalls eine signifikant unterschiedliche Beeinflussung der Methoden, $F_{(2, 783)}=15.61$, $p<0.0000$ (vgl. Tabelle 5.3.6).

Abbildung 5.3.4

Interaktion erster Ordnung: Interaktionsart X METHODE

$$F_{(2, 783)}=15.61; p<0.0000$$

Wie schon in Simulation 2 gezeigt werden konnte, unterscheiden sich die Prozenträge $p^{\hat{>}}$ aus den beiden Methoden bei disordinaler Wechselwirkung AxB nicht. Hat man aber zusätzlich zu dem Interaktionseffekt einen oder zwei Haupteffekte (=ordinale oder hybride Wechselwirkung) so wird die Approximation via F-Bruch progressiver als die Permutationsmethode (vgl. Abbildung 5.3.4).

5.3.2.3 Interaktionen zweiter Ordnung:

Effektgröße ε x Zellenbesetzung k x Methode:

Teilt man die Daten nach den Faktor Zellenbesetzung k und Effektgröße ε auf, so war die Interaktion mit der Methode signifikant, $F_{(4, 783)}=4.74$, $p<0.0009$ (vgl. Tabelle 5.3.7).

Tabelle 5.3.7 AM der 2-seitigen Prozentränge für die beiden Methoden und den Faktoren Effektgröße ε und Zellenbesetzung k , Zellen $m=90$.

ε	k	Exakt	Asymptotisch
0.00	8:8:8:8	0.5163	0.4928
	4:4:4:2	0.5367	0.5231
	3:3:3:3	0.5171	0.5013
0.50	8:8:8:8	0.3414	0.3243
	4:4:4:2	0.4787	0.4494
	3:3:3:3	0.3838	0.3768
0.80	8:8:8:8	0.1327	0.1002
	4:4:4:2	0.4009	0.2993
	3:3:3:3	0.3076	0.2828

Abbildung 5.3.5

Interaktion zweiter Ordnung: ε x k x METHODE

$F_{(4, 783)}=4.74$; $p<0.0009$

In Abbildung 5.3.5 ist zu sehen, daß die Prozenträge \hat{p} beider Methoden (AP, P) bei nicht-orthogonaler Zellenbesetzung k mit zunehmender Effektgröße ε der Interaktion immer stärker differieren. Je größer der Interaktionseffekt wird, desto progressiver wird die asymptotische Approximation mittels F-Bruch bei ungleicher Zellenbesetzung k werden. Gibt es keinen Wechselwirkungseffekt, so sind die Prozenträge beider Methoden für alle Zellenbesetzungen k annähernd gleich. Die Überlegenheit der exakten Methode P wird um so deutlicher, je größer der Wechselwirkungseffekt ε wird, da die α -Fehler Anfälligkeit der asymptotischen Approximation immer stärker zunimmt.

Effektgröße ε x Interaktionsart AxB x Methode:

Die Interaktion von Interaktionseffekt ε , Interaktionsart AxB und Methode war signifikant, $F_{(4, 783)}=2.55$, $p<0.0380$ (vgl. Tabelle 5.3.8).

Abbildung 5.3.6

Interaktion zweiter Ordnung: ε X art X METHODE

$F_{(4, 783)}=2.55$; $p<0.0380$

Tabelle 5.3.8 AM der 2-seitigen Prozenträge für die beiden Methoden

und den Faktoren Effektgröße ε und Interaktionsart AxB , Zellen $m=90$.

ε	AxB	Exakt	Asymptotisch
0.00	Ordinal	0.5641	0.5434
	Disordinal	0.4972	0.4728
	Hybrid	0.5089	0.5010
0.50	Ordinal	0.4035	0.3757
	Disordinal	0.3976	0.3640
	Hybrid	0.4027	0.4108
0.80	Ordinal	0.2984	0.2218
	Disordinal	0.2867	0.2081
	Hybrid	0.2561	0.2524

Auch hier hat die Effektgröße ε der Interaktion einen entscheidenden Einfluß auf die Unterschiedlichkeit der beiden Methoden bei den unterschiedlichen Wechselwirkungsarten AxB . Je größer der Effekt ε wird, desto mehr unterscheiden sich die Methoden in ihrer 'Teststärke' bei ordinaler und hybrider Interaktionsart. Bei disordinaler Interaktion hingegen hat die Effektgröße ε keinen Einfluß auf die Prozentrangunterschiede der beiden Methoden (vgl. Abbildung 5.3.6). Hat man eine ordinale oder hybride Wechselwirkung vorliegen, so wird die asymptotische Methode bei steigender Größe des Interaktionseffektes ε immer progressiver testen, die α -Fehler Anfälligkeit wird mit zunehmender Interaktions-Effektgröße ε steigen.

Zellenbesetzung k x Interaktionsart AxB x Methode:

Auch die Zellenbesetzung k beeinflusst die Interaktion von Wechselwirkungsart AxB und Methode, $F_{(4, 783)}=2.99$, $p<0.0184$ (vgl. Tabelle 5.3.9)

Tabelle 5.3.9 AM der 2-seitigen Prozenträge für die beiden Methoden und den Faktoren Zellenbesetzung k und Interaktionsart AxB , Zellen $m=90$.

k	AxB	Exakt	Asymptotisch
8:8:8:8	Ordinal	0.3210	0.2902
	Disordinal	0.2998	0.2958
	Hybrid	0.3697	0.3312
4:4:4:2	Ordinal	0.5005	0.4394
	Disordinal	0.4334	0.4339
	Hybrid	0.4824	0.3987
3:3:3:3	Ordinal	0.4445	0.4114
	Disordinal	0.4346	0.4345
	Hybrid	0.3294	0.3150

Abbildung 5.3.7

Interaktion zweiter Ordnung: $k \times \text{art} \times \text{METHODE}$

$$F_{(4,783)}=2.99; p<0.0184$$

Besteht eine disordinale Wechselwirkung, so gibt es wiederum keinen Einfluß durch die Art der Zellenbesetzung k auf die Unterschiedlichkeit beider Methoden (s. Simulation 2). Dies gilt in gleichem Maße für orthogonale Zellenbesetzung mit

geringem Umfang, $k=3:3:3:3$, bzw. $k_{Kontrast}=6:6$ und hybride Wechselwirkungsart. Hier unterscheiden sich die Prozenträge beider Methoden ebenfalls nicht (vgl. Abbildung 5.3.7). Dies im Gegensatz zu den beiden anderen Zellenbesetzungen $k=8:8:8:8$ und $k=4:4:4:2$ (nicht orthogonal), bei welchen die asymptotische Methode AP bei ordinaler und hybrider Interaktion progressiver testet als die exakte Methode P.

5.3.2.4 Interaktion dritter Ordnung:

Die Interaktion dritter Ordnung war signifikant, $F_{(8, 783)}=2.18$, $p<0.0273$. Zellenmittelwerte siehe Tabelle 5.3.4. Die Effektgröße ε der Interaktion wirkt sich auf die ‘Teststärke’ von asymptotischer und exakter Methode besonders bei nicht-orthogonaler Zellenbesetzung k aus. Je größer der Effekt bei einer Zellenbesetzung von $k=4:4:4:2$ ist, desto progressiver wird die asymptotische Approximation bei ordinaler und hybrider Wechselwirkung testen. Keine Unterschiede in den Prozenträgen zeigten sich bei der disordinalen Wechselwirkungsart AxB . Bei geringer Zellenbesetzung $k=3:3:3:3$ war der Unterschied der beiden Methoden am geringsten ausgeprägt und zeigt sich auch eher bei einem größeren Interaktionseffekt ε . Soll ein α -Fehler vermieden werden, so ist ganz besonders bei nicht orthogonaler Zellenbesetzung und ordinaler oder hybrider Wechselwirkung die Verwendung eines Permutationstests notwendig. In bezug auf disordinale Wechselwirkungen sind beide Verfahren als gleichwertig zu betrachten (vgl. Abbildung 5.3.8).

Abbildung 5.3.8

Interaktion dritter Ordnung: Effekt X k X art X Methode

$F_{(8,783)}=2.18; p<0.0273$

F-Werte und Prozentränge des gesamten Designs sind in Tabelle 5.3.10 aufgeführt.

Tabelle 5.3.10 Tafel der Varianzen der interessierenden Faktoren von Simulation 3.

Effekt	df_{treat}	$\hat{\sigma}_{treat}^2$	df_{Fehler}	$\hat{\sigma}_{Fehler}^2$	F	p
Methode	1	0.351702	783	0.005220	67.38198	0.000000
$\varepsilon \times$ Methode	2	0.055915	783	0.005220	10.71265	0.000026
$k \times$ Methode	2	0.037798	783	0.005220	7.24165	0.000765
$AxB \times$ Methode	2	0.081499	783	0.005220	15.61433	0.000000
$\varepsilon \times k \times$ Methode	4	0.024722	783	0.005220	4.73640	0.000882
$\varepsilon \times AxB \times$ Methode	4	0.013314	783	0.005220	2.55085	0.037969
$k \times AxB \times$ Methode	4	0.015585	783	0.005220	2.98590	0.018356
$\varepsilon \times k \times AxB \times$ Methode	8	0.011355	783	0.005220	2.17545	0.027333

5.3.2.5 Korrelation:

Zur Bestimmung des Zusammenhangs der Prozentränge p^{\diamond} der Kennwerte beider Methoden wurde eine Produktmomentkorrelation nach Gl. (5.1.2) durchgeführt. Es besteht eine gemeinsame Varianz von 87.57%, $r=0.93579$, $p<0.0000$ (vgl. Abbildung 5.3.9). Abbildung 5.3.10 zeigt die empirische bivariate Verteilung der AV.

Abbildung 5.3.9 Regressionsgraph der zweiseitigen Prozentränge für die asymptotische und exakte Methode.

Abbildung 5.3.10 Histogramm der empirischen bivariaten Verteilung der Prozentränge.

Anzahl

asymptotisch

exakt

5.3.2.6 Kategorisierte Korrelation:

Die kategorisierten Korrelationskoeffizienten für das gesamte Design sind in Tabelle 5.3.11 angeführt. Der Zusammenhang wird bei nicht orthogonaler Zellenbesetzung, $k=4:4:4:2$ und mit wachsender Effektgröße ε der Interaktion geringer. Dies gilt in besonderem Maße für die ordinale und hybride Wechselwirkungsart AxB .

Tabelle 5.3.11 Korrelationskoeffizienten nach den Faktoren kategorisiert.

k	AxB	ε		
		0.00	0.50	0.80
8:8:8:8	Ordinal	0.9919	0.9963	0.9487
	Disordinal	0.9989	0.9994	0.9951
	Hybrid	0.9972	0.9948	0.9832
4:4:4:2	Ordinal	0.8148	0.8486	0.7938
	Disordinal	0.8168	0.8753	0.9324
	Hybrid	0.8916	0.8192	0.7418
3:3:3:3	Ordinal	0.9653	0.9693	0.9600
	Disordinal	0.9849	0.9845	0.9844
	Hybrid	0.9962	0.9901	0.9803

Abbildung 5.3.11 Regressionsgraph der zweiseitigen Prozentränge für die asymptotische und exakte Methode, kategorisiert nach Interaktionsart AxB und Effektgröße ε .

Abbildung 5.3.12 Regressionsgraph der zweiseitigen Prozentränge für die asymptotische und exakte Methode, kategorisiert nach Interaktionsart AxB und Zellenbesetzung k .

Abbildung 5.3.13 Regressionsgraph der zweiseitigen Prozenträge für die asymptotische und exakte Methode, kategorisiert nach Zellenbesetzung k und Effektgröße ε .

Zwischen den Korrelationskoeffizienten besteht keine Differenz bei unterschiedlichen Wechselwirkungsarten AxB und Effektgrößen ε . In Abbildung 5.3.12 ist zu erkennen, daß die Korrelation bei nicht-orthogonaler Zellenbesetzung k für alle Interaktionsarten AxB am geringsten ist. Besonders gut zu erkennen ist der Einfluß der Zellenbesetzung k auf die Korrelation für die Kategorien der Effektgröße ε (s. Abbildung 5.3.13).

5.4 DISKUSSION:

Hat man es beim Vergleich der Lageparameter von 2 unabhängigen Stichproben mit sehr geringen Stichprobenumfängen ($n < 12$) zu tun, so werden durch die klassische approximative Vorgangsweise AP ungenaue Ergebnisse geliefert. Diese Ungenauigkeit verstärkt sich zusehends bei wachsender Ungleichheit der

Gruppengrößen und mit einer Abweichung der Populationsverteilung von einer Normalverteilung.

Die asymptotische Methode AP testet progressiver als die exakte Methode P, es besteht eine höhere α -Fehler Anfälligkeit. Andererseits besteht die Gefahr, daß durch die höhere Konservativität der Permutationsmethode ein bestehender geringer Effekt nicht aufgedeckt werden kann. Diese geringere 'Teststärke' oder höhere β -Fehler Anfälligkeit der exakten Methode kann einerseits durch eine allgemeine Erhöhung des α -Niveaus auf beispielsweise 10% oder durch einen Permutationstest mit randomisiertem p-Wert, P_r ausgeglichen werden. Effektgrößen haben auf diese 'Teststärken'-Unterschiedlichkeit keinen Einfluß. Die Progressivität der asymptotischen Verfahren steigt mit abnehmender Stichprobengröße und mit zunehmend unterschiedlichem Gruppenumfang. In Bezug auf die 'Teststärke' bei poissonverteilter Grundgesamtheit erweist sich die exakte Methode als besonders überlegen im Vergleich zur klassischen Vorgangsweise, in welcher zu progressiv getestet wird. Weitere Simulationen könnten Aufschluß darüber geben, inwieweit sich diese Mächtigkeit der exakten Vorgangsweise für das Unverbundene 2-Stichprobenproblem auch in anderen Szenarien, wie beispielsweise unterschiedlichem λ zeigt. In einer Studie von van der Brink & van der Brink (1989) erwies sich der Wilcoxon Rangsummentest für nicht-normalverteilte (chi-Quadrat Verteilung: $df=8$, $df=4$) Populationen als 'teststärker' als der t-Test und der approximative Permutationstest. Ob sich diese Ergebnisse auch für die Poissonverteilung zeigen, müßte noch untersucht werden.

Weiters konnte gezeigt werden, daß es möglich ist, Wechselwirkungseffekte in 2 x 2 Designs bei keinen bzw. geringen Haupteffekten via Kontrastbildung über einen Permutationstest zu bestimmen. Der Interaktionseffekt bei disordinaler Wechselwirkung ohne Haupteffekte im 2 x 2 Plan kann in gleicher Weise durch Kontrastgruppen-Permutation bestimmt werden wie durch die Approximation via F-Bruch. Es besteht keinerlei Unterschied in der 'Teststärke' zwischen asymptotischer

und exakter Verfahrensweise. Effektgrößen ε und Populationsstreuung s haben keine Auswirkungen auf die 'Teststärke' und auf den Zusammenhang beider Methoden.

Gibt es zusätzlich zu dem Wechselwirkungseffekt noch einen bzw. zwei Haupteffekte, so testet die asymptotische Methode progressiver als die exakte Permutationsmethode. Diese α -Fehler Anfälligkeit der approximativen Verfahrensweise wird um so stärker, je ungleicher die Zellenbesetzungen und je größer der Wechselwirkungseffekt wird. Soll ein β -Fehler vermieden werden, so kann das, wie schon oben erwähnt, durch Verringerung des α -Niveaus oder durch die Verwendung eines randomisierten p-Wertes (P_r) geschehen. Hat man extrem unterschiedliche Gruppengrößen vorliegen, so ist, wie auch beim 2-Stichprobenproblem, unbedingt die exakte Methode vorzuziehen, zumal es diese nicht notwendig macht, die Stichprobe zugunsten der Orthogonalität der Zellen zu verändern und dadurch die externe Validität negativ zu beeinflussen.

Der Einfluß der Populationsstreuung dürfte sich lediglich auf die 'Teststärke' beider Verfahren (AP, P) auswirken und deshalb zu vernachlässigen sein. Um genauere Einblicke in die Beeinflussung der Prozentränge durch die Populationsstreuung zu gewinnen, müßte eine weitere Simulationsstudie durchgeführt werden.

Die gefundenen Ergebnisse sollten sich auch auf die approximative Permutationsmethode mP (vgl. Tabelle 4.2.1) verallgemeinern lassen, vorausgesetzt die Anzahl der zufällig gewählten Permutationen aus der jeweiligen Permutationsgruppe ist groß genug (vgl. Dwass, 1957; Willmes, 1987; Edgington, 1995).

6 ZUSAMMENFASSUNG

Die Logik der besprochenen Verfahrensweisen wird zusammenfassend und im Vergleich anhand des Quadergleichnisses (vgl. Kap. 2) erläutert (Kap. 6.1). In Kapitel 6.6 werden die Vorteile und Einsatzbereiche der Permutationsverfahren abschließend diskutiert.

6.1 LOGIK DER AP (VGL. KAP. 3):

Stanzt man aus einer Platte P mit einer Ausstanzmatrix A eine Stanzmenge S aus, so impliziert S die Verteilungsinformation von A und P (vgl. Kap. 2). Ist die Verteilungsinformation von A vernachlässigbar gering (=geringe Fehlervarianz, vgl. Tabelle 2.2.1), so ist die Verteilungsinformation der Platte P in der Verteilungsinformation der Stanzmenge S redundant, wenn

- (1) die Anzahl der Quader der Ausstanzmatrix A bzw. der Stanzmenge S groß genug ist (vgl. Kap. 3),
- (2) die Verteilungsinformation von Ausstanzmatrix A mit der Verteilungsinformation der Platte P unkorreliert ist (=Zufallsauswahl, vgl. Kap. 2.3).

Ein Kennwert (vgl. Kap. 3.1.4), der aus der Quaderverteilung von S berechnet wird, charakterisiert somit die Quaderverteilung der Stanzmenge S und die Dickenverteilung der Platte P . Aufgrund der Verteilungsinformation einer Stanzmenge S kann auf die Verteilungsinformation von Kennwerten aus vielen Stanzmengen S (=vielen Ausstanzungen durch A) geschlossen werden (vgl. Kap. 3.3). Aufgrund der Verteilungsinformation von einer Kennwertdifferenz aus 2 Stanzmengen S_1 und S_2 aus einer Platte P kann auf die Verteilungsinformation vieler Kennwertdifferenzen 2er Stanzmengen S_1 und S_2 aus einer Platte P geschlossen werden (vgl. Kap. 3.3.3.2), wenn (1) und (2) und

- (3) die Verteilungsinformation der Platte P einen zumindest symmetrischen Charakter besitzt (vgl. Kap. 3.4.3).

(1), (2) und (3) wird bei AP angenommen und auf vorliegende Stanzmengen S angewendet .

6.2 LOGIK DER MC (VGL. KAP. 4.1):

Bei MC wird die Platte P erzeugt und es werden wiederholte Ausstanzungen A vorgenommen. Die Annahmen (s. o.) über Kennwertverteilungen können anhand nun tatsächlich vorliegender Stanzmengen S überprüft werden.

6.3 LOGIK DER BT (VGL. KAP. 4.3)

Bei Bt bzw. Jk wird die Verteilungsinformation einer vorliegenden Stanzmenge S gedehnt: Denn wenn (2), dann impliziert jede beliebige Variation mit Wiederholung von Quader der Stanzmenge S ebenfalls jede unkorrelierte A (=wiederholte Ausstanzung durch unkorrelierte A) und P . Wie bei MC hat man die Kennwertverteilung anhand tatsächlich vorliegender Stanzmengen S betrachten.

6.4 LOGIK DER P (VGL. KAP. 4.4)

Bei P geht man von der gleichen Annahme wie bei Bt (s.o.) aus. Hier werden Kennwertdifferenzen betrachtet. Wenn (2), dann impliziert jede beliebige Anordnung der Quader in S_1 und S_2 jede unkorrelierte A und P . Da es sich bei P um Aufteilung von Quader auf 2 Stanzmengen S_1, S_2 handelt, bedeutet der Ausstanzvorgang entweder die Auswahl von Quadern oder die Zuteilung von Quadern (PR) (vgl. Kap. 4.4.3).

6.5 DIE GEMEINSAME LOGISCHE WURZEL VON AP UND P

Die Annahmen der AP über Kennwertverteilungen aufgrund wiederholter Ausstanzungen werden bei Bt und P dadurch umgangen, daß, wenn (2) angenommen wird, P in S redundant ist und man P aus Variationen von S erzeugen kann. Ergebnisse (=Stanzmengen S) mehrmaliger Ausstanzungen müssen demnach nicht mehr angenommen, sondern können erzeugt werden. **Wiederholt unkorreliert ausgestanzt entspricht einmal unkorreliert ausgestanzt und**

variiert. Der Vorteil der Vorgangsweisen Bt und P ist, daß die Voraussetzungen (1) bei Bt, (1) (3) bei P und (1), (3), (2 [im Sinne von Zufallsauswahl]) bei PR wegfallen. Die Tabellen 6.5.1 bzw. 6.5.2 geben einen Überblick über die Voraussetzungen und den Gültigkeitsbereich der besprochenen Verfahrensweisen bzw. die Anforderungen die an Permutationsverfahren gestellt werden.

Tabelle 6.5.1 Zusammenstellung von Voraussetzungen und Gültigkeitsbereich.

Verfahren	Voraussetzung	Gültigkeit
Asymptotisch Approximation AP	<ul style="list-style-type: none"> • Zufallsstichprobe • Symmetrische- oder Normalverteilung der Stichprobe • oft Varianzhomogenität der Stichproben • oft Intervallskalenniveau der Rohwerte 	Rückschluß auf die Population
Bootstrap Bt	<ul style="list-style-type: none"> • Zufallsstichprobe 	Rückschluß auf die Population
Permutationstest im Zufallsstichprobenmodell P	<ul style="list-style-type: none"> • Zufallsstichprobe 	Rückschluß auf die Population
Permutationstests im Randomisierungsmodell PR	<ul style="list-style-type: none"> • Zufällige Zuordnung 	Kein Rückschluß auf die Population

Tabelle 6.5.1 Anforderungen und Einsatzgebiet von Permutationsverfahren.

	P	PR
Anforderungen	(schneller) Rechner, Minimal $n=4$, Zufallsstichprobe	(schneller) Rechner, Minimal $n=4$
Einsatzgebiet	Prüfexperiment, Vorexperiment, (überall)	Vorexperiment, Quasiexperiment, Metaanalysen, Klinische Experimente, (überall)

6.6 DISKUSSION

Der Kardinalvorzug von Permutationsverfahren ist das Wegfallen von Verteilungsvoraussetzungen an die Stichprobendaten und somit die Möglichkeit, auch aus sehr geringen Stichprobenumfängen noch logisch begründbare Aussagen über deren statistische Bedeutsamkeit hinsichtlich eines Kennwertes zu treffen. Die Einsatzbereiche sind vorwiegend dort zu sehen, wo man keinen großen Einfluß auf die Datenverteilungen und experimentellen Bedingungen nehmen kann. Dies ist in klinischen Untersuchungen genauso der Fall wie in quasiexperimentellen Designs, Metaanalysen oder vorexperimentellen Studien. In solchen Fällen ist es auch meist ungewiß, ob die Stichproben zufällig einer Population entnommen wurden oder nicht. Nimmt man hier lediglich zufällige Zuteilung der Testpersonen zu den Faktoren an, dann läßt der so berechnete p-Wert aus dem Permutationstest im Randomisierungsmodell zwar keine Rückschlüsse auf Populationsparameter zu, bietet aber exakte Wahrscheinlichkeitsaussagen darüber, wie die Unterschiedlichkeit der Gruppen in eben diesem Versuchsplan geartet ist.

Dies macht den Permutationstest im Randomisierungsmodell geradezu zu der einzig logisch richtigen Verfahrensweise in vorexperimentellen Erkundungsstudien (vgl. Scambor, 1996), bei welchen ja noch keine Annahmen über Populationsparameter oder Effektgrößen bestehen. Im Prüfexperiment sind dann zufällige Stichproben unumgänglich, um die Ergebnisse auf Grundgesamtheiten generalisieren zu können. Hier kann man exakte Verfahren zur Validierung von asymptotischen Verfahren einsetzen.

Das Hindernis, zu extensiver Berechnungszeiten ist mittlerweile beseitigt worden, zumal einerseits die Approximation mittels mP Test bei genügend großen Stichproben weitgehend gleichwertig der exakten Verfahrensweise ist, andererseits die Leistungen von Personalcomputern an jene von ehemaligen Großrechenanlagen herankommen und so eine weitaus problemlosere Anwendung gestatten wird. Als einzigste Barriere zum vollständigen Einsatz der exakten Verfahren sind sicherlich die unzureichend vorhandenen Softwarepakete zu betrachten, die, oft höchst

‘benutzerunfreundlich’, lediglich von rechnererfahrenen Personen genutzt werden können. Aus diesem Grunde geht das Wissen um diese Verfahren auch kaum über Experten auf dem Gebiet hinaus. Können diese Schwachpunkte jedoch beseitigt und die Permutationsverfahren einem breiten Personenkreis zugänglich gemacht werden, so wird sich die statistische Inferenz über Permutation wohl als die wissenschaftliche Methode der Zukunft etablieren.

LITERATURVERZEICHNIS

- Agresti, A. (1992). A survey of exact inference for contingency tables. *Statistical Science*, 7, 131-172.
- Anastasi, A. (1963). *Differential psychology*. New York: MacMillan.
- Baker, R. D. (1995). Appendix: Modern permutation test software. In E. S. Edgington, *Randomization tests* (3rd ed.). New York: Marcel Dekker.
- Barnard, G. (1963). Contribution to the discussion of Bartlett's paper. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 25, 294.
- Bear, G. (1995). Computationally intensive methods warrant reconsideration of pedagogy in statistics. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers*, 27, 144-147.
- Bohm, D. (1987). *Wholeness and the implicate order*. London: Routledge & Kegan Paul PLC.
- Boring, E. G. (1950). *A history of experimental psychology* (Rev. Ed.). New York: Appleton-century-crofts.
- Bortz, J. (1984). *Lehrbuch der empirischen Forschung*. Berlin: Springer.
- Bortz, J. (1993). *Statistik für Sozialwissenschaftler* (4. Aufl.), Berlin: Springer.
- Bortz, J., Lienert, G.A., Boehnke, K. (1990). *Verteilungsfreie Methoden in der Biostatistik*. Heidelberg: Springer.
- Bradley, J. V. (1968). *Distribution-free statistical tests*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Bredenkamp, J. (1980). *Theorie und Planung psychologischer Experimente*. Darmstadt: Steinkopff.
- Brink van den, W. P., Brink van den, S.G.J. (1989). A comparison of the power of the t test, Wilcoxon's test, and the approximate permutation test for the two-sample location problem. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 42(2), 183-189.
- Bühlmann, H.; Löffel H., Nievergelt, E. (1967). *Einführung in die Theorie und Praxis*

- der Entscheidung bei Unsicherheit. Heidelberg: Springer.
- Bürger, G. A. (1786). Die wunderbaren Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lustigen Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen.
- Chernoff, H., Moses, L.E. (1959). Elementary decision theory. New York: Wiley.
- Clauss, G. Ebner, H. (1971). Grundlagen der Statistik. Frankfurt/Main: Deutscher.
- Cohen, J. (1968). Multiple regression as a general data-analytic system. *Psychological Bulletin*, 70, 426-443.
- Cohen, J. (1977). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Cohen, J., Cohen, P. (1975). *Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences*. New York: Wiley.
- Cox, D. R., Hinkley, D.V. (1974). *Theoretical statistics*. London: Chapman and Hall.
- De Groot, M, H. (1970). *Optimal statistical decisions*. New York: McGraw Hill.
- Diciccio, T. J., Romano, J. P. (1988). A review of bootstrap confidence intervals, *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 50, 338-354.
- Diciccio, T. J., & Tibshirani, R. (1987). Bootstrap confidence intervals and bootstrap approximation. *Journal of the American Statistical Association*, 82, 163-170.
- Dwass, M. (1957). Modified randomization tests for nonparametric hypotheses. *The Annals of Mathematical Statistics*, 28, 181-187.
- Edgington, E. S. (1964). Randomization tests. *Journal of Psychology*, 57, 445-449.
- Edgington, E. S. (1966). Statistical inference and nonrandom samples. *Psychological Bulletin*, 66, 485-487.
- Edgington, E. S. (1969). Approximate randomization tests. *Journal of Psychology*, 72, 143-149.
- Edgington, E. S. (1969a). *Statistical inference: The distribution free approach*. New York: McGraw Hill.
- Edgington, E. S. (1969b). *Statistical inference: The distribution-free approach*. New York: McGraw-Hill.

- Edgington, E. S. (1980). *Randomization tests*. New York: Marcel Dekker.
- Edgington, E. S. (1987). *Randomization tests* (2nd ed). New York: Marcel Dekker.
- Edgington, E. S. (1995). *Randomization tests* (3rd ed). New York: Marcel Dekker.
- Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *The annals of statistics*, 1, 1-26.
- Efron, B. (1982). The Jackknife, bootstrap and other resampling plans. In *Regional Conference Series in applied Mathematics*, No. 38. Philadelphia: SIAM.
- Efron, B. (1987). Better bootstrap confidence intervals. *Journal of the American Statistical Association*, 82, 171-200.
- Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). *An introduction to the bootstrap*. New York: Chapman & Hall.
- Fisher R. A. (1926). The arrangement of field experiments. *Journal of Ministry of Agriculture*, 33, 503-513.
- Fisher, R. A. (1966). *The design of experiments* (8th ed.). Edinburgh: Oliver & Boyd. (Originalausgabe 1935).
- Franck, W. E. (1986). P-values for discrete test statistics. *Biometrical Journal*, 28, 403-406.
- Good, P. (1994). *Permutation tests: A practical guide to resampling methods for testing hypotheses*. New York: Springer.
- Green, B. F. (1977). Practical interactive program for randomization tests of location. *The American Statistician*, 31, 37-39.
- Hammersley, J. M., Handscomb, D.C. (1965). *Monte Carlo methods*. London: Methuen.
- Hawel, W. (1982). Algorithm and FORTRAN program for the permutation test with dependent samples. In H. Caussinus, P. Ettinger, & J.R. Mathieu (Eds.), *Compstats 1982: Part II (Supplement): Short communications, summaries of posters* (p. 133).

- Wien: Physica.
- Heller, R. (1981a). Ein FORTRAN Programm zur Berechnung exakter p-Werte für Fisher-Pitman-Randomisierungstests. *EDV in Medizin und Biologie*, 12, 62-64.
- Heller, R. (1981b). Pitman's one-way analysis of variance: exact p-values computed by a PL/1 program. *EDV in Medizin und Biologie*, 12, 81-82.
- Jöckel, K.-H. (1982). Eigenschaften und effektive Anwendung von Monte-Carlo-Tests. Dissertation, Universität Dortmund, Abteilung Statistik, Dortmund.
- Jogdeo, K. (1968). Asymptotic normality in nonparametric methods. *Annals of Mathematical Statistics*, 39, 905-922.
- John, R. D., & Robinson, J. (1983). Significance levels and confidence intervals for permutation tests. *Journal of Statistical Computation and Simulation*, 16, 161-173.
- Kalos, M. H., Whitlock, P. A. (1986). *Monte Carlo Methods. Vol. 1: Basics*. New York: Wiley.
- Kempthorne, O. (1952). *The design and analysis of experiments*. New York: Wiley.
- Kempthorne, O. (1955). The randomization theory of experimental inference. *Journal of the American Statistical Association*, 50, 946-967.
- Kempthorne, O. (1976). Of what use are tests of significance and tests of hypothesis. *Communication in Statistics - Theory and Methods*. A5, 763 - 777.
- Kendall, M. G., Steward, A. (1968). *The advanced theory of statistics. Vol. 3 (2nd ed.)*. London: Griffin.
- Kirk, R. E. (1968). *Experimental design: procedures for the behavioral sciences*. Belmont: Brooks/Cole.
- LaValle, J. H. (1970). *An introduction to probability, decision and inference*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Lovie, P & A. D. (1991). *New Developements in Statistics for Psychology and the Social Sciences, Vol. 2*. The British Psychological Society and Routledge, London and New York.
- Lunneborg, C. E. (1990). Review of Noreen's Computer intensive methods for testing

- hypotheses. *Educational and Psychological Measurement*, 50, 441-445.
- Marsh, N. (1995). Randomization tests are now feasible computationally - Randomization tests: Prospective merits. *British Psychological Society: Mathematical, Statistical & Computers Section, Newsletter* 3(1), 3-5.
- May, R. B., Masson, M.E., Hunter, M.A. (1989). Randomization tests: Viable alternatives to normal curve tests. *Behavior Research Methods, instruments and computers*, 21, 482-483.
- Mehta, C. R. (1992). An interdisciplinary approach to exact inference for contingency tables. *Statistical Science*, 7, 167-170.
- Mehta, C. R., & Patel, N. R. (1980). A network algorithm for the exact treatment of the $2 \times K$ contingency table. *Communications in Statistics: Simulation and Computation*, 9, 649-664.
- Mehta, C. R., & Patel, N. R. (1983). A network algorithm for performing Fisher's exact test in $r \times c$ contingency tables. *Journal of the American Statistical Association*, 78, 427-434.
- Mehta, C. R., & Patel, N. R. (1986a). A hybrid algorithm for Fisher's exact test in unordered $r \times c$ contingency tables. *Communications in Statistics: Theory and Methods*, 15, 387-403.
- Mehta, C. R., & Patel, N. R. (1986b). FEXACT: A Fortran subroutine for Fisher's exact test on unordered $r \times c$ contingency tables. *Association for Computing Machinery Transactions on Mathematical Software*, 12, 154-161.
- Mehta, C. R., & Walsh, S. J. (1992). Comparison of exact, mid-p, and Mantel-Haenszel confidence intervals for the common odds ratio across several 2×2 contingency tables. *The American Statistician*, 46(2), 146-150.
- Mehta, C. R., Patel, N. R., & Senchaudhuri, P. (1988). Importance sampling for estimating exact probabilities in permutational inference. *Journal of the American Statistical Association*, 83, 999-1005.
- Mehta, C. R., Patel, N. R., & Senchaudhuri, P. (1992). Exact stratified linear rank tests for ordered categorical and binary data. *Journal of Computational and*

- Graphical Statistics, 1, 21-40.
- Mehta, C. R., Patel, N. R., & Tsiatis, A. A. (1984). Exact significance testing to establish treatment equivalence for ordered categorical data. *Biometrics*, 40, 819-825.
- Metropolis, N., Ulam, S. (1949). The Monte Carlo method. *Journal of American the Statistical Association*, 44, 335.
- Micceri, T. (1989). The unicorn, the normal curve, and other improbable creatures. *Psychological Bulletin*, 105, 156-166.
- Miller, R. G. (1974). The Jackknife - a review. *Biometrika*, 61, 1-15.
- Moses, L. E. (1952). Nonparametric statistics for psychological research. *Psychological Bulletin*, 49, 122-143.
- Mosteller, F. & Tukey, J. W. (1977). *Data Analysis and Regression*. Reading, Mass: Addison-Wesley.
- Neyman, J. (1923). Sur les applications de la theorie des probabilites aux experience agricoles: Essay de principes. *Roczniki Nank Polniczek*, 10, 1-51.
- Noreen, E. W. (1989). *Computer Intensive Methods for Testing Hypotheses*. New York: Wiley.
- O'Reilly, F. J., & Mielke P. W. (1980). Asymptotic normality of MRPP statistics from invariance principles of U-statistics. *Communications in Statistics: Theory and Methods*, 9, 629-637.
- Onghena, P., & Van Damme, G. (1994). SCRT 1.1: Single Case Randomization Tests. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers*, 26, 369.
- Overall, J. E., Klett, C.J. (1972). *Applied multivariate analysis*. New York: McGraw Hill.
- Overall, J. E., Spiegel, D.K. (1969). Concerning least square analysis of experimental data. *Psychological Bulletin*, 71, 311-322.
- Pagano, M. & Tritchler, D. (1983). On obtaining permutation distributions in polynomial time. *Journal of the American Statistical Association*, 83, 435-440.

- Peladeau, N., & Lacouture, Y. (1993). SIMSTAT: Bootstrap computer simulation and statistical program for IBM personal computers. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers*, 25, 410-413.
- Pitman, E. J. G. (1937a). Significance tests which may be applied to samples from any populations. *Journal of the Royal Statistical Society Series B*, 4, 119-130.
- Pitman, E. J. G. (1937b). Significance tests which may be applied to samples from any populations II: The correlation coefficient test. *Journal of the Royal Statistical Society Series B*, 4, 225-232.
- Pitman, E. J. G. (1938). Significance tests which may be applied to samples from any populations. III. The analysis of variance test. *Biometrika*, 29, 322-335.
- Pratt, J. W., Raiffa, H., Schlaifer, R. (1965). *Introduction to statistical decision theory*. New York: McGraw Hill.
- Puri, M. L., & Sen, P. K. (1971). *Nonparametric techniques in multivariate analysis*. New York: Wiley.
- Pyhel, N. (1978). *Beiträge zur Theorie der Permutationstests mit Anwendung in einem linearen Modell*. Dissertation. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, RWTH Aachen, Aachen.
- Pyhel, N. (1980a). Distribution-free r sample tests for the hypothesis of parallelism of response profiles. *Biometrical Journal*, 22, 703-714.
- Pyhel, N. (1980b). Zur Anwendung von Permutationstests in mehrfaktoriellen Versuchsplänen. In W. Köpcke, & K. Überla (Hrsg.), *Biometrie - heute und morgen*. Interregionales Biometrisches Kolloquium, 350-358. Berlin: Springer.
- QuattroPro for Windows, release 5.0 [Computer program]. (1994). Borland International, Inc.
- Quenoille, M. H. (1949). Approximate tests of correlation in time series. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 11, 68-84.
- Ripley, B. D. (1987). *Stochastic Simulation*. New York: Wiley.
- Robertson, C. & Ellis, H. (1987). Estimating the effects of various clustering schemes on recall order. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 40, 1-

19.

- Rochel, H. (1983). Planung und Auswertung von Untersuchungen im Rahmen des allgemeinen linearen Modells. Heidelberg: Springer.
- Rubinstein, R. Y. (1981). Simulation and the Monte Carlo method. New York: Wiley.
- Scambor, C. (1996). Permutationstests. Diplomarbeit. Institut für Psychologie, Karl-Franzens Universität, Graz.
- Scheffe, H. (1959). The analysis of variance. New York: Wiley.
- Schmetterer, L. (1966). Einführung in die mathematische Statistik. Wien: Springer.
- Schrausser, D. G., & Scambor, C. (1995). Randomisierungstests. Eine Einführung in die Methode, unter besonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung in computerunterstützter Datenanalyse und Einzelfall- Versuchsplänen. Institut für Psychologie, Karl-Franzens Universität, Graz.
- Sen, P. K. (1965). On some permutation tests based on U-statistics. Bulletin of the Calcutta Statistical Association, 14, 106-126.
- Sen, P. K. (1967). On some multisample permutation tests based on a class of U-statistic. Journal of the American Statistical Association, 62, 1201-1213.
- Shannon, C. E., Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana.
- Simon, J. L. (1993). Resampling: The new statistics. Duxbury.
- SPSS for Windows, release 6.1.2 [Computer program]. (1995). SPSS Inc.
- StatXact-Turbo, release 2.11 [Computer program] (1992). CYTEL Software Corporation: Cambridge, MA.
- Still, A.W. & White, A.P. (1981). The approximate randomization test as an alternative to the F-test in analysis of variance. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 34, 243-252.
- Streitberg, B., & Röhmel, J. (1983). Exakte Verteilungen für Rang- und Randomisierungstests im allgemeinen c-Stichprobenproblem. Vortrag auf der Tagung der International Biometric Society, Section Deutschland, März, Bad

Nauheim.

- Streitberg, B., & Röhmel, J. (1984). Exakte Verteilungen für Rang- und Randomisierungstests im allgemeinen c-Stichprobenproblem. Unveröffentlichtes Manuskript.
- Streitberg, B., & Röhmel, J. (1986). Exact distribution for permutation and rank tests: An introduction to some recently published algorithms. *Statistical Software Newsletter*, 12, 10 - 17.
- Urbach, P. (1985). Randomization and the design of experiments. *Philosophy of Science*. 52(2), 256-273.
- Walker, H. M. (1929). *Studies in the history of statistical method*. Baltimore: Williams and Wilkins.
- Weerahandi, S. (1995). *Exact statistical methods in data analysis*. New York: Springer.
- Welch, B. L. (1937). On the z-test in randomized blocks and Latin squares. *Biometrika*, 29, 21-52.
- Westfall, P. H. & Young, S. S. (1993). *Resampling-based multiple testing: Examples and methods for p-value adjustment*. New York: Wiley.
- Willmes, K. (1987). *Beiträge zu Theorie und Anwendung von Permutationstests in der Uni- und Multivariaten Datenanalyse*. Diss.; Fachbereich I - Psychologie, Universität Trier, Trier.
- Willmes, K., Pyhel, N. (1981). Permutationstests als Alternative zur Varianzanalyse - Der Split-Plot Versuchsplan. *Zeitschrift für Sozialpsychologie*. 12, 186-198.

PERMUTATIONSTESTS:

THEORETISCHE UND PRAKTISCHE ARBEITSWEISE VON PERMUTATIONSVERFAHREN
BEIM UNVERBUNDENEN 2-STICHPROBENPROBLEM.

(KURZZUSAMMENFASSUNG)

Die mathematische Verfahrensweise des Permutationstests zur statistischen Inferenz wird anhand des 2-Stichprobenproblems in ihrer theoretischen und praktischen Arbeitsweise dargestellt. Dabei wird auf die Bootstrap Methode, die Jackknife Methode und besonders auf die Permutations- oder Randomisationsmethode genauer eingegangen. Es werden die verschiedenen Varianten der Permutationsmethode besprochen. Die Durchführung von Permutationsverfahren und deren Überlegenheit zur asymptotischen Approximation wird anhand fiktiver Zahlenbeispiele und einer empirischen Untersuchung dargestellt.

Es wird der Mechanismus der Zufallsauswahl, der für die Permutationsmethode von essentieller Bedeutung ist anhand eines anschaulichen 'Quaderngleichnisses' beschrieben. Die Prinzipien und Gemeinsamkeiten der behandelten Verfahrensweisen werden mit Hilfe dieses Gleichnisses anschaulich erklärt.

Es wird auf das Problem der Durchführung eines Invarianz-Permutationstests auf Wechselwirkung in unabhängigen faktoriellen Plänen eingegangen. Eine Lösungsmöglichkeit für den 2 x 2 Plan wird vorgeschlagen. Es wurden 3 Simulationsstudien, die das Verfahren der asymptotischen Approximation mit der Permutationsmethode vergleichen, durchgeführt.

Anhang : QUATTROPRO PROGRAMME

SIMULATIONSSTUDIE I

```

*****
*   Kein Effekt
*****
*
* normalverteilt
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren O:A1..E37}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren kein_Effekt_nn:B9..B9}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren O:G1..K6}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren kein_Effekt_nn:B2..B2}
{BearbeitenEinfügen}
{RANDOM "kein_effekt_nn:C2..C4";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:C5..C7";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:C9..C14";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:C15..C20";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:C22..C33";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:C34..C45";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:E2..E5";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:E6..E7";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:E9..E16";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:E17..E20";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:E22..E37";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:E38..E45";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:G2..G6";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:G7..G7";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:G9..G18";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:G19..G20";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:G22..G41";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_nn:G42..g45";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}

```

```
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren kein_Effekt_nn:B9..G20}
{BearbeitenAusschneiden}
{BlockMarkieren kein_Effekt_nn:h2..h2}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren kein_Effekt_nn:B22..G45}
{BearbeitenAusschneiden}
{Hlauf 5}
{AusschnittWeiter 0}
{Vlauf -12}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren kein_Effekt_nn:n2..n2}
{BearbeitenEinfügen}
{Hlauf -1}
{BlockMarkieren kein_Effekt_nn:E2..E2}
{Hlauf -4}
{BlockMarkieren kein_Effekt_nn:B2..G7}
{BlockVersetzen kein_Effekt_nn:B2..G7;kein_Effekt_nn:I32..N37}
{BlockMarkieren kein_Effekt_nn:N2..S25}
{BlockVersetzen kein_Effekt_nn:N2..S25;kein_Effekt_nn:B2..G25}
{BlockMarkieren kein_Effekt_nn:I32..N37}
{BlockVersetzen kein_Effekt_nn:I32..N37;kein_Effekt_nn:N2..S7}
{BlockMarkieren kein_Effekt_nn:N2..S7}
{BlockMarkieren kein_Effekt_nn:B2..U25}
{BearbeitenKopieren}
{DateiNeu}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren A:}
{EigSetzen Format;"Komma;3"}
{Aktivieren "MC1.WB1"}
{BlockMarkieren global:a1}
```

```

*
*poissonverteilt
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren O:A1..E37}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren kein_Effekt_pp:B9..B9}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren O:G1..K6}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren kein_effekt_pp:B2..B2}
{BearbeitenEinfügen}
{RANDOM "kein_effekt_pp:C2..C4";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:C5..C7";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:C9..C14";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:C15..C20";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:C22..C33";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:C34..C45";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:E2..E5";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:E5..E7";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:E9..E16";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:E17..E20";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:E22..E37";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:E38..E45";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:G2..G6";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:G7..G7";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:G9..G18";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:G19..G20";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:G22..G41";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_pp:G42..g45";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren kein_Effekt_pp:B9..G20}
{BearbeitenAusschneiden}
{BlockMarkieren kein_Effekt_pp:h2..h2}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren kein_Effekt_pp:B22..G45}
{BearbeitenAusschneiden}
{HLauf 5}
{AusschnittWeiter 0}
{VLauf -12}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren kein_Effekt_pp:n2..n2}
{BearbeitenEinfügen}
{HLauf -1}

```

```

{BlockMarkieren kein_Effekt_pp:E2..E2}
{HLauf -4}
{BlockMarkieren kein_Effekt_pp:B2..G7}
{BlockVersetzen kein_Effekt_pp:B2..G7;kein_Effekt_pp:I32..N37}
{BlockMarkieren kein_Effekt_pp:N2..S25}
{BlockVersetzen kein_Effekt_pp:N2..S25;kein_Effekt_pp:B2..G25}
{BlockMarkieren kein_Effekt_pp:I32..N37}
{BlockVersetzen kein_Effekt_pp:I32..N37;kein_Effekt_pp:N2..S7}
{BlockMarkieren kein_Effekt_pp:N2..S7}
{BlockMarkieren kein_Effekt_pp:B2..U25}
{BearbeitenKopieren}
{DateiNeu}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren A:}
{EigSetzen Format;"Komma;3"}
{Aktivieren "MC1.WB1"}
{BlockMarkieren global:a1}
*
* gleichverteilt
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren O:A1..E37}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren kein_Effekt_gg:B9..B9}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren O:G1..K6}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren kein_Effekt_gg:B2..B2}
{BearbeitenEinfügen}
{RANDOM "kein_effekt_gg:C2..C4";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:C5..C7";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:C9..C14";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:C15..C20";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:C22..C33";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:C34..C45";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:E2..E5";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:E6..E7";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:E9..E16";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:E17..E20";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:E22..E37";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:E38..E45";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:G2..G6";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:G7..G7";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:G9..G18";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:G19..G20";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}

```

```

{RANDOM "kein_effekt_gg:G22..G41";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "kein_effekt_gg:G42..g45";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren kein_Effekt_gg:B9..G20}
{BearbeitenAusschneiden}
{BlockMarkieren kein_Effekt_gg:h2..h2}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren kein_Effekt_gg:B22..G45}
{BearbeitenAusschneiden}
{HLauf 5}
{AusschnittWeiter 0}
{VLauf -12}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren kein_Effekt_gg:n2..n2}
{BearbeitenEinfügen}
{HLauf -1}
{BlockMarkieren kein_Effekt_gg:E2..E2}
{HLauf -4}
{BlockMarkieren kein_Effekt_gg:B2..G7}
{BlockVersetzen kein_Effekt_gg:B2..G7;kein_Effekt_gg:I32..N37}
{BlockMarkieren kein_Effekt_gg:N2..S25}
{BlockVersetzen kein_Effekt_gg:N2..S25;kein_Effekt_gg:B2..G25}
{BlockMarkieren kein_Effekt_gg:I32..N37}
{BlockVersetzen kein_Effekt_gg:I32..N37;kein_Effekt_gg:N2..S7}
{BlockMarkieren kein_Effekt_gg:N2..S7}
{BlockMarkieren kein_Effekt_gg:B2..U25}
{BearbeitenKopieren}
{DateiNeu}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren A:}
{EigSetzen Format;"Komma;3"}
{Aktivieren "MC1.WB1"}
{BlockMarkieren global:a1}
*****
* Schwacher Effekt
*****
*
* normalverteilt
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren O:A1..E37}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren O2_eff_nn:B9..B9}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren O:G1..K6}

```

```

{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 02_eff_nn:B2..B2}
{BearbeitenEinfügen}
{RANDOM "02_eff_nn:C2..C4";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:C5..C7";0;0;2;0;"10,4";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:C9..C14";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:C15..C20";0;0;2;0;"10,4";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:C22..C33";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:C34..C45";0;0;2;0;"10,4";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:E2..E5";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:E6..E7";0;0;2;0;"10,4";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:E9..E16";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:E17..E20";0;0;2;0;"10,4";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:E22..E37";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:E38..E45";0;0;2;0;"10,4";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:G2..G6";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:G7..G7";0;0;2;0;"10,4";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:G9..G18";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:G19..G20";0;0;2;0;"10,4";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:G22..G41";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_nn:G42..g45";0;0;2;0;"10,4";"2";"1";"1";"1"}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 02_eff_nn:B9..G20}
{BearbeitenAusschneiden}
{BlockMarkieren 02_eff_nn:h2..h2}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren 02_eff_nn:B22..G45}
{BearbeitenAusschneiden}
{HLauf 5}
{AusschnittWeiter 0}
{VLauf -12}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 02_eff_nn:n2..n2}
{BearbeitenEinfügen}
{HLauf -1}
{BlockMarkieren 02_eff_nn:E2..E2}
{HLauf -4}
{BlockMarkieren 02_eff_nn:B2..G7}
{BlockVersetzen 02_eff_nn:B2..G7;02_eff_nn:I32..N37}
{BlockMarkieren 02_eff_nn:N2..S25}
{BlockVersetzen 02_eff_nn:N2..S25;02_eff_nn:B2..G25}
{BlockMarkieren 02_eff_nn:I32..N37}
{BlockVersetzen 02_eff_nn:I32..N37;02_eff_nn:N2..S7}
{BlockMarkieren 02_eff_nn:N2..S7}

```

```

{BlockMarkieren 02_eff_nn:B2..U25}
{BearbeitenKopieren}
{DateiNeu}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren A:}
{EigSetzen Format;"Komma;3"}
{Aktivieren "MC1.WB1"}
{BlockMarkieren global:k1}
*
* poissonverteilt
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren O:A1..E37}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 02_eff_pp:B9..B9}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren O:G1..K6}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 02_eff_pp:B2..B2}
{BearbeitenEinfügen}
{RANDOM "02_eff_pp:C2..C4";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:C5..C7";0;0;5;0;"10,4";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:C9..C14";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:C15..C20";0;0;5;0;"10,4";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:C22..C33";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:C34..C45";0;0;5;0;"10,4";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:E2..E5";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:E6..E7";0;0;5;0;"10,4";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:E9..E16";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:E17..E20";0;0;5;0;"10,4";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:E22..E37";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:E38..E45";0;0;5;0;"10,4";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:G2..G6";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:G7..G7";0;0;5;0;"10,4";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:G9..G18";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:G19..G20";0;0;5;0;"10,4";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:G22..G41";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_pp:G42..g45";0;0;5;0;"10,4";"1";"1";"1";"1"}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 02_eff_pp:B9..G20}
{BearbeitenAusschneiden}
{BlockMarkieren 02_eff_pp:h2..h2}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren 02_eff_pp:B22..G45}
{BearbeitenAusschneiden}

```

```

{HLauf 5}
{AusschnittWeiter 0}
{VLauf -12}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 02_eff_pp:n2..n2}
{BearbeitenEinfügen}
{HLauf -1}
{BlockMarkieren 02_eff_pp:E2..E2}
{HLauf -4}
{BlockMarkieren 02_eff_pp:B2..G7}
{BlockVersetzen 02_eff_pp:B2..G7;02_eff_pp:I32..N37}
{BlockMarkieren 02_eff_pp:N2..S25}
{BlockVersetzen 02_eff_pp:N2..S25;02_eff_pp:B2..G25}
{BlockMarkieren 02_eff_pp:I32..N37}
{BlockVersetzen 02_eff_pp:I32..N37;02_eff_pp:N2..S7}
{BlockMarkieren 02_eff_pp:N2..S7}
{BlockMarkieren 02_eff_pp:B2..U25}
{BearbeitenKopieren}
{DateiNeu}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren A:}
{EigSetzen Format;"Komma;3"}
{Aktivieren "MC1.WB1"}
{BlockMarkieren global:k1}
*
* gleichverteilt
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren O:A1..E37}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 02_eff_gg:B9..B9}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren O:G1..K6}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 02_eff_gg:B2..B2}
{BearbeitenEinfügen}
{RANDOM "02_eff_gg:C2..C4";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:C5..C7";0;0;1;0;"10,4";"16,4";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:C9..C14";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:C15..C20";0;0;1;0;"10,4";"16,4";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:C22..C33";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:C34..C45";0;0;1;0;"10,4";"16,4";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:E2..E5";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:E6..E7";0;0;1;0;"10,4";"16,4";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:E9..E16";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}

```

```

{RANDOM "02_eff_gg:E17..E20";0;0;1;0;"10,4";"16,4";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:E22..E37";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:E38..E45";0;0;1;0;"10,4";"16,4";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:G2..G6";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:G7..G7";0;0;1;0;"10,4";"16,4";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:G9..G18";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:G19..G20";0;0;1;0;"10,4";"16,4";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:G22..G41";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "02_eff_gg:G42..g45";0;0;1;0;"10,4";"16,4";"1";"1";"1"}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 02_eff_gg:B9..G20}
{BearbeitenAusschneiden}
{BlockMarkieren 02_eff_gg:h2..h2}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren 02_eff_gg:B22..G45}
{BearbeitenAusschneiden}
{HLauf 5}
{AusschnittWeiter 0}
{VLauf -12}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 02_eff_gg:n2..n2}
{BearbeitenEinfügen}
{HLauf -1}
{BlockMarkieren 02_eff_gg:E2..E2}
{HLauf -4}
{BlockMarkieren 02_eff_gg:B2..G7}
{BlockVersetzen 02_eff_gg:B2..G7;02_eff_gg:I32..N37}
{BlockMarkieren 02_eff_gg:N2..S25}
{BlockVersetzen 02_eff_gg:N2..S25;02_eff_gg:B2..G25}
{BlockMarkieren 02_eff_gg:I32..N37}
{BlockVersetzen 02_eff_gg:I32..N37;02_eff_gg:N2..S7}
{BlockMarkieren 02_eff_gg:N2..S7}
{BlockMarkieren 02_eff_gg:B2..U25}
{BearbeitenKopieren}
{DateiNeu}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren A:}
{EigSetzen Format;"Komma;3"}
{Aktivieren "MC1.WB1"}
{BlockMarkieren global:k1}
*****
* Mittlerer Effekt
*****
*

```

```

* normalverteilt
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren O:A1..E37}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 05_eff_nn:B9..B9}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren O:G1..K6}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 05_eff_nn:B2..B2}
{BearbeitenEinfügen}
{RANDOM "05_eff_nn:C2..C4";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:C5..C7";0;0;2;0;"11";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:C9..C14";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:C15..C20";0;0;2;0;"11";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:C22..C33";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:C34..C45";0;0;2;0;"11";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:E2..E5";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:E6..E7";0;0;2;0;"11";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:E9..E16";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:E17..E20";0;0;2;0;"11";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:E22..E37";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:E38..E45";0;0;2;0;"11";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:G2..G6";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:G7..G7";0;0;2;0;"11";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:G9..G18";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:G19..G20";0;0;2;0;"11";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:G22..G41";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_nn:G42..g45";0;0;2;0;"11";"2";"1";"1";"1"}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 05_eff_nn:B9..G20}
{BearbeitenAusschneiden}
{BlockMarkieren 05_eff_nn:h2..h2}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren 05_eff_nn:B22..G45}
{BearbeitenAusschneiden}
{HLauf 5}
{AusschnittWeiter 0}
{VLauf -12}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 05_eff_nn:n2..n2}
{BearbeitenEinfügen}
{HLauf -1}
{BlockMarkieren 05_eff_nn:E2..E2}
{HLauf -4}

```

```

{BlockMarkieren 05_eff_nn:B2..G7}
{BlockVersetzen 05_eff_nn:B2..G7;05_eff_nn:I32..N37}
{BlockMarkieren 05_eff_nn:N2..S25}
{BlockVersetzen 05_eff_nn:N2..S25;05_eff_nn:B2..G25}
{BlockMarkieren 05_eff_nn:I32..N37}
{BlockVersetzen 05_eff_nn:I32..N37;05_eff_nn:N2..S7}
{BlockMarkieren 05_eff_nn:N2..S7}
{BlockMarkieren 05_eff_nn:B2..U25}
{BearbeitenKopieren}
{DateiNeu}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren A:}
{EigSetzen Format;"Komma;3"}
{Aktivieren "MC1.WB1"}
{BlockMarkieren global:q1}
*
* poissonverteilt
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren O:A1..E37}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 05_eff_pp:B9..B9}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren O:G1..K6}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 05_eff_pp:B2..B2}
{BearbeitenEinfügen}
{RANDOM "05_eff_pp:C2..C4";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:C5..C7";0;0;5;0;"11";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:C9..C14";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:C15..C20";0;0;5;0;"11";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:C22..C33";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:C34..C45";0;0;5;0;"11";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:E2..E5";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:E6..E7";0;0;5;0;"11";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:E9..E16";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:E17..E20";0;0;5;0;"11";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:E22..E37";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:E38..E45";0;0;5;0;"11";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:G2..G6";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:G7..G7";0;0;5;0;"11";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:G9..G18";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:G19..G20";0;0;5;0;"11";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:G22..G41";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_pp:G42..g45";0;0;5;0;"11";"1";"1";"1";"1"}

```

```

{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 05_eff_pp:B9..G20}
{BearbeitenAusschneiden}
{BlockMarkieren 05_eff_pp:h2..h2}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren 05_eff_pp:B22..G45}
{BearbeitenAusschneiden}
{HLauf 5}
{AusschnittWeiter 0}
{VLauf -12}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 05_eff_pp:n2..n2}
{BearbeitenEinfügen}
{HLauf -1}
{BlockMarkieren 05_eff_pp:E2..E2}
{HLauf -4}
{BlockMarkieren 05_eff_pp:B2..G7}
{BlockVersetzen 05_eff_pp:B2..G7;05_eff_pp:I32..N37}
{BlockMarkieren 05_eff_pp:N2..S25}
{BlockVersetzen 05_eff_pp:N2..S25;05_eff_pp:B2..G25}
{BlockMarkieren 05_eff_pp:I32..N37}
{BlockVersetzen 05_eff_pp:I32..N37;05_eff_pp:N2..S7}
{BlockMarkieren 05_eff_pp:N2..S7}
{BlockMarkieren 05_eff_pp:B2..U25}
{BearbeitenKopieren}
{DateiNeu}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren A:}
{EigSetzen Format;"Komma;3"}
{Aktivieren "MC1.WB1"}
{BlockMarkieren global:q1}
*
* gleichverteilt
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren O:A1..E37}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 05_eff_gg:B9..B9}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren O:G1..K6}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 05_eff_gg:B2..B2}
{BearbeitenEinfügen}
{RANDOM "05_eff_gg:C2..C4";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:C5..C7";0;0;1;0;"11";"17";"1";"1";"1"}

```

```

{RANDOM "05_eff_gg:C9..C14";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:C15..C20";0;0;1;0;"11";"17";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:C22..C33";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:C34..C45";0;0;1;0;"11";"17";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:E2..E5";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:E6..E7";0;0;1;0;"11";"17";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:E9..E16";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:E17..E20";0;0;1;0;"11";"17";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:E22..E37";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:E38..E45";0;0;1;0;"11";"17";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:G2..G6";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:G7..G7";0;0;1;0;"11";"17";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:G9..G18";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:G19..G20";0;0;1;0;"11";"17";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:G22..G41";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "05_eff_gg:G42..g45";0;0;1;0;"11";"17";"1";"1";"1"}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 05_eff_gg:B9..G20}
{BearbeitenAusschneiden}
{BlockMarkieren 05_eff_gg:h2..h2}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren 05_eff_gg:B22..G45}
{BearbeitenAusschneiden}
{HLauf 5}
{AusschnittWeiter 0}
{VLauf -12}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 05_eff_gg:n2..n2}
{BearbeitenEinfügen}
{HLauf -1}
{BlockMarkieren 05_eff_gg:E2..E2}
{HLauf -4}
{BlockMarkieren 05_eff_gg:B2..G7}
{BlockVersetzen 05_eff_gg:B2..G7;05_eff_gg:I32..N37}
{BlockMarkieren 05_eff_gg:N2..S25}
{BlockVersetzen 05_eff_gg:N2..S25;05_eff_gg:B2..G25}
{BlockMarkieren 05_eff_gg:I32..N37}
{BlockVersetzen 05_eff_gg:I32..N37;05_eff_gg:N2..S7}
{BlockMarkieren 05_eff_gg:N2..S7}
{BlockMarkieren 05_eff_gg:B2..U25}
{BearbeitenKopieren}
{DateiNeu}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren A:}

```

```

{EigSetzen Format;"Komma;3"}
{Aktivieren "MC1.WB1"}
{BlockMarkieren global:q1}
*****
*   Starker Effekt
*****
*
* normalverteilt
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren O:A1..E37}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 08_eff_nn:B9..B9}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren O:G1..K6}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 08_eff_nn:B2..B2}
{BearbeitenEinfügen}
{RANDOM "08_eff_nn:C2..C4";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:C5..C7";0;0;2;0;"11,6";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:C9..C14";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:C15..C20";0;0;2;0;"11,6";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:C22..C33";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:C34..C45";0;0;2;0;"11,6";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:E2..E5";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:E6..E7";0;0;2;0;"11,6";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:E9..E16";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:e17..E20";0;0;2;0;"11,6";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:E22..E37";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:E38..E45";0;0;2;0;"11,6";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:G2..G6";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:G7..G7";0;0;2;0;"11,6";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:G9..G18";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:G19..G20";0;0;2;0;"11,6";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:G22..G41";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_nn:G42..g45";0;0;2;0;"11,6";"2";"1";"1";"1"}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 08_eff_nn:B9..G20}
{BearbeitenAusschneiden}
{BlockMarkieren 08_eff_nn:h2..h2}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren 08_eff_nn:B22..G45}
{BearbeitenAusschneiden}
{HLauf 5}
{AusschnittWeiter 0}

```

```

{VLauf -12}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 08_eff_nn:n2..n2}
{BearbeitenEinfügen}
{HLauf -1}
{BlockMarkieren 08_eff_nn:E2..E2}
{HLauf -4}
{BlockMarkieren 08_eff_nn:B2..G7}
{BlockVersetzen 08_eff_nn:B2..G7;08_eff_nn:I32..N37}
{BlockMarkieren 08_eff_nn:N2..S25}
{BlockVersetzen 08_eff_nn:N2..S25;08_eff_nn:B2..G25}
{BlockMarkieren 08_eff_nn:I32..N37}
{BlockVersetzen 08_eff_nn:I32..N37;08_eff_nn:N2..S7}
{BlockMarkieren 08_eff_nn:N2..S7}
{BlockMarkieren 08_eff_nn:B2..U25}
{BearbeitenKopieren}
{DateiNeu}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren A:}
{EigSetzen Format;"Komma;3"}
{Aktivieren "MC1.WB1"}
{BlockMarkieren global:w1}
*
* poissonverteilt
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren O:A1..E37}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 08_eff_pp:B9..B9}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren O:G1..K6}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 08_eff_pp:B2..B2}
{BearbeitenEinfügen}
{RANDOM "08_eff_pp:C2..C4";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:C5..C7";0;0;5;0;"11,6";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:C9..C14";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:C15..C20";0;0;5;0;"11,6";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:C22..C33";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:C34..C45";0;0;5;0;"11,6";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:E2..E5";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:E6..E7";0;0;5;0;"11,6";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:E9..E16";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:e17..E20";0;0;5;0;"11,6";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:E22..E37";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}

```

```

{RANDOM "08_eff_pp:E38..E45";0;0;5;0;"11,6";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:G2..G6";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:G7..G7";0;0;5;0;"11,6";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:G9..G18";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:G19..G20";0;0;5;0;"11,6";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:G22..G41";0;0;5;0;"10";"1";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_pp:G42..g45";0;0;5;0;"11,6";"1";"1";"1";"1"}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 08_eff_pp:B9..G20}
{BearbeitenAusschneiden}
{BlockMarkieren 08_eff_pp:h2..h2}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren 08_eff_pp:B22..G45}
{BearbeitenAusschneiden}
{HLauf 5}
{AusschnittWeiter 0}
{VLauf -12}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 08_eff_pp:n2..n2}
{BearbeitenEinfügen}
{HLauf -1}
{BlockMarkieren 08_eff_pp:E2..E2}
{HLauf -4}
{BlockMarkieren 08_eff_pp:B2..G7}
{BlockVersetzen 08_eff_pp:B2..G7;08_eff_pp:I32..N37}
{BlockMarkieren 08_eff_pp:N2..S25}
{BlockVersetzen 08_eff_pp:N2..S25;08_eff_pp:B2..G25}
{BlockMarkieren 08_eff_pp:I32..N37}
{BlockVersetzen 08_eff_pp:I32..N37;08_eff_pp:N2..S7}
{BlockMarkieren 08_eff_pp:N2..S7}
{BlockMarkieren 08_eff_pp:B2..U25}
{BearbeitenKopieren}
{DateiNeu}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren A:}
{EigSetzen Format;"Komma;3"}
{Aktivieren "MC1.WB1"}
{BlockMarkieren global:w1}
*
* gleichverteilt
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren O:A1..E37}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 08_eff_gg:B9..B9}

```

```

{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren O:G1..K6}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren 08_eff_gg:B2..B2}
{BearbeitenEinfügen}
{RANDOM "08_eff_gg:C2..C4";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:C5..C7";0;0;1;0;"11,6";"17,6";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:C9..C14";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:C15..C20";0;0;1;0;"11,6";"17,6";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:C22..C33";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:C34..C45";0;0;1;0;"11,6";"17,6";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:E2..E5";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:E6..E7";0;0;1;0;"11,6";"17,6";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:E9..E16";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:e17..E20";0;0;1;0;"11,6";"17,6";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:E22..E37";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:E38..E45";0;0;1;0;"11,6";"17,6";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:G2..G6";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:G7..G7";0;0;1;0;"11,6";"17,6";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:G9..G18";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:G19..G20";0;0;1;0;"11,6";"17,6";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:G22..G41";0;0;1;0;"10";"16";"1";"1";"1"}
{RANDOM "08_eff_gg:G42..g45";0;0;1;0;"11,6";"17,6";"1";"1";"1"}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 08_eff_gg:B9..G20}
{BearbeitenAusschneiden}
{BlockMarkieren 08_eff_gg:h2..h2}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren 08_eff_gg:B22..G45}
{BearbeitenAusschneiden}
{HLauf 5}
{AusschnittWeiter 0}
{VLauf -12}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren 08_eff_gg:n2..n2}
{BearbeitenEinfügen}
{HLauf -1}
{BlockMarkieren 08_eff_gg:E2..E2}
{HLauf -4}
{BlockMarkieren 08_eff_gg:B2..G7}
{BlockVersetzen 08_eff_gg:B2..G7;08_eff_gg:I32..N37}
{BlockMarkieren 08_eff_gg:N2..S25}
{BlockVersetzen 08_eff_gg:N2..S25;08_eff_gg:B2..G25}
{BlockMarkieren 08_eff_gg:I32..N37}

```

```

{BlockVersetzen 08_eff_gg:I32..N37;08_eff_gg:N2..S7}
{BlockMarkieren 08_eff_gg:N2..S7}
{BlockMarkieren 08_eff_gg:B2..U25}
{BearbeitenKopieren}
{DateiNeu}
{BearbeitenEinfügen}
{BlockMarkieren A:}
{EigSetzen Format;"Komma;3"}
{Aktivieren "MC1.WB1"}
{BlockMarkieren global:w1}

```

SIMULATIONSSTUDIE 2

```

*****
*   Kein Effekt
*****
*
***Ordinal
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren exact:B1..B8}
{RANDOM "exact:B1..B8";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:B9..B16}
{RANDOM "exact:B9..B16";0;0;2;0;"12";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:B17..B24}
{RANDOM "exact:B17..B24";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:B25..B32}
{RANDOM "exact:B25..B32";0;0;2;0;"12";"2";"1";"1";"1"}
*
***disordinal
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren exact:B1..B32}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren asympt:C1..C1}
{BearbeitenEinfügen}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren exact:D1..D8}
{RANDOM "exact:D1..D8";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:D9..D16}
{RANDOM "exact:D9..D16";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:D17..D24}
{RANDOM "exact:D17..D24";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:D25..D32}
{RANDOM "exact:D25..D32";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
*
***hybrid
{AusschnittWeiter 1}

```

```

{BlockMarkieren exact:D1..D32}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren asympt:D1..D1}
{BearbeitenEinfügen}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren exact:F1..F8}
{RANDOM "exact:F1..F8";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:F9..F16}
{RANDOM "exact:F9..F16";0;0;2;0;"11";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:F17..F24}
{RANDOM "exact:F17..F24";0;0;2;0;"9";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:F25..F32}
{RANDOM "exact:F25..F32";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:F1..F32}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren asympt:E1..E1}
{BearbeitenEinfügen}
{AusschnittWeiter 1}
*****
* Mittlerer Effekt
*****
*
***ordinal
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren exact:B1..B8}
{RANDOM "exact:B1..B8";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:B9..B16}
{RANDOM "exact:B9..B16";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:B17..B24}
{RANDOM "exact:B17..B24";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:B25..B32}
{RANDOM "exact:B25..B32";0;0;2;0;"12";"2";"1";"1";"1"}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren exact:B1..B32}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren asympt:C1..C1}
{BearbeitenEinfügen}
*
***disordinal
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren exact:D1..D8}
{RANDOM "exact:D1..D8";0;0;2;0;"11";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:D9..D16}
{RANDOM "exact:D9..D16";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:D17..D24}
{RANDOM "exact:D17..D24";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}

```

```

{BlockMarkieren exact:D25..D32}
{RANDOM "exact:D25..D32";0;0;2;0;"11";"2";"1";"1";"1"}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren exact:D1..D32}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren asympt:D1..D1}
{BearbeitenEinfügen}
*
***hybrid
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren exact:F1..F8}
{RANDOM "exact:F1..F8";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:F9..F16}
{RANDOM "exact:F9..F16";0;0;2;0;"11";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:F17..F24}
{RANDOM "exact:F17..F24";0;0;2;0;"9";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:F25..F32}
{RANDOM "exact:F25..F32";0;0;2;0;"12";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:F1..F32}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren asympt:E1..E1}
{BearbeitenEinfügen}
*****
*   Starker Effekt
*****
*
***ordinal
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren exact:B1..B8}
{RANDOM "exact:B1..B8";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:B9..B16}
{RANDOM "exact:B9..B16";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:B17..B24}
{RANDOM "exact:B17..B24";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:B25..B32}
{RANDOM "exact:B25..B32";0;0;2;0;"13,2";"2";"1";"1";"1"}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren exact:B1..B32}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren asympt:C1..C1}
{BearbeitenEinfügen}
*
***disordinal
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren exact:D1..D8}
{RANDOM "exact:D1..D8";0;0;2;0;"11,6";"2";"1";"1";"1"}

```

```
{BlockMarkieren exact:D9..D16}
{RANDOM "exact:D9..D16";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:D17..D24}
{RANDOM "exact:D17..D24";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:D25..D32}
{RANDOM "exact:D25..D32";0;0;2;0;"11,6";"2";"1";"1";"1"}
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren exact:D1..D32}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren asympt:D1..D1}
{BearbeitenEinfügen}
*
***hybrid
{AusschnittWeiter 1}
{BlockMarkieren exact:F1..F8}
{RANDOM "exact:F1..F8";0;0;2;0;"10";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:F9..F16}
{RANDOM "exact:F9..F16";0;0;2;0;"11";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:F17..F24}
{RANDOM "exact:F17..F24";0;0;2;0;"9";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:F25..F32}
{RANDOM "exact:F25..F32";0;0;2;0;"13,2";"2";"1";"1";"1"}
{BlockMarkieren exact:F1..F32}
{BearbeitenKopieren}
{BlockMarkieren asympt:E1..E1}
{BearbeitenEinfügen}
```